

**TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN**

Determinative vor Anthroponymen

Eine kognitivlinguistische Betrachtung

Wissenschaftliche Arbeit im Fach Deutsch
Lehramt an Gymnasien, Deutsch, Geschichte

eingereicht von:

Veronika Sahlbach

Technische Universität Dresden
Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften
Institut für Germanistik

Gutachter:

Prof. Dr. Alexander Lasch

Prof. Dr. Rainer Hünecke

Dresden, April 2022

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis.....	V
Abbildungsverzeichnis.....	VI
Tabellenverzeichnis.....	VII
1 Einleitung.....	1
1.1 Problemstellung und Relevanz.....	1
1.2 Arbeitshypothesen.....	2
1.3 Argumentation und Vorgehensweise.....	3
2 Phänomenbetrachtung in der traditionellen Grammatik	1
2.1 Artikelwörter im Deutschen.....	1
2.1.1 Terminologie	1
2.1.2 Syntaktische Eigenschaften	3
2.1.3 Zum Gebrauch der Definitartikel.....	5
2.1.4 Funktion des Definitartikels	6
2.2 Zur Grammatik der Eigennamen	7
2.2.1 Terminologie	7
2.2.2 Die Semantik der Eigennamen.....	10
2.3 Die Verwendung des Artikels vor Eigennamen.....	14
2.3.1 Verbreitung der Konstruktion im deutschen Sprachraum.....	16
2.3.2 Der onymische Gebrauch im Süden.....	20
2.3.3 Der expletive Gebrauch im Norden	22
2.4 Zusammenfassung.....	26

3	Generative Grammatik vs. Konstruktionsgrammatik.....	27
3.1	Kritik an der Generativen Grammatiktheorie.....	27
3.1.1	Theorie der Generativen Grammatik	27
3.1.2	Kritikpunkte	28
3.1.3	Folgen für die Phänomenbetrachtung	30
3.2	Grundlagen der Konstruktionsgrammatik	31
3.2.1	Umfang des Bedeutungsbegriffs	32
3.2.2	Kognitive Semantik	33
3.2.3	Gebrauchsbasierte Kognitive Linguistik.....	37
4	Methodisches Arbeiten am Korpus	39
4.1	Vorüberlegungen: Untersuchungen an gesprochener Sprache	39
4.1.1	Gesprochene Sprache in der Linguistik.....	39
4.1.2	Prosodie und gesprochene Sprachverwendung	42
4.1.3	Auswahl des Sprachmaterials	44
4.1.4	Sprachnachrichten und Telegram.....	45
4.1.5	Auswahl der Gruppen und Erhebung	48
4.2	Linguistische Untersuchungen	52
4.2.1	Transkription der Aufnahmen	52
4.2.2	Korpuslinguistische Bearbeitung	53
4.2.3	Zusammenfassung.....	58
4.3	Kategorisierung der Korpusbelege	60
4.3.1	Konstruktion mit Indefinitartikel.....	61
4.3.2	Konstruktionen mit Definitartikel	62
4.3.3	Zusammenfassung der Kategorisierung	65

5	Auswertung der Ergebnisse	67
5.1	Die Konstruktion [DEF+RufN] – extern	67
5.2	Die Konstruktion [DEF+RufN] – intern/erweitert.....	69
5.3	Die Konstruktion [DEF+RufN] – selbstbezeichnend.....	70
5.4	Zusammenfassende Betrachtung.....	71
5.4.1	Die Konstruktion als Zugang zum Wissensnetzwerk	71
5.4.2	Verweisfunktion der Konstruktion	73
5.4.3	Rolle der Prosodie.....	75
6	Abschlussbemerkung	77
7	Anhang	80
7.1	Korpusbelege	81
7.1.1	Belege mit Definitartikel.....	81
7.1.2	Belege [DEF+RufN] – extern	83
7.1.3	Belege [DEF+RufN] – intern/erweitert	84
7.1.4	Belege [DEF+RufN] – selbstbezeichnend	86
7.2	Transkriptionen	88
7.2.1	Beispiel (37)	88
7.2.2	Beispiel (39)	89
7.2.3	Beispiel (43)	89
7.3	Verzeichnisse.....	91
7.3.1	Telegramgruppen.....	91
7.3.2	Materialbearbeitung.....	92
7.3.3	Abbildungen	92
7.3.4	Literaturverzeichnis	95
7.4	Selbstständigkeitserklärung.....	102

Abkürzungsverzeichnis

S-H-Interaktion	Sender:innen-Hörer:innen-Interaktion
NE	named entity (Eigenname)
ART	Artikel
ANTH	Anthroponym
RN	Ruf- bzw. Vorname
FN	Familien- bzw. Nachname
GN	Gesamtname

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Verwendung des Artikels vor Vornamen (Elspaß/Möller 2012)	1
Abbildung 2 Einteilung der flektierbaren Wortarten (vgl. Bergmann et al. 2005, S. 64)	2
Abbildung 3 Umfang der Determinantien (Vater 1984, S. 25)	3
Abbildung 4 Aspekte der Grammatik der Eigennamen und Appellativen im Überblick (Ackermann 2018, S. 40f., Fehler bei Minimalflexion im Original)	8
Abbildung 5 Bezeichnungsmodell Eigennamen und Appellativ (Ackermann 2018, S. 12).....	11
Abbildung 6 Auszug aus den Ergebnissen des DWDS Referenzkorpus	14
Abbildung 7 Artikelwörter bei Vornamen, geographische Verteilung (Bellmann 1990, S. 274)	17
Abbildung 8 Erhebung von zu/zum/nach vor Vornamen (Elspaß/Möller 2011)	18
Abbildung 9 Artikel vor Vorname, nahestehend (Elspaß/Möller 2012a)	19
Abbildung 10 Artikel vor Vorname, entfernt (Elspaß/Möller 2012).....	19
Abbildung 11 Klassifikationsleistungen bei Mehrfachbesetzungen (Nübling 2015, S. 326) ...	21
Abbildung 12 Auszug aus den Ergebnissen des DWDS Referenzkorpus, Wiederaufnahme	25
Abbildung 13 Fünf K-Prinzipien der Konstruktionen (vgl. Ziem/Lasch 2013, S. 79-88).....	31
Abbildung 14 Struktur der Konstruktionen (Zima 2021, S. 225)	32
Abbildung 15 Repräsentation der Mitbedeutungen (vgl. Pohl 1999, S. 187)	33
Abbildung 16 Organonmodell nach Bühler	34
Abbildung 17 Modell sprachlicher Kommunikation (Roelcke 2004, S. 139).....	36
Abbildung 18 Domänenstruktur (Zima 2021, S. 66)	37
Abbildung 19 Grundprämissen des Bedeutungsbegriffs (vgl. Zima 2021, S. 46-56)	38
Abbildung 20 Schema-Instanzierung-Beziehung im Netzwerkmodell (Zima 2021, S. 186) ..	38
Abbildung 21 Ausschnitt aus der Auswahl an Korpora der DGD.....	45
Abbildung 22 Telegram Bedienoberfläche mit Suchleiste, Ergebnisse des Suchbegriffs „Sachsen“	49
Abbildung 23 Kanal- bzw. Gruppeninfos der Gruppen „Freie Sachsen“ (links) und „Sachsen Gruppe“ (rechts).....	49
Abbildung 24 Ausschnitt aus den Korpusbelegen (Gruppe 13, ART+EN, unsortiert)	57
Abbildung 25 Ausschnitt aus den Ergebnissen, Gruppe 13	59
Abbildung 26 Verteilung der verwendeten Anthroponyme mit Indefinitartikel	62
Abbildung 27 Verteilung der verwendeten Anthroponyme mit Definitartikel	62
Abbildung 28 Position der Person zur Gruppe	64
Abbildung 29 Position der Person und verwendetes Anthroponym.....	64
Abbildung 30 Gewählte Aufgliederung der Gesamtnamen anhand des Korpus	66
Abbildung 31 Mögliche Wissensdomänen zu Joe Biden.....	68
Abbildung 32 Modell Konstruktion [DEF+RufN]	72
Abbildung 33 Deixis der Artikelwörter	75

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Liste typischer Eigennamen (vgl. Gallmann 2016a, S. 153)	9
Tabelle 2 Übersicht der Artikelverwendung bei Eigennamen (vgl. Gallmann 2016a, S. 299–302; vgl. Ackermann 2018, S. 26)	15
Tabelle 3 Prämissen der Untersuchung - Vorteile von Telegram	47
Tabelle 4 Ausgewählte Telegramgruppen	51
Tabelle 5 Erste Auswertung der Gruppen.....	54
Tabelle 6 Aufstellung der finalen Korpusbelege.....	58
Tabelle 7 Finale Aufstellung der Korpusbelege.....	61

1 Einleitung

Guten Tag zusammen einen guten Mittag zusammen 12:15 Uhr [...] hier spricht wieder der Alexander hui hui hui nimm das vorweg es ist Popcorn time.

Hierbei handelt es sich um einen Auszug aus einer Sprachnachricht, die in der Telegramgruppe namens „Sachsendgruppe“ versendet wurde. Alexander begrüßt in dieser seine Zuhörer:innen in der Gruppe und kündigt eine Nachricht an.

Das Besondere an diesem Auszug ist die Verwendung des bestimmten Artikels vor dem Rufnamen. Die tradierten Grammatikbetrachtungen beschreiben Artikel als Begleiter der appellativen Nomen, vor Eigennamen sind sie jedoch unüblich. Der Artikel vor Eigennamen wird vornehmlich in Regionalsprachen verortet, im süddeutschen Raum wird er sehr konsequent gesetzt. Im mittleren deutschsprachigen Raum finden sich beide Varianten – Personennamen mit oder ohne Artikel. Das wirft die Frage auf, in welchen Kontexten die entsprechende Variante gewählt wird und welchen semantischen Mehrwert der Artikel vor dem Personennamen hat.

Die vorliegende Arbeit untersucht die Verwendung des Artikels vor Personennamen unter konstruktionsgrammatischer Perspektive. Durch die Betrachtung der gebrauchsbasierten Verwendungen anhand einer korpuslinguistischen Untersuchung soll eine umfassende Beschreibung der Artikelfunktion angestrebt werden.

1.1 Problemstellung und Relevanz

Das zur Untersuchung stehende sprachliche Phänomen setzt sich aus zwei Schwerpunkten zusammen – den Determinativen und den Anthroponymen. Eine Erörterung zieht somit zwangsläufig eine Beschäftigung mit den Wortarten nach sich. Der Titel der Arbeit deutet bereits den Umfang des Phänomenbereichs an, dieser wurde nach der Sichtung der Korpusbelege eingeschränkt. Unter dem Begriff Determinative werden alle Wörter verstanden, die das Nomen begleiten und nicht mit einem sächsischen Genitiv kombiniert werden können (vgl. Kolde 1996, S. 34). Diese Arbeit wird zur Einschränkung des Bedeutungsumfangs auf die Artikelwörter fokussiert. Artikel charakterisieren Substantive näher, Eigennamen sind allerdings per se schon definit und stehen deshalb ohne Begleiter. GALLMANN (2016a) ordnet den Artikelgebrauch mit Eigennamen in den freien Gebrauch (Wahl der Artikelverwendung liegt bei den Sprachbenutzenden) ein, eine Verwendung wird nur notwendig, wenn eine Person noch nicht näher identifiziert ist und einen Verweis benötigt (vgl. S. 331f.). In neueren Auseinandersetzungen wird auf die verweisende Funktion der Konstruktion gedeutet, so beschreibt

WERTH die Verwendung zur Vermittlung sozialer Distanzen, im norddeutschen Raum vor allem in denunzierenden Kontexten (vgl. 2014, S. 153ff.).

Die Arbeit stützt sich auf die Erhebungen von BELLMANN (1990). Anders als in der tradierten Grammatikbetrachtung wird die Verwendung nicht als regionalsprachliches Phänomen klassifiziert. Die Studie BELLMANNs verdeutlicht vielmehr das breite Vorkommen des Artikels vor Anthroponym. Auch in späteren Erhebungen im Rahmen des Atlas der deutschen Alltagssprache (Elspaß/Möller 2012) wird diese Beobachtung bestätigt.

Da die tradierte Grammatikbeschreibung den Artikel in einem reinen syntaktischen Verhältnis zum nachstehenden Nomen beschreibt, bleibt die Darstellung der Bedeutung der Artikelverwendung nur unzureichend. Den Untersuchungen der Konstruktion liegen die Annahmen der Kognitiven Linguistik zugrunde. Ziel dieser linguistischen Forschungsrichtung ist die Untersuchung der Organisation und Funktionsweise menschlicher Kognition. Dabei wird eine allgemeine Trennung zwischen Sprache und Kognition abgelehnt (vgl. Schwarz 1994, S. 10f.). Aus dieser Perspektive werden die Arbeiten zum Phänomen der Artikelverwendung vor Anthroponymen analysiert, um anschließend die Potentiale einer kognitivlinguistischen Betrachtung zu erörtern. Für die gebrauchsbasierte Untersuchung wird eine korpusbasierte Spracherhebung durchgeführt. Da die vorhandenen Korpora kaum spontanes und gesprochensprachliches Material bieten, werden eigene Materialien in Form von Sprachnachrichten aus Messengerdiensten erhoben, transkribiert und anschließend korpuslinguistisch untersucht. Die Relevanz der Arbeit liegt vor allem in der Untersuchung der bedeutungsseitigen Beschreibung der Konstruktion sowie der zugrundeliegenden kognitiven Strukturen. Dabei wird zuvor die Funktion des Artikelwortes in der Konstruktion bewertet, um so eine weitere Perspektive auf die Wortart zu bieten.

1.2 Arbeitshypothesen

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist die Beschäftigung mit der syntaktischen und semantischen Funktion der Artikelwörter vor Anthroponymen unter der Berücksichtigung der Thesen der Kognitiven Linguistik. Es gilt die Annahme, dass die Verwendung des Artikels die Bedeutung der Konstruktion beeinflusst. Im komplexen Verständnis zielt die Arbeit auf eine alternative Beschreibung der Artikel und die Widerlegung der reinen begleitenden Funktion der Wortart.

Für die Erarbeitung werden mehrere Arbeitshypothesen disponiert. Die Verbreitung des Gebrauchs wird ausgehend von BELLMANN und ELSPAß/MÖLLER als ein im gesam-

ten deutschen Sprachgebrauch anzutreffendes Phänomen definiert. Es handelt sich dabei um eine Konstruktion, bei der die Verwendung des Artikels eine Bedeutungserweiterung bezweckt.

An diese These anschließend erfolgt die Darstellung der Wortart Artikel unter Berücksichtigung der Konstruktionsgrammatik. Die Determinative werden dabei nicht als eine abgrenzbare Wortart betrachtet, sondern unter einem erweiterten Verständnis mit den Pronomen bzw. den Numeralen neu gedacht. Sie werden somit nicht als syntaktische Ergänzung betrachtet, sondern als bedeutungstragendes Element der Sprache. Diese Überlegung schließt an BISLE-MÜLLER (1991) an. In seiner Arbeit „Artikelwörter im Deutschen“ betrachtet er die Wortart unter Beachtung der Sprecher:innen-Hörer:innen-Koordination. Die Überlegung der gemeinsamen Referenz ist entscheidend für die Deutung, da die Artikelwörter nach BISLE-MÜLLER ein Hilfsmittel zur Koordination darstellen (vgl. 1991, S. 12f.). Damit inkludiert er die Perspektive der Pragmatik und Semantik.

Übergehend zur Kognitiven Linguistik und der zugehörigen Konstruktionsgrammatik folgt die These, dass Determinative einen Konstruktionscharakter aufweisen. Ausgehend von der Schema-Instanziierung-Beziehung (vgl. Zima 2021, S. 186f.) wird angenommen, dass Anthroponyme Wissensdomänen ansammeln, die wiederum durch die Verwendung des Artikels aktiviert werden. Die entsprechenden Wissensdomänen werden aus dem Sprachgebrauch kultiviert und mental als kognitive Routine verankert. (vgl. Zima 2021, S. 184)

1.3 Argumentation und Vorgehensweise

Um die Konstruktion entsprechend zu untersuchen, wird zunächst das Phänomen in der traditionellen Grammatikbetrachtung erörtert. Die Untersuchung erfolgt in drei Schritten. Beginnend mit den Artikelwörtern im Deutschen (Kapitel 2.1) wird im zweiten Part die Grammatik der Eigennamen erörtert (Kapitel 2.2), um im letzten Teil die bereits vorhandenen Arbeiten zur Verwendung des Artikels vor Eigennamen vorzustellen (Kapitel 2.3).

Der zweite Schwerpunkt beschäftigt sich mit einer Gegenüberstellung der Generativen Grammatik zur Konstruktionsgrammatik. Die Kritikpunkte an der generativen Grammatikbeschreibung (Kapitel 3.1) werden zum Verständnis der Probleme der Arbeiten zum Phänomen betrachtet, um anschließend die Vorteile der Konstruktionsgrammatik (Kapitel 3.2) für die Betrachtung darzulegen.

An diese Überlegungen schließt sich der dritte Teil der methodischen Arbeit am Korpus an. Nach den notwendigen Vorüberlegungen (Kapitel 4.1), in denen Vorstellungen zur gesprochenen Sprache (4.1.1) erörtert werden, der Beschäftigung mit der Prosodie (4.1.2) sowie dem technischen Vorgehen – Auswahl des Sprachmaterials (4.1.3), der Vorteil von Sprachnachrichten (4.1.4) und der Auswahl und Erhebung dieser (4.1.5) – wird das entstandene Sprachmaterial korpuslinguistisch untersucht (Kapitel 4.2). Durch den großen Umfang der gefundenen Belege war eine Kategorisierung notwendig, welche in Kapitel 4.3 vorgenommen wurde. Die vollständigen Transkriptionen sowie eine Zusammenstellung der Korpusbelege konnten aufgrund des Umfangs nicht angehängt werden, stehen aber online zur Verfügung. Eine vollständige Erläuterung befindet sich im Anhang (Kapitel 7.1 Korpusbelege).

Nach der Erhebung schließt sich die Auswertung der Ergebnisse an, dabei werden die gefundenen Kategorien betrachtet (5.1 bis 5.3). Die Resultate und die zugrundeliegende Konstruktion werden abschließend dargestellt (Kapitel 5.4).

2 Phänomenbetrachtung in der traditionellen Grammatik

Die Artikelverwendung vor Namen wurde in den letzten Jahren der sprachwissenschaftlichen Forschung immer wieder beschrieben, da hier gerade in der traditionellen Grammatikschreibung Widersprüche auftreten. Viele postulierten, dass die Verwendung eines Artikels nicht notwendig sei, da Eigennamen mit unikativer Direktreferenz auf nur ein Objekt verweisen würden und somit nicht näher klassifiziert werden müssten (vgl. Ackermann 2018, S. 25). Dennoch zeigen Untersuchungen zur Verbreitung dieses Phänomens, dass die Verwendung keinesfalls selten auftritt. WERTH (2014, S. 139ff.) beschreibt die Untersuchungen von BELLMANN (1990) und betont, dass zwar Gebrauchsunterschiede zwischen dem nördlichen und südlichen Sprachraum erkennbar sind, jedoch keine untersuchte Region völlig frei von dem Phänomen des Artikels vor Personennamen ist. Aktuellere Erhebungen von ELSPAß/MÖLLER im Rahmen des Atlas zur deutschen Alltagssprache stützen diese Beobachtung. Auch wenn die Verwendung bis zu der gedachten Linie Köln-Fulda-Plauen eher üblich ist, kommt sie nördlich davon dennoch manchmal vor, wie die Karte zeigt:

Abbildung 1 Verwendung des Artikels vor Vornamen (Elspaß/Möller 2012)

Um die aktuellen Forschungsrichtungen zu umreißen, werden die beiden Bestandteile des Phänomens einzeln erörtert, um auf dieser Grundlage das komplexe Phänomen zu analysieren.

2.1 Artikelwörter im Deutschen

Die Artikelwörter stellen die traditionelle Grammatikschreibung vor eine Herausforderung, wie beispielsweise im DUDEN GRAMMATIK erkennbar:

Die Wortart, um die es in diesem Kapitel geht, trägt eine Doppelbezeichnung: Artikelwörter und Pronomen. Das ist zugegebenermaßen eine Verlegenheitslösung. Das zugrunde liegende Problem ist die Mehrdeutigkeit des Fachausdrucks Pronomen, die am Latein entwickelt worden ist und dort eine jahrhundertelange Tradition hat. (Gallmann 2016a, S. 247)

Eine gute Beschreibung der Kontroverse bietet KOLDE (1996), welcher mit ROTHE (u.a. in: Heidolph/Flämig/Motsch 1981, S. 591) und EROMS (1988) die Streitigkeit der Artikel als eigenständige Wörter diskutiert. ROTHE illustriert, dass die Artikel als Präfixe zu verstehen sind, die als vierter syntaktisch-semantischer Aspekt dem Formensystem des Substantives unterstehen. EROMS hingegen geht noch weiter und präsentiert die Artikel als pränominale Attribute (vgl. Kolde 1996, S. 28). Die Kategorisierungsschwierigkeiten beschreibt auch EISENBERG (2013) und verweist auf die daraus folgenden syntaktischen und morphologischen Analyseprobleme (vgl. S. 163). Da diese auch für die Verwendung des Artikels vor Eigennamen von Bedeutung sein können, ist eine Betrachtung der traditionellen Charakteristik essenziell.

2.1.1 Terminologie

Die Komplexität der Artikelbetrachtung schlägt sich bereits in der Terminologie nieder. Der *Artikel* in der europäischen Grammatikographie kommt nun gerade aus dem Lateinischen, das als artikellose Sprache gilt. Der Begriff *articulus* (Gelenkchen) wurde aus dem Griechischen entlehnt.

Daß [sic!] das lateinische *articulus* [Markierung im Original] somit am 'falschen' Element, dem Definitheit anzeigenden Substantivbegleiter, und nicht am Relativpronomen hängen geblieben ist, mag damit zusammenhängen, daß [sic!] der adnominale Artikel des Griechischen für römische Grammatiker wie Varro etwas doch recht Fremdes war und sie auch dann noch in den Kategorien des Lateinischen dachten, wenn sie den griechischen Terminus mechanisch ins Lateinische übersetzten. (Kolde 1996, S. 30)

Im Deutschen wird der Begriff Artikel auf die genusmarkierenden d-Formen angewendet, welcher dann als bestimmter Artikel bezeichnet wird, *ein/eine/ein* benennt den unbestimmten Artikel. Die Definition des Artikels leitet sich aus der Einteilung der flektierbaren Wortarten ab:

Abbildung 2 Einteilung der flektierbaren Wortarten (vgl. Bergmann et al. 2005, S. 64)

In der Klassifikation wird die Überschneidung der Eigenschaften zwischen Pronomen und Artikel deutlich. Beide gehören zu den deklinierbaren, genusvariablen und nicht komparierbaren Wortarten, die Pronomen können allerdings allein stehen, Artikel treten nur in Kombination mit einem Nomen auf.

In den neueren Grammatikbetrachtungen wird aufgrund dieser unsauberen Trennung die Wortart Artikel gemieden. HEINZ VATER (1984) führte in diesen Entwicklungen den Begriff der Determinantien ein:

Unter Determinantien (oder Determinatoren oder Determiner) faßt [sic!] man eine Gruppe von Wörtern zusammen, die stets innerhalb einer Nominalphrase (NP) vorkommen, dabei in enger Beziehung zum Substantiv stehen und dieses ‚bestimmen‘. (Vater 1984, S. 19)

VATER nutzt diesen neuen Terminus, um die eigentliche Funktion der Wortart hervorzuheben und die irreführende Umschreibung des *Geschlechtsworts* zu beheben. Die Hauptfunktion des Artikels ist es, das Substantiv zu determinieren und ihm somit eine besondere Position zu erteilen. Damit wird die semantische Funktion der Determinantien erkannt (vgl. Vater 1984, S. 23). Durch diese Funktionserweiterung und der Anwendung strukturalistischer Verfahren bildet sich eine Gesamtklasse, welche auch die traditionellen Pronomina umfasst. Den Determinantien stehen die Quantoren gegenüber. Quantoren sind nach VATER sprachliche Ausdrücke, die eine Qualität bezeichnen und in Distanzstellung zur Nominalphrase stehen können (vgl. 1984, S. 26, Fußnote 8).

Den Umfang der Determinantien stellt VATER in einer Abbildung dar, die das Begriffsfeld verdeutlicht:

Abbildung 3 Umfang der Determinantien (Vater 1984, S. 25)

Aus diesen Überlegungen entwickelten sich die weiteren Termini. Demonstrativpronomen bezeichnet Artikelwörter im pronominalen Gebrauch, Demonstrativartikel für demonstrativ verwendete Artikelformen und Demonstrativpronomen mit Deskription für den adnominalen Gebrauch. Damit wurden weitere Unterkategorien gefunden, um die Determinantien zu strukturieren (vgl. Vater 1984, S. 25f.).

Diese Arbeit trägt den Titel *Determinative vor Anthroponymen* und verweist damit auf die große Kategorie von Wortformen, die vor Personennamen stehen können. Dieser Titel wurde gewählt, um die Ergebnisse der Korpusanalyse unter einem bewusst weitem Begriffsverständnis zu fassen. Nach der ersten Sichtung wurde allerdings deutlich, dass unmöglich alle Kombinationen in die Arbeit einfließen können. Zur Eingrenzung werden in dieser Auseinandersetzung nur Phänomene betrachtet, die eine Form von *der/die/das* aufweisen. Zur vereinfachten Lesbarkeit werden diese als *Artikelwort* bezeichnet. Das erweiterte Verständnis der Determinative (bzw. Determinantien) wird in die Begriffsperspektivität jedoch eingebunden.

2.1.2 Syntaktische Eigenschaften

GALLMANN beschreibt, dass Artikelwörter und Pronomen verweisende, zeigende, fragende oder quantifizierende Funktionen in der Nominalphrase übernehmen. Pronomen können dabei die gesamte Funktion einer Nominalphrase ausfüllen, Artikelwörter charakterisieren hingegen lediglich das Substantiv (vgl. 2016a, S. 247). Sie tragen die grammatischen Merkmale des Substantivs der Nominalphrase und stimmen in Kasus,

Numerus und Genus mit diesem überein. Des Weiteren nehmen sie eine definierte Position in der Nominalphrase ein, sie stehen vor dem Substantiv und eventuellen Attributen (vgl. Gallmann 2016a, S. 249). Die Position des Artikels als Begleiter unterscheidet sie funktionell von den Pronomen. Steht das Artikelwort ohne Nomen, handelt es sich um ein Pronomen (vgl. Witwicka-Iwanowska 2012, S. 48).

Traditionell unterscheidet man in den definiten und den indefiniten Artikel. Beide Klassen verfügen über eigene Beschreibungsschwierigkeiten. Für diese Arbeit sind die Definitartikel von größerem Interesse, weswegen sie hier ausführlicher untersucht werden.¹ GALLMANN führt den definiten Artikel als Unterart der Artikelwörter und Pronomen und zeigt, dass die Form bei mehreren Unterarten vorkommen kann. So können die Formen *der/die/das* ebenfalls im demonstrativen und relativen Gebrauch vorkommen:

- (1) Ich mag *das* Auto.
- (2) *Das* ist eine fabelhafte Idee!
- (3) Das Auto, *das* wir gestern gesehen haben, steht heute wieder hier.

Die Unterkategorien können durch die Ersatzprobe ermittelt werden. Im Beispiel (2) kann das Artikelwort durch ein *dies* ersetzt werden. Damit steht hier das Artikelwort im demonstrativen Gebrauch. So auch bei Beispiel (3), das Artikelwort in relativer Verwendung kann durch *welches* ersetzt werden, bei dem es sich ebenfalls um ein Relativpronomen handelt (vgl. 2016a, S. 254f). Die Überschneidungen in der Benutzung unterstreichen noch einmal die Nähe zwischen Pronomen und Artikeln, was eine Beschreibung der auftretenden Phänomene erschwert. Wie kann eine Abgrenzung also aussehen? EISENBERG verweist zunächst auf die Abhängigkeit des Artikels zum Substantiv (umkehrt verhält es sich genauso). Diese Relation bezieht sich nur auf das Genus, weshalb die Artikel die Einheitskategorien maskulin, feminin und neutral aufweisen (vgl. 2013, S. 167ff.). Das Substantiv hingegen hat einen bestimmten Genus, welcher durch den Definitartikel – falls das Genus nicht offen erkennbar ist – hervorgehoben wird. Der adsubstantivische Gebrauch zeigt sich weiterhin in der fehlenden lexikalischen Bedeutung. Damit werden Artikel als reine Funktionswörter kategorisiert, die im Sprachgebrauch in Reduktion (siehe Beispiel 4 und 5) auftreten können:

- (4) Fahr *das* Auto in die Garage.
- (5) Fahr's *Auto* in die Garage.

Die Reduktion soll gemäß der traditionellen Grammatik die reine grammatische Funktion der Artikelwörter unterstreichen, jedoch sei hier angemerkt, dass es sich bei den übernommenen Beispielen von EISENBERG (2013, S. 168) um Imperativsätze handelt,

¹ Der indefinite Artikel umfasst alle ein-Formen und verweist auf die Zählbarkeit des Substantives der Nominalphrase. Daraus ergibt sich eine Nähe zu den Numeraladjektiven, wie Bisle-Müller beschreibt (vgl. 1991, S. 103).

die durch ihre übliche Verberstellung mit einem Prädikat im Imperativ auf die Anweisung fokussieren (vgl. Gallmann 2016b, S. 903f.).

2.1.3 Zum Gebrauch der Definitartikel

Der Gebrauch der Definitartikel wird traditionell in den freien und gebundenen Gebrauch aufgetrennt. Kann ein Substantiv ohne Artikel stehen, spricht man vom freien Gebrauch. Steht hingegen das Artikelwort zusammen mit dem Nomen in einer festen Wendung, handelt es sich um den gebundenen Gebrauch.

Der freie Gebrauch liegt bei Vorerwähnungen (6), Vorinformationen (7), zum Kennzeichnen einer Attribuierung (8), der sachlichen Einmaligkeit (9) und Generalisierungen (10) vor (vgl. Gallmann 2016a, S. 293–297):

- (6) (Mina wurde darauf hingewiesen, dass sie ein Buch unbedingt lesen soll.) Mina hat *das* Buch nun endlich gelesen.
- (7) Christoph hat *die* Hausarbeit endlich fertig (, die ihm sehr viele Nerven gekostet hat).
- (8) Das ist *das* beste Café der Stadt.
- (9) Vielleicht lege ich mich in *die* Sonne.
- (10) *Die* Studierenden lernen besser ohne finanzielle Not.

In Reihungen mehrerer Substantive bzw. zum Kürzen der Nachricht können die Artikelwörter im freien Gebrauch weggelassen werden (vgl. Gallmann 2016a, S. 297).

Neben dem freien Gebrauch kann der Definitartikel in gebundener Form vorkommen, der in bestimmten Fügungen vorliegt (vgl. Gallmann 2016a, S. 297ff.). In festen Wendungen kann dieser nicht durch den unbestimmten Artikel ersetzt werden, gegebenenfalls ist dieser auch mit der Präposition legiert (Beispiel 11 vs. 12).

- (11) Sie hat *die* Nase in den Wolken. Die Idee ist *im* Sande verlaufen.
- (12) *Sie hat *eine* Nase in den Wolken. Die Idee ist in *einem* Sande verlaufen.²

Die zweite Variante des gebundenen Gebrauchs betrifft Konstruktionen mit *am*, der Partikel ist daraufhin nicht mehr ablösbar (Beispiel 13, 14).

- (13) Ich lerne *am* besten in der Bibliothek.
- (14) Die Mitbewohnerin ist nur noch *am* Lernen.

Neben diesen Gebrauchsweisen mit Definitartikel stehen Konstruktionen mit Gattungsbezeichnungen ohne Definitartikel. Da dieser Fall für die weitere Beschreibung nicht

² Auch wenn die Varianten nicht grammatikalisch falsch sind, wird der Inhalt durch die Änderung des Artikelwortes nicht mehr transportiert.

relevant ist, wird die Thematik nicht weiter vertieft. Zur weiteren Auseinandersetzung empfiehlt sich GALLMANN (2016).

2.1.4 Funktion des Definitartikels

Der DUDEN findet drei verschiedene Funktionen des Definitartikels, die über die Beschreibung des Genus hinausgehen (vgl. 2016a, S. 291):

- a. Ein vorher eingeführter Gesprächsgegenstand wird wieder aufgenommen (anaphorische Funktion).
- b. Aus der Identifikation ergibt sich eine Attribuierung, der Artikel richtet sich auf die betreffenden Attribute aus (kataphorische Funktion).
- c. Das Substantiv beschreibt einen allgemein oder im bestimmten Rahmen inhärent definiten Gegenstand.

Eine weitere Funktion des Artikels beschreiben THIEROFF/VOGEL (2009, S. 77). Während der Indefinitartikel einen neuen Referenzpunkt in die Kommunikationssituation einbringt, verweist der Definitartikel auf bereits bekannte Gegenstände. Mit der Verwendung wird demonstriert, dass das Nomen nur einmal im Verwendungskontext vorliegt.

Normalerweise sind Definitartikel unbetont, sie bilden keinen eigenen Fuß und werden entweder nach links integriert oder bilden einen Auftakt für einen nachfolgenden Fuß (vgl. Eisenberg 2013, S. 168). Wird der Definitartikel betont, liegt laut GALLMANN ein Verweis auf ein einschränkendes Attribut oder eine besondere Hervorhebung einer Person oder eines Gegenstandes vor (vgl. 2016a, S. 292). WITWICKA-IWANOWSKA ordnet diese Funktion in die konkrete Sprachhandlung ein:

Definite Kennzeichnungen haben nach Strawson (1998, S. 135ff.) die Funktion, dass jemand, der sie verwendet (ein Sprecher), mit ihrer Hilfe auf ein Objekt Bezug nehmen (referieren) kann. Diese Bezugnahme glückt dann, wenn der Hörer weiß, dass die Verwendung eines sprachlichen Ausdrucks mit dem definiten Artikel nur auf das vom Sprecher intendierte Objekt zutreffen kann. (2012, S. 54)

Die Referenzialität des Definitartikels ist also nicht universal, sondern an die Bedingung geknüpft, dass alle Gesprächsteilnehmenden intendierte Objekte in ihrem Sprachwissen präsent haben. Den Aspekt der Referenz betrachtet auch BISLE-MÜLLER in seiner Arbeit zu den Artikelwörtern im Deutschen. Er stellt vier Grundthesen vor, welche der gängigen Forschungspraxis entgegenstehen und semantische und pragmatische Aspekte der Verwendung stärker zentrieren. So untersucht er (1) die spezifische Rolle der

Artikelwörter zur Koordination der Sender:innen-Hörer:innen-Interaktion³. Seine zweite These beschäftigt (2) sich mit den Aufgaben der Artikelwörter. Statt die Charakterisierung und Quantifizierung als wesentliche Rolle anzunehmen, wird die Referenzkoordination als weitere, gleichwertige Aufgabe bewertet und betrachtet. Die Wahl der Koordination mit entsprechenden Artikelwörtern folgt dabei nicht einem internalisierten Regelsystem, sondern Erfahrungen aus Kommunikationssituationen (3). Die Wahl der Beschreibung ist dabei abhängig von dem gemeinsamen Wissen der Kommunikationspartner (4, vgl. Bisle-Müller 2011, S. 12ff.). Mit diesem Betrachtungsansatz kommt BISLE-MÜLLER zu einer erweiterten Aufgabenbeschreibung des Definitartikels:

Der Definitartikel wird verwendet, wenn eine Abgrenzung von bestimmten Annahmen dem Sprecher nicht nötig erscheint, da die Referentenbestimmung über das allen Sprechern einer Sprache oder Mitgliedern einer größeren oder kleineren Gemeinschaft verfügbare gemeinsame generische oder spezifische Wissen erfolgt oder der Kontext bzw. die Kosituation nur eine textkohärente und situationsangemessene Interpretation ermöglichen [...]. (Bisle-Müller 1991, S. 66)

Die Betrachtung der traditionellen Artikelforschung folgt den Prinzipien der vorrangig syntaktischen Überlegung der Wortart. Eine lexikalische Bedeutung wird aufgrund der morphosyntaktischen Funktionen ausgeschlossen. BISLE-MÜLLER widerspricht dieser These und verweist auf die Referenzialität in einer Kommunikationssituation. Der Ansatz wird im weiteren Verlauf der Arbeit aufgrund der Anschlussfähigkeit zur Konstruktionsgrammatik aufgegriffen.

2.2 Zur Grammatik der Eigennamen

Die Eigennamen wurden in den letzten Jahren der linguistischen Überlegung immer wieder neu betrachtet. Besonders hervorzuheben sei dabei ACKERMANN (2018), welche eine ausführliche Darstellung der Grammatik der Namen vorgenommen hat. Aus diesen Studien werden die relevantesten Aspekte zur traditionellen Beschreibung aufgegriffen.

2.2.1 Terminologie

Der Terminus „Name“ wird als Unterkategorie der Substantive im Gebrauch für verschiedene Bedeutungen synonym als Ausdruck und Bezeichnung verwendet. Pflanzennamen oder die Bezeichnung von Tierarten werden als die Namen der entspre-

³ Künftig mit S-H-Interaktion abgekürzt.

chenden Klasse gebraucht, obwohl es sich um appellativische Bezeichnungen handelt (vgl. Nübling/Fahlbusch/Heuser 2012, S. 16). Appellative bezeichnen in der Regel Gattungen und Klassen, die hinreichend gemeinsame Eigenschaften vorweisen und mehr als ein Individuum betreffen. Im nachfolgendem Beispiel 15 lässt sich aus der Bezeichnung *Kind* zwar auf die Klasse charakteristische Merkmale schlussfolgern (minderjährig, klein, usw.), ein direkter Verweis auf das spezifische Kind wird jedoch nicht erreicht (vgl. Gallmann 2016a, S. 152f.).

(15) *Das Kind* spielt auf dem Spielplatz.

(16) *Feli* spielt auf dem Spielplatz.

ACKERMANN (2018) benennt unter der Berücksichtigung von funktionalen, graphematischen, morphologischen und syntaktischen Unterschieden die Differenzen zwischen Appellativ und Eigenname (Abbildung 5). Eine ausführliche Aufgliederung aller Punkte kann an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden. Die einreihende Tabelle fasst die wichtigsten Punkte für diese Stelle zusammen:

Ebene	Phänomen	Eigennamen	(native) Appellative
Flexionsmorphologie	Kasus	Minimalflexion: <ul style="list-style-type: none"> – nur ein Flexionsmuster im Sg. – keine +/- Femininumdivergenz – -s als nahezu einziger Marker – nur noch Markierung in possessiven s-Konstruktionen 	Reichere Allomorphie: <ul style="list-style-type: none"> – diverse Flexionsmuster im Sg. – Steuerungsprinzip: Genus – Allomorphe -s, -es, -(e)n, -e, -(e)ns – obligatorische Markierung des Genitivs bei Nicht-Feminina, Dativ-e als flexivischer Rest
	Numerus	Minimalflexion: <ul style="list-style-type: none"> – -s als einziger produktiver Pl.-Marker (Ausnahme: Namen auf /s/) – keine Binnenflexion – auslautunabhängige Tendenz zu -∅ 	Reiche Allomorphie: <ul style="list-style-type: none"> – mehrere Flexionsklassen, -s als randständiger Pl.-Marker – Stammmodulation (UL) produktiv – -∅ nur bei Substantiven auf Reduktionssilbe
	Genus	<ul style="list-style-type: none"> – primär referentielle Genuszuweisung – semantische Zuweisung nur bei RufN – Herausbildung eines 6-Klassen-Systems 	<ul style="list-style-type: none"> – primär lexikalische Genuszuweisung – nur teilweise semantisches Prinzip – 3-Genus-System
DP-/NP-Syntax	Kongruenz im Genitiv	Monoflexion	Kongruierende Wortgruppenflexion
	Position des genitivischen Attributs	pränominale Position bei unmodifizierten EN uneingeschränkt möglich	Beschränkung auf postnominale Position (bis auf wenige archaische Ausnahmen)
	Determinierer	primäre Artikellosigkeit bei bestimmten EN-Klassen	Artikelgebrauch ist Default
Graphematik	Syngrapheme	<ul style="list-style-type: none"> – morphographische Apostrophe (Grenzsetzungszeichen) bei Flexion und Wortbildung (Derivation) – Bindestrich- und Spatien-schreibung bei Wortbildung (Komposition) 	<ul style="list-style-type: none"> – keine morphographischen, nur phonographische Apostrophe (Auslassungszeichen) bei Klitisierung – Zusammenschreibung bei Wortbildung

Abbildung 4 Aspekte der Grammatik der Eigennamen und Appellativen im Überblick (Ackermann 2018, S. 40f., Fehler bei Minimalflexion im Original)

Resümierend beschreibt sie, „dass sich Eigennamen durch eine größere Invarianz und Konstanthaltung des Namenskörpers auszeichnen“ (2018, S. 40). Die Eigennamen unterscheiden sich vor allem morphologisch und graphematisch von Appellativen, die Punkte werden später noch einmal aufgegriffen.

„Die unbestrittene Hauptfunktion von Namen ist ihr sprachlicher Bezug auf nur ein Objekt, auf ein bestimmtes Mitglied einer Klasse“ (Nübling/Fahlbusch/Heuser 2012, S. 17), der Bezug wird dabei ohne weiteres semantisches Material erreicht. HEUSINGER geht bei der Definition der Eigenschaften weiter:

Semantische Theorien von Eigennamen variieren nun in der Zuweisung der Eigenschaften von Eigennamen zu den unterschiedlichen semantisch-pragmatischen Ebenen. Die Haupteigenschaften betreffen (i) den minimalen deskriptiven Gehalt, (ii) die feste Referenz, (iii) die kontextuelle Abhängigkeit, (iv) den informativen (kognitiven) Inhalt und (v) die charakteristischen Eigenschaften, die mit einem Eigennamen assoziiert werden und mit denen er identifiziert werden kann. (Heusinger 2010, S. 94)

Es besteht demnach eine Direktreferenz auf ein außersprachliches Objekt, um in Kommunikationssituationen eine schnelle, direkte und eindeutige Zuordnung herzustellen (vgl. Ackermann 2018, S. 11). So auch im Beispiel 16: Mit der Verwendung des Eigennamen wird nicht mehr nur ein Kind aus der Gruppe aller Kinder angesprochen, sondern ein bestimmtes Individuum mit dem Namen *Feli*. Allerdings kann hier noch nicht deutlich erkannt werden, welche Merkmale *Feli* aufweist.

Eigennamen können auf verschiedene Bestandteile von Klassen referieren. Neben den zwei wichtigsten Klassen von Namen – den Ortsnamen (Toponyme) und Personennamen (Anthroponyme) – werden die weiteren typischen Eigennamen folgend mit Beispiel aufgeführt:

Tabelle 1 Liste typischer Eigennamen (vgl. Gallmann 2016a, S. 153)

Typische Eigennamenklasse	Beispiele
Personennamen	Lisa, Robert, Alice Schwarzer, Elisabeth I.,
geographische Namen	Ländernamen: Italien, Slowenien Städtenamen: Dresden, München Ortsnamen: Sächsische Schweiz
Mediennamen	Zeitungsnamen: FAZ, SZ Büchernamen: Bibel, DUDEN Zeitschriftennamen: Spiegel, Stern

Institutionsnamen	Firmennamen: Tempo, Haribo Institutionen: Senat, Polizei Organisationsnamen: Heilsarmee, Malteser
Namen für Ereignisse	Der zweite Weltkrieg, Monsun

In dieser Arbeit werden nur Eigennamen betrachtet, die auf Personen referieren. Zur verbesserten und eindeutigen Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die Bezeichnung Anthroponyme verwendet.

HEUSINGER (2010) betrachtet die lexikalische Kategorie *nomen proprium* mit bestimmten lexikalischen Eigenschaften als Kern der Nominalphrase mit Eigennamen. Besteht die Phrase lediglich aus einem Nomen Proprium, handelt es sich um einfache Eigennamen, komplexe hingegen weisen weitere Elemente in der Nominalphrase auf (vgl. 2010, S. 93). Unter der Bezeichnung Anthroponyme wird in dieser Arbeit die einfache Verbindung gefasst, handelt es sich um komplexe Anthroponyme, wird die vollständige Bezeichnung gewählt. In diesem Kapitel wird die Unterkategorie der Substantive mit monoreferentieller Bedeutung betrachtet, weswegen hier der Überbegriff weiterverwendet wird.

2.2.2 Die Semantik der Eigennamen

Die Charakteristika der Eigennamen besagt, dass durch die Verwendung eine direkte Referenz auf genau einen Gegenstand bzw. eine Person hergestellt wird. Eine genauere Betrachtung der Semantik scheint da obsolet, mit einem Begriff können nicht mehrere Objekte benannt werden (vgl. Stein 2010, S. 45). Dennoch kann es zu Mehrfachvergaben kommen, die Pluralflexion spielt eine untergeordnete Rolle. ACKERMANN beschreibt, dass Eigennamen anders als Appellative eher zufällig mehrere Referenten aufweisen können, die sich keinerlei Merkmale teilen:

Durch zufällige Polyreferenz eines EN [Eigenname, Anm. d. Verf.] werden sich seine Denotate nicht ähnlicher. Der häufiger anzutreffenden Annahme, durch die Pluralisierung eines EN erfolge eine Referenzverschiebung auf ein sortales Konzept vom Typ der APP, wird hier also nicht zugestimmt. Ebenso gehe ich davon aus, dass man mit pluralisierten FamN auf zufällig den gleichen Namen tragende Individuen referieren kann, auch wenn den FamN-Pluralen gelegentlich eine reine Assoziativ-Funktion [...] unterstellt w. (2018, S. 22)

Auch GALLMANN (vgl. 2016a, S. 192ff) betont, dass Eigennamen gewöhnlich im Singular stehen oder allenfalls Pluraletanta sind. Eine Pluralbildung ist aber dennoch mög-

lich, wenn mehrere Träger denselben Namen aufweisen. Diese werden entweder mit den Grundregeln zur Pluralbildung der Substantive erreicht (vgl. Beispiel 17) oder durch das Suffix -s gebildet (vgl. Beispiel 18, in der Gegenwartssprache häufiger vorkommend):

(17) Friedrich – die Friedriche; Marlene – die Marlenen

(18) Friedrich – die Friedrichs; Marlene – die Marlenes

Endet der Eigename auf einen Vollvokal, wird die s-Pluralbildung üblicherweise verwendet⁴, ebenso ist dies für Familiennamen die gängige Variante. Die Verwendung der Pluralform bei Familiennamen bezieht sich häufig auf Mitglieder derselben Familie. Bildungen sind aber auch möglich, wenn zufällig mehrere Personen denselben Namen tragen. (vgl. Gallmann 2016a, S. 192ff.)

Ganz anders als die Eigennamen verhalten sich Appellative, welche mittels semantischer Merkmale auf eine ganze Klasse von Gegenständen und Personen verweisen:

Hier kann eine eindeutige Referenz nur mithilfe weiterer Angaben erzielt werden, das heißt mittels Indikatoren, Relativsätze, Attribute etc. In jedem Fall ist die Referenz auf ein Einzelobjekt mit Appellativen immer mit einem Mehr an sprachlichem Aufwand verbunden. (Nübling 2000, S. 276)

NÜBLING (2000) stellt die unterschiedlichen Referenzleistungen von Eigennamen und Appellativen in einem semiotischen Bezeichnungsmodell dar:

Abbildung 5 Bezeichnungsmodell Eigennamen und Appellativ (Ackermann 2018, S. 12)

Eigennamen verfügen über transparente Strukturen, die mehr oder weniger deutlich erkennbar sind und deshalb mit einem gestrichelten Pfeil dargestellt wurden. Zwischen Objekt und Inhalt besteht keine Verbindung. Das lexikalisch-semantische Potential des Begriffes steht in keiner Verbindung zum Objekt. Die Referenz verläuft stattdessen vom Ausdruck zum Objekt (siehe Abbildung 5, vgl. Nübling 2000, S. 277).

Für das Verständnis und die korrekte Anwendung der Eigennamen ist das entsprechende Wissen über die Zuordnung zum Referenzobjekt notwendig. Es muss zur Re-

⁴ Besonders bei weiblichen Vornamen, die auf -a enden: Emma – die Emmas usw.

flexion semantisches Wissen über die Person vorhanden sein, damit die Kommunikation erfolgreich ist (vgl. Ackermann 2018, S. 11). Die sprechende Person muss daher annehmen, dass die Partizipant:innen mit dem verwendeten Eigennamen auch die gemeinten Personen oder Gegenstände verbindet. Nach dieser Auffassung sind sie nur eingeschränkt als Plereme zu betrachten und stehen am Rand des Wortschatzes ähnlich wie Interjektionen. Wechselt die Sprache, verändert sich die Verwendung des Eigennamen nur bedingt (vgl. Wimmer 1973, S. 23).

Einen neueren Beschreibungsansatz für die semantische Seite der Eigennamen bietet die metalinguistische Deskriptionstheorie. Dabei weisen Eigennamen einen umfangreichen semantischen Gehalt auf und umfassen das Individuum, welches den Namen trägt. Die typischen, individuellen Eigenschaften des Referenzobjektes werden dabei mithilfe des Eigennamen mittransportiert, allerdings müssen diese den Partizipant:innen geläufig sein (vgl. Heusinger 2010, S. 94ff.).

In Deskriptionstheorien wird diese Information in die kompositionelle Semantik aufgenommen, so dass sich Wahrheitswertkontraste modellieren lassen. In Referenztheorien verbleibt diese Information im Weltwissen der Sprecher, also den Konventionen, unter denen Sprache erst funktioniert. (2010, S. 97)

Eine Beschäftigung mit den Eigennamen inkludiert immer die Auseinandersetzung mit dem Sprachwissen, bedingt durch direkte Referenz auf ein Objekt oder einen Gegenstand. STURM (2005) betrachtet den Einfluss des semantischen Wissens auf die Verwendung des Eigennamens und erläutert zwei Ansätze, diese als referierende oder als detonierende Ausdrücke zu klassifizieren. Auch wenn die traditionelle Beschreibung davon ausgeht, dass Eigennamen prototypische Vertreter referentieller Ausdrücke sind, führt STURM die Überlegungen von RUSSELL (1918) fort, welcher die Eigennamen den denotativen Ausdrücken zuordnet. Referierende Ausdrücke werden durch die Bekanntheit des Gegenstandes, auf welchen referiert wird, definiert. Ist dies nicht der Fall, scheitert die Kommunikation. RUSSELL argumentiert jedoch, dass man für die Bekanntheit mit dem Gegenstand keine Informationen über diesen braucht. Das Wissen um das Referenzobjekt ist nicht notwendig, um die Referenz gemäß des Wahrheitswissens bewerten zu können. Auf die Eigennamen bezogen bedeutet dies, dass für die rezipierende Person ein Eigenname eine andere Bedeutung aufweist als für die sprechende Person, da beide unterschiedliche Sinneswahrnehmungen und Sinnesdaten offenbaren. Wird mit einem Eigennamen auf ein bestimmtes Sinnesdatum (d.h. einen Zeitpunkt der Gegenstandswahrnehmung) referiert, handelt es sich nach RUSSELL um *principle of acquaintance*, also auf Sinnesdaten beruhendes Wissen. Eigennamen sind

damit einfache Symbole, da sie keine weiteren Symbole als Elemente enthalten und damit konträr zu definiten Kennzeichnungen stehen (vgl. Sturm 2005, S. 37ff.).

WIMMER (1973) geht bei der Betrachtung der Semantik noch weiter und beschäftigt sich mit der Bedeutungslosigkeit. Seine Kritik fundiert auf der Annahme, dass dem Begriff *Bedeutung* verschiedene Naturelle zugrunde liegen, die die These zur generellen Bedeutungslosigkeit erschweren (vgl. S. 25). Über verschiedene Arbeiten beleuchtet WIMMER alternative Interpretationen der Bedeutung von Eigennamen. Zur Bedeutung der Eigennamen beschreibt er den Zusammenhang und verweist auf SØRENSEN: „[...] identity of meaning entails identity of denotatum [= Referent], whereas identity of denotatum does not entail identity of meaning [...]“ (1967, S. 1879). WIMMER führt zu dieser These zwei Schwierigkeiten auf, die SØRENSEN nicht berücksichtigt. Zum einen kann nach dieser Theorie nicht von bestimmten Referent:innen auf die Bedeutung von Syntagmen geschlossen werden, da sich die Identität der Bedeutung oft nur schwer feststellen lässt. Die zweite Schwierigkeit greift pragmatische Überlegungen auf. Der Zusammenhang der Referenz zwischen Zeichen und bezeichnetem Gegenstand kann nicht unter Ausschluss des Kontextes bestimmt werden. „Die sprachlichen Zeichen selbst referieren ja nicht auf Gegenstände, sondern immer nur die Sprecher in bestimmten Situationen mit Hilfe bestimmter Zeichen.“ (Wimmer 1973, S. 71f.) WIMMER geht dabei näher auf MILL (1968) ein.

Es ist jedoch wichtig zu bemerken, daß [sic!] seine [Mills] Auffassung von der Konnotation als ein Mitbezeichnen von Eigenschaften von Gegenständen die Möglichkeit begründet zu haben scheint, den EN [Eigennamen] als Zeichen für mit unzähligen Eigenschaften versehene, individuelle Gegenstände eine besondere reiche Bedeutung zuzuschreiben. (Wimmer 1973, S. 75)

Eigennamen sind damit Zeichen, die willkürlich Gegenständen zugeordnet werden. WIMMER spricht dagegen und weist darauf hin, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Bedeutung des Lexems, der Vorstellung der Sprecher:innen und den damit verknüpften Merkmalen nicht anzunehmen ist. Der Bedeutungsreichtum ist keine Eigenschaft der Eigennamen, da sie für Partikulares stehen. Allerdings sollte dabei berücksichtigt werden, dass diese Annahme außerhalb einer Betrachtung der Umgangssprache begründet wurde.

Diese Vorstellungen der verschiedenen Forschungsrichtungen zu den Eigennamen sollte verdeutlichen, dass die Semantik der Eigennamen ein umfangreiches Forschungsfeld darstellt, welches in enger Verbindung zur Pragmatik und damit zu den Wissensstrukturen der Sprachteilnehmenden steht. Die traditionelle Grammatikbe-

trachtung bringt diese Aspekte nur ansatzweise in die Definition der Eigennamen ein, weshalb sich Lücken in der Beschreibung ergeben.

2.3 Die Verwendung des Artikels vor Eigennamen

Die Verwendung des Artikels vor Eigennamen stellt einen Grenzfall in der tradierten Grammatikbeschreibung dar. Die unikale Direktreferenz macht eine zusätzliche Artikelverwendung überflüssig, dennoch findet man viele Belege in der Sprachverwendung. Sucht man im *DWDS Referenz- und Zeitungskorpora* nach dieser Verbindung⁵, erhält man eine reichhaltige Liste an Ergebnissen. Einen Auszug:

- 24: Die Zeit, 18.01.2018, Nr. 01 "Schau mal, Peter, das ist eine Stiftung, da steckt **der Michael** Stich mit drin", sagt sie und öffnet eine Website auf ihrem Laptop.
- 25: Die Zeit, 18.01.2018, Nr. 01 **Die Opéra** Garnier in Paris, dieses prachtvolle, etwas düstere Gebäude mit der berühmten Decke von Marc Chagall, ist an diesem Abend ausverkauft.
- 26: Die Zeit, 18.01.2018, Nr. 01 Die erste Arie, die Edwin hörte, war die **des Papageno** aus Mozarts Zauberflöte.
- 27: Die Zeit, 18.01.2018, Nr. 01 Geboren wurde Edwin in Clermont-Ferrand, die jüdische Familie seiner Mutter war vor den Nazis aus **dem Elsass** nach Zentralfrankreich geflohen.

Abbildung 6 Auszug aus den Ergebnissen des DWDS Referenzkorpus

Bei der Auswahl der vier Beispiele wird deutlich, dass verschiedene Namensklassen mit Artikel stehen können. Deshalb ist es notwendig, die Analyse zu spezifizieren. GALLMANN unterscheidet in vier verschiedene Unterkategorien der Artikelverwendung (vgl. 2016a, S. 299):

⁵ Korpustreffer für "\$p=ART #0 \$p=NE", aus dem aggregierten Referenz- und Zeitungskorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, https://www.dwds.de/r/?q=%24p%3DART+%230+%24p%3DNE&corpus=public&date-start=1465&date-end=2018&genre=Belletristik&genre=Wissenschaft&genre=Gebrauchsliteratur&genre=Zeitung&format=full&sort=date_desc&limit=10 (abgerufen am 19.01.2022).

Tabelle 2 Übersicht der Artikelverwendung bei Eigennamen (vgl. Gallmann 2016a, S. 299–302; vgl. Ackermann 2018, S. 26)

Unterkategorie Artikelgebrauch	Eigenschaften	Unterkategorie Eigennamen	Beispiele
Primäre Artikellosigkeit	standardsprachlicher Gebrauch ohne Artikel, Abhängigkeit von lexikalischen Eigenschaften	Vor allem Anthroponyme Städtenamen Inselnamen	Mina, Mama München, Bern Sardinien
		z.T. Ländernamen Landschaftsnamen Firmennamen	Italien Mittelfranken Haribo
Primärer Artikelgebrauch	Gebrauch mit Artikel, Abhängigkeit von lexikalischen Eigenschaften	Gewässernamen Straßennamen Gebirgsnamen Ergonyme	die Donau die Talstraße der Kaukasus der Spiegel
		Ländernamen Landschaftsnamen Firmennamen	die Türkei das Burgenland die Allianz
Sekundärer Artikelgebrauch	Artikelgebrauch ist unter definierten Umständen möglich, syntaktisch gesteuert	in Kombination mit Attributen: die tapfere Lisa, der niedliche Ben	
Sekundäre Artikellosigkeit	Kontext bedingt ggf. Artikellosigkeit, syntaktisch gesteuert	als Prädikative in Listen und Karten Anredeformen	

In dieser Arbeit wird die Verwendung des Artikelwortes vor Anthroponymen zentriert, die Personennamen werden nach GALLMANN der primären Artikellosigkeit zugeordnet. Der Gebrauch hängt dabei von den lexikalischen Eigenschaften des Namens ab. Es gibt demnach keine Wahlmöglichkeit, weshalb standardisiert die Annahme lautet, dass Anthroponyme ohne Artikel stehen (vgl. Ackermann 2018, S. 26–30).

SCHMUCK und SZCZEPANIAK verweisen darauf, dass die grundsätzliche Funktion der Artikelwörter darin besteht, den/die Referent:innen als bestimmbar zu markieren.

Gerade dann, wenn der Referent nicht in der direkten Äußerungssituation verortet ist und einer offenen Gruppe außersprachlicher Objekte angehört, ist der Definitartikel in

Verbindung mit einer Gattungsbezeichnung ein deutliches und wichtiges Oberflächensignal für den Hörer, dass ihm der Referent vertraut oder zumindest von ihm eindeutig identifizierbar ist [...]. (Schmuck/Szczepaniak 2014, S. 97)

Dieses Oberflächensignal ist bei Anthroponymen nicht notwendig, da die Verwendung eines Personennamens die Kenntnis über die bezeichnete Person voraussetzt. Der inhärent definite Charakter der Eigennamen schließt die Konstruktion mit Artikel aus. (vgl. Ackermann 2018, S. 11)

Zu Beginn des Kapitels wurde bereits die regionale Verbreitung und die Untersuchungen dessen thematisiert, dieses Thema wird hier im ersten Unterpunkt aufgegriffen.

2.3.1 Verbreitung der Konstruktion im deutschen Sprachraum

Die erste flächendeckende Untersuchung zum Artikelgebrauch führte BELLMANN (1990) durch. Dazu wurden Straßeninterviews in 24 deutschen Städten durchgeführt, bei welchen jeweils acht Sätze zur Artikelverwendung vor männlichen Vornamen geprüft wurde. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass hier nur der Artikelgebrauch vor männlichen Rufnamen betrachtet wurden. „Ein Frauenvorname wurde mit Bedacht nicht gewählt, um die dann zu erwartende DIE/DAS Variationen [...] als weitere Variable auszuschließen.“ (1990, S. 275) Pro Ort wurden zwischen acht und 15 Personen befragt, die mindestens in zweiter Generation ortsgebürtig lebten, über 40 Jahre alt waren und einen hohen Bildungsabschluss vorlegen konnten. (vgl. Bellmann 1990, S. 273f.) Dabei zeigte sich, dass der Artikel im gesamten Untersuchungsgebiet gebraucht wird. Dennoch lassen sich regionale Unterschiede erkennen (vgl. Abbildung 7):

Abbildung 7 Artikelwörter bei Vornamen, geographische Verteilung (Bellmann 1990, S. 274)

Im Norden wird der Artikel vor allem zur Denunziation verwendet (Testsatz 5: Der Peter hat mich geschlagen.), in positiv expressiven Kontexten ist die Form ohne Artikel häufiger anzufinden. Im Nominativ steht der Personennamen völlig artikellos, teilweise findet jedoch eine Kasusmarkierung im Dativ und Akkusativ über den Artikel statt.

Auf der Höhe der Städte Duisburg, Kassel, Erfurt, Leipzig und Dresden ändert sich die Verwendung. In diesem Bereich wird der Artikel deutlich häufiger verwendet als im Norden, jedoch weniger konsequent als im Süden (siehe Abbildung 7, II). Die Verwendung im Nominativ tritt insgesamt häufiger auf, vor allem bei der Herstellung von Referenzen auf nicht anwesende Dritte. Bei der Selbstnennung und der Anwesenheit der Bezugsperson bleibt der Artikel weitestgehend weg. Die Konstruktion sieht BELLMANN in Verwendung in pragmatischen und morphosyntaktischen Dienstbarkeiten.

Sprecher:innen im südlichen Gebiet verwenden den Artikel vor Anthroponymen häufig, er wird unabhängig von Punkten der Pragmatik, Morphologie und Syntax gesetzt. Der Artikel wird zu einem festen Bestandteil der Namenskonstruktion, das Weglassen ist eher unüblich (vgl. Bellmann 1990, S. 253–282; Ackermann 2018, S. 30f.).

Eine aktuellere Erhebung der Konstruktion findet man im *Atlas zur deutschen Alltagssprache* von ELSPAß/MÖLLER (2012). Das Projekt ermittelt über Fragebögen zu unterschiedlichen Themen geographische Ausbreitungen von Begriffen, Semantiken oder Konstruktionen. In der dritten Erhebung gab es bereits eine Befragung zur Verwendung von *zu*, *zum* und *nach*. Der Beispielsatz (10e) *Ich gehe ... Peter* wird im Norden des deutschen Sprachgebiets mit *zu* gebildet, im Süden mit *zum*. Im mittleren Gebiet werden beide Möglichkeiten genannt, die Variante *nach Peter* hingegen findet man nur vereinzelt im Norden und in der Mitte (vgl. Abbildung 8, Elspaß/Möller 2011).

Abbildung 8 Erhebung von *zu/zum/nach* vor Vornamen (Elspaß/Möller 2011)

In der neunten Erhebung finden sich Ergebnisse zum Artikel vor Vornamen. Auch hier ist eine deutliche Dreiteilung der Verbreitung erkennbar. Im Süden ist der Gebrauch allgemein üblich, im mittleren Streifen kommt die Konstruktion manchmal vor, im Norden hingegen ist es unüblich. ELSPAß und MÖLLER verweisen außerdem auf die Unterschiede im Gebrauchskontext. In einer ersten Frage wurde neben den Namen die Bemerkung hinzugefügt, dass es sich um gute Freund:innen der sprechenden Person handelt (Abbildung 9), die zweite Frage situiert die Personen in einem entfernteren Kontext (Abbildung 10). Im zweiten Verwendungskontext ist der Artikel vor Anthroponymen im mittleren Kontext gebräuchlicher, besonders wenn es um jüngere Personen geht. Das Alter spielt somit eine Rolle bei der Artikelverwendung (Elspaß/Möller, 2012).

Abbildung 9 Artikel vor Vorname, nahestehernd (Elspaß/Möller 2012a)

Abbildung 10 Artikel vor Vorname, entfernt (Elspaß/Möller 2012)

Die Verbreitung der Konstruktion sowie die Verwendungskontexte geben erste Hinweise auf die Funktion der Artikelwörter vor Anthroponymen. Dabei scheint die Distanz der angesprochenen Person eine entscheidende Position einzunehmen, sowohl im räumlichen als auch im sozialen Verhältnis.

In der Literatur wird meist zwischen den regionalen Varianten unterschieden. SCHMUCK und SZCZEPANIAK trennen die Phänomene auf und beschreiben die Verwendung im

süddeutschen Sprachraum als *onymischen Artikel*. Der Artikel wird durch den obligatorischen Gebrauch somit zu einem proprialen Kopf der Nominalphrase (vgl. Schmuck/Szczepaniak 2014, S. 98). Im Norden ist die Verwendung funktional bedingt und wird durch kontextuelle und situative Faktoren gesteuert (vgl. Werth 2014, S. 140). Diese Trennung wird auch hier vorgenommen, um die Phänomene in entsprechendem Maß darstellen zu können. Zunächst wird der obligatorische Gebrauch des Südens erörtert, daran anschließend die Beschäftigung mit der Artikelverwendung im Norden beschrieben.

2.3.2 Der onymische Gebrauch im Süden

Im Süden des deutschsprachigen Gebiets ist der Gebrauch obligatorisch, weswegen SCHMUCK und SZCZEPANIAK von einem onymischen Artikel ausgehen (2014, S. 97f.). Auch NÜBLING beschäftigt sich mit diesem und verweist auf die für die onomastische Forschung übliche Koppelung des Artikelschwundes bei Entwicklung vom Appellativ zum Eigennamen. Die Kategorisierung GALLMANNs nach primärer und sekundärer Artikelverwendung erweitert sie um den Zusatz der Onymie.

Der onymische Primärartikel verschmilzt meist mit der Präposition und bezieht sich direkt auf den referierten Gegenstand (vgl. Beispiel 19):

(19) Wir gehen heute *im Bodensee* baden.

Zu dieser Kategorie zählen auch Werkstitel wie zum Beispiel *der Zauberberg*. NÜBLING greift hier ZIFONUN (2009) auf, der auf die Konfiguration der Namensintegrität mit dem Prinzip der syntaktischen Einpassung referiert. Der Artikel differenziert hier, zu welcher Namensklasse ein Gegenstand oder Personen gehören. Es wird nicht zwischen den Namen direkt differenziert, sondern zwischen Namenklassen. KALVERKÄMPFER spricht von einem *automatisierten prädeteminierenden Namenklassen-Index* (1978, S. 189). Es entsteht die folgende Opposition (Nübling 2015, S. 319):

- Definit-Artikel + Proprium – Elemente von Namenklasse A
- Null-Artikel + Proprium – Elemente von Namenklasse B

Im Beitrag von SCHMUCK und SZCZEPANIAK werden die Faktoren untersucht, die die Grammatikalisierung des onymischen Artikels bedingt haben (2014, S. 101). Sie beschreiben ausgehend von der Grammatikalisierung des Althochdeutschen in Verbindung mit den Arbeiten von LYONS (1999), der von einer Implikationsskala spricht. Am Ende dieser Skala steht der onymische Artikel, der für unikale Eigennamen wie bspw. Sonne und Mond verwendet wird.

Eine ausführliche Betrachtung zum onymischen Artikel nimmt NÜBLING (2015) vor. Sie beschäftigt sich mit der Entwicklung der Eigennamen und Appellativen und der daraus folgenden Genusmarkierung bei onymischen Artikeln. In den nördlichen Gebieten opponiert der Definitartikel und erhält eine spezifische Funktion, im Süden hingegen ist er obligatorisch. Daraus leitet NÜBLING ab, dass im Deutschen parallel zwei Systeme zum Genus- und Artikelverhalten existieren. Auf das Sechs-Klassen-System des Nordens wird im nächsten Abschnitt Bezug genommen. Aus diesem entwickelt sich ein „künftiges“ Vier-Klassen-System. Die Rückentwicklung der artikellosen Klassen begründet sie folgendermaßen:

Dies dürfte an der mangelnden Sichtbarkeit der artikellosen Feminin- und Maskulin-Klasse liegen: Der mit Abstand wichtigste overte Genusträger ist der Artikel. Entfällt er, so entfällt auch weitestgehend die Genusmarkierung. Die Klassen 4 bis 6 haben den Nachteil, dass sie nicht erkennbar sind (wobei die Klassen 5 und 6 Genus/Sexus kompensatorisch am Namenkörper befestigen, s. u.). Der Nullartikel wird aber im Neutrum durchaus genutzt und bildet Klasse 4: dieser Klasse ist das Neutrum inhärent. (Nübling 2015, S. 321)

Anthroponyme können auf den Genusträger verzichten, da sie inhärent sexusdefinit sind. Sie klassifizieren sich selbst und können deshalb ohne Artikel stehen, die entsprechende Klassifizierung (Sexus männlich/weiblich) muss mitgelernt werden (vgl. 2015, S. 327, 331).

Treten Anthroponyme mit Artikel auf, können Mehrfachklassifikationen in den einzelnen Klassen auftreten.

	Neutrum	Femininum	Maskulinum
+ Artikel	<i>das Steinbach</i> → Restaurant → Hotel → Bier	<i>die Steinbach</i> (→ Flur) → Frau	<i>der Steinbach</i> (→ Bach) → Mann
- Artikel	<i>Ø Steinbach</i> → Siedlung		

Abbildung 11 Klassifikationsleistungen bei Mehrfachbesetzungen (Nübling 2015, S. 326)

Das Genus ist damit nicht allein referentiell, sondern bildet den Sockel für die Genuszuschreibung. Sie werden klassifiziert, indem verschiedene Namenklassen mit der Verwendung ausgeschlossen werden. *Das Steinbach* kann ein Hotel, Restaurant oder Bier sein, jedoch keine Bezeichnung für eine männliche Person oder einen Ort. Der Artikel tritt damit als ein *Classifier* auf, als Begleiter des Namens. Die gleichen Eigennamen können damit durch unterschiedliche Classifier unterschiedliche Bedeutungen annehmen (vgl. Nübling 2015, S. 331). Der onymische Artikel erhält im Zuge der

Degrammatikalisierung eine lexikalische Funktion, wodurch eine sortale Klassifizierung entsteht:

Kann Genus als Nominalklassifikation um ihrer selbst willen bezeichnet werden (Genus informiert wenig über das Denotat), wird es bei der Anhebung zum Marker für eine semantisch-sortale Klassifikation (wie ‚Fluss‘, ‚Staat‘, ‚Wüste‘, ‚Schiff‘) mit lexikalischer Information angereichert; diese sehr konkreten Informationen gehen weit über viele sonst übliche kategoriale Klassifikationen wie ‚belebt/unbelebt‘, ‚rund/eckig‘ etc. hinaus, abgesehen von der nicht zu vernachlässigenden Tatsache, dass all unsere onymischen Classifier stets die Kategorie ‚Eigennamen‘ (mit)bezeichnen. (Nübling 2015, S. 338)

Die onymische Klassifikation ist somit hochproduktiv, mit dem Wissen der Sprachbenutzer:innen verknüpft und führt zur Assoziation mit unterschiedlichen Objektklassen.

Der onymische Artikel führt von einem universellen Ausdrucksmittel zu einer Individualisierung. Der Eigennamen absorbiert den Artikel, er wird zu einem untrennbaren Bestandteil, um diese Individualisierung verstärkt zu betonen und die Namensklasse *Anthroponym* zu unterstreichen. Diese starke Individualisierung kann sich aber auch umkehren, wie SKLJARENKO (1991) beschreibt, und eine Generalisierung bezwecken, womit der Eigennamen einen appellativen Charakter erhält (vgl. S. 55, 62; vgl. Nübling 2015, S. 317).

Der Definitartikel vor Anthroponymen bildet somit nach NÜBLING immer ein referentielles Klassifikationssystem aus, welches Rückschlüsse auf die zugehörigen Namensklassen mit den entsprechenden semantischen Eigenschaften zulässt (vgl. 2015, S. 341).

2.3.3 Der expletive Gebrauch im Norden

Im Norden opponieren Personennamen mit dem Artikel und üben damit spezifische Funktionen aus. WERTH betrachtet den expletiven Gebrauch des Artikels und verweist auf die Erhebung aus dem Zwirner-Korpus, welcher im Zeitraum von 1955 bis 1970 in 126 verschiedenen Orten im norddeutschen Sprachraum erstellt wurde (vgl. Werth 2014, S. 143). Aus den Ergebnissen der Betrachtung geht hervor, dass im norddeutschen Sprachraum die Nichtverwendung des Artikels vor Anthroponymen auf eine unmarkierte Konstruktion hinweist. Des Weiteren ist eine klare Zweiteilung in den Phänomenen erkennbar (Artikellosigkeit und Artikelverwendung), weswegen eine Betrachtung der Funktion des Artikels unumgänglich ist. WERTH untersucht, ob hinter der Artikelverwendung im norddeutschen Raum eine grammatische Regularität steht.

Alle bisherigen Forschungsergebnisse legen dabei die These nahe, dass eine Erklärung des Artikelgebrauchs bei PN [Personennamen] nicht monokausal erfolgen kann. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Artikel in der Namen-NP (Nominalphrase) verschiedene Funktionsdomänen besetzt und in der Kombination mit PN eine Vielzahl an syntaktischen, pragmatischen und semantischen Funktionen erfüllt. (Werth 2014, S. 150)

Die beschriebene Vielzahl an Funktionsmöglichkeiten kann unter drei Schwerpunkten zusammengeführt werden – die Referenzfunktion, die Sozialfunktion und Deixis sowie die Kasusmarkierung.

Die *Kasusmarkierung* zielt auf die tradierte Funktion des Artikels ab, die beispielsweise auch HENNIG erörtert: „Der bestimmte Artikel steht aber, um den Kasus zu verdeutlichen.“ (2016, S. 713)

(20) Eine Ausgabe *des Horaz* habe ich mir zum Geburtstag gewünscht. (nach Hennig 2016, S. 713)

Ein weiterer Gebrauch ist der Artikel in Kombination mit Attribut vor Anthroponym:

(21) *Die kluge Anna* hat ihre Arbeit bereits abgegeben.

Auch hier handelt es sich um eine notwendige Setzung, der Nullartikel kann an dieser Stelle nicht stehen:

(22) **Kluge Anna* hat ihre Arbeit bereits abgegeben. (ungrammatisch)

Diese Funktion lässt allerdings keine Wahl der Setzung des Artikels zu. Alternative Funktionen müssen mit alternativen syntaktischen Strukturen realisiert werden. Die anderen beiden Funktionen lassen diese Wahlmöglichkeiten zu.

Der Artikel vor Anthroponym zur *Referenzfunktion* wird unter anderem im *Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle* aufgeführt: „Mit diesem Gebrauch wird bei Vornamen bekräftigt, dass die bezeichnete Person bekannt ist.“ (Hennig 2016, S. 713) Referent:innen können hervorgehoben werden (vgl. Beispiel (23)), signalisieren, dass Referent:innen neu in den Diskurs eingeführt werden (vgl. Beispiel (24)) und eine Anschluss an vorangegangene Informationen erzeugen (vgl. Beispiel (25)).

(23) Das sind Anna, Lina und *der Peter*, der letztens seinen Abschluss gemacht hat.

(24) Mina schreibt gerade mit Peter. Das ist *der Peter*, den sie letztes kennengelernt hat.

(25) Das ist der Peter, der mir letztens von seiner Masterarbeit erzählt hat.

WERTH verweist in seinem Aufsatz auf EPSTEIN (1993), der die Referenz als zentrale Funktion für die Kommunikation bezeichnet, Referenz aber paratextuell fasst. Der Arti-

kel kennzeichnet die informationellen Unterschiede und gibt den Kommunikationspartner Orientierung (vgl. Werth 2014, S. 153).

Die *Referenzfunktion* ist von der *Sozialfunktion und Deixis* schwer zu trennen und sollte als Intensivierung der Referenz gesehen werden. Die Verwendung des Artikels signalisiert soziale Nähe und Distanz, HENNING verweist auf die Rechts- und Verwaltungssprache (vgl. Beispiel (26)).

(26) *Die Schmitt* verließ daraufhin den Raum. (Hennig 2016, S. 713)

WERTH verweist darauf, dass im norddeutschen Raum die Artikelverwendung in denunzierenden Kontexten die einzig akzeptierte Verwendung darstellt (vgl. 2014, S. 155). Diese emotionale Distanz ist semantisch und pragmatisch bedingt. Die Kommunikationsteilnehmenden müssen die Referenzen sowie den distanzierenden bzw. denunzierenden Kontext erkennen. Denn nicht nur der persönliche Abstand wird über diese Konstruktion vermittelt werden, es kann auch Nähe hergestellt werden. NÜBLING ET AL. (2012) beschreiben den Aufbau von Nähe, es evoziert eine du-Beziehung. Die Verwendung des Rufnamens verstärkt diesen Prozess zusätzlich (vgl. Beispiel (27), vgl. 2012, S. 122).

(27) *Die Maria* kennt hier doch wirklich jeder!

Beide Verwendungsmöglichkeiten unterscheiden sich nicht in der Konstruktion. Die jeweiligen Bedeutungen erschließen sich über den Kontext der Äußerungssituation, wie in Beispiel (28) und (29) erkennbar.

(28) *Die Maria* kennt doch hier jeder! Sie hat uns allen viel Ärger eingebracht!

(29) Keiner hilft uns so gut wie *die Maria*.

Die Konstruktion kann demnach Vertrautheit und Bekanntheit verdeutlichen (vgl. Werth 2014, S. 155). Diese beschriebene Deixis kann ebenfalls eine räumliche Konnotation erreichen, indem mit dem Artikel ein Fokus gesetzt wird. Das Beispiel

(30) Den Kuchen hat *der Samuel* gebacken.

würde auf einer Party den Kommunikationspartner:innen verdeutlichen, welcher der anwesenden Personen den Kuchen mitgebracht hat. Diese Verwendung des Artikels kann zusätzlich gestisch unterstützt werden und setzt damit einen räumlichen Fokuspunkt in dieser angenommenen Partysituation.

Die verschiedenen Funktionalitäten verweisen auf die Produktivität der Konstruktion Artikel vor Anthroponymen. Gerade der Punkt der Referenzfunktion wird in der tradierten Grammatikschreibung nur im Ansatz betrachtet. Das sieht auch WIMMER (1973) sehr kritisch und schreibt dazu:

Über die Redundanz von Artikeln bei EN [Eigennamen] kann aber erst aufgrund von Bedeutungsbeschreibungen von Artikeln und EN entschieden werden. Die Mängel solcher Bedeutungsbeschreibungen haben in der Literatur zu sehr unterschiedlichen Antworten auf die Redundanzfrage geführt. (1973, S. 127)

WIMMER greift zur Betrachtung der Konstruktion VATERS (1963) Überlegungen zu den Eigennamen auf, welcher die Eigenschaft „Identifizierbarkeit“ als Argument für den artikellosen Gebrauch auch bei anderen Formen von diskontinuierlichen Mengen zutrifft. Damit ist die Eigenschaft obsolet (vgl. Wimmer 1973, S. 129).

Auffällig bei allen Überlegungen ist die Betonung, dass dieses Phänomen hauptsächlich in der gesprochenen Sprache anzutreffen ist:

In der gesprochenen Sprache breitet sich im Bereich der Personennamen der primäre Artikelgebrauch auf Kosten der Artikellosigkeit aus. Vom Mündlichen her findet dieser Gebrauch Eingang in die schriftgebundene Kommunikation, etwa in Internetforen. (Gallmann 2016a, S. 301)

Die verbale Verwendung geht nach GALLMANN mit der Disambiguierung der Intonation einher (vgl. 1997, S. 77).

Der Verweis auf den Gebrauch in der schriftgebundenen Kommunikation bei GALLMANN lässt die Schlussfolgerung zu, dass es sich bei schriftlichen Verwendungen um ein Nischenthema handelt, das lediglich in Kommunikationsräumen, die der verbalen Sprache näherstehen, verwendet wird. Dem kann nach ersten Recherchen in Referenzkorpora widersprochen werden. Bereits zu Beginn der Betrachtung wurde die Ergebnisliste des DWDS-Referenzkorpora angesprochen und sie soll auch hier noch einmal stehen:

- 24: [Die Zeit, 18.01.2018, Nr. 01](#)
"Schau mal, Peter, das ist eine Stiftung, da steckt **der Michael** Stich mit drin", sagt sie und öffnet eine Website auf ihrem Laptop.
- 25: [Die Zeit, 18.01.2018, Nr. 01](#)
Die Opéra Garnier in Paris, dieses prachtvolle, etwas düstere Gebäude mit der berühmten Decke von Marc Chagall, ist an diesem Abend ausverkauft.
- 26: [Die Zeit, 18.01.2018, Nr. 01](#)
Die erste Arie, die Edwin hörte, war die **des Papageno** aus MozartsZauberflöte.
- 27: [Die Zeit, 18.01.2018, Nr. 01](#)
Geboren wurde Edwin in Clermont-Ferrand, die jüdische Familie seiner Mutter war vor den Nazis aus **dem Elsass** nach Zentralfrankreich geflohen.

Abbildung 12 Auszug aus den Ergebnissen des DWDS Referenzkorpus, Wiederaufnahme

All diese Ausschnitte stammen aus der Wochenzeitung *Die Zeit*, welche gerade durch ihre vielfältige und geschliffene Sprache, vor allem durch ihre qualitativen Autor:innen im Feuilleton, bekannt ist (vgl. Kohler).

Die Konstruktion ist damit verbreiteter im gegenwärtigen schriftlichen und mündlichen Sprachgebrauch, als in den Ausführungen beschrieben.

2.4 Zusammenfassung

In den Ausführungen zum Artikel vor Eigennamen wurden vor allem die Widersprüche zwischen der Funktion der Artikelwörter und den Eigenschaften der Eigennamen deutlich. Zunächst wird deutlich, dass mit den Kategorien der traditionellen Grammatiktheorien die Funktion der Artikel in diesen Konstruktionen nicht erklärbar ist. Nimmt man jedoch die Betrachtungen von VATER hinzu, welcher die d-Formen als das Substantiv determinierende Wortarten betrachtet, ergeben sich funktionale Beschreibungsmöglichkeiten für die Konstruktionen. Diese Funktionalitätserweiterung ist auch bei den Eigennamen notwendig, um eine adäquate Beschreibung zu erreichen. WIMMER fasst diesen Umstand folgendermaßen zusammen:

Die Begründung der Regel, daß [sic!] EN [Eigennamen] im allgemeinen [sic!] ohne Artikel verwendet werden, hängt eng mit der Auffassung zusammen, daß [sic!] die EN-Bedeutung dadurch charakterisiert sei, daß [sic!] jeder EN einen und nur einen Gegenstand bezeichne. Es wird argumentiert, daß [sic!] EN aufgrund ihrer bedeutungsmäßigen Zuordnung zu einem und nur einen Gegenstand schon in höchstem Maß determiniert seien, so daß [sic!] keine weitere Determinierung durch Artikel mehr möglich sei. Diese Argumentation geht von einer falschen Beschreibung der EN-Bedeutung aus und läßt [sic!] außerdem die Vielzahl an Artikelbedeutungen außer Acht. (1973, S. 128)

Um die Bedeutungen der Konstruktionen ausreichend ausführen zu können, ist es notwendig, die gebrauchsbasierte Verwendung zu betrachten. Die semantischen und pragmatischen Suggestionen erlauben einen Schluss auf die Bedeutungen der Konstruktionen und damit eine Analyse über die Funktion der einzelnen Bestandteile.

In der Literatur wird immer wieder darauf verwiesen, dass es sich um ein Phänomen der gesprochenen Sprache handelt, welches zunehmend auf die schriftliche Kommunikation übergreift. Die Problematik dieser Zuweisung wurde bereits im vorangegangenen Kapitel beschrieben. Auch wenn den Aussagen teilweise widersprochen wird, soll die besondere Rolle der verbalen Sprachäußerungen nicht verkannt werden. Eine korpusbasierte Analyse sprachlichen Materials kann eine Überprüfung der Thesen zur Konstruktion ermöglichen.

3 Generative Grammatik vs. Konstruktionsgrammatik

Neben der generativen Grammatiktheorie etablierten sich mehrere alternative Beschreibungen. Eine der neueren Überlegungen ist die Konstruktionsgrammatik, welche aus der Kritik an der Generativen Grammatik hervorging und einige alternative Grundgedanken vertritt.

3.1 Kritik an der Generativen Grammatiktheorie

Die Kritik an der unzureichenden Betrachtung der tradierten Phänomenbeschreibung muss eine kritische Betrachtung der zugrundeliegenden Grammatiklehre folgen. Die generative Grammatik betrachtet sich selbst als mentalistische, syntaxorientierte Ausrichtung der Linguistik. Ziel ist es, eine neutrale, unbeteiligte Beschreibung der Sprache zu erzielen. Die Grundgedanken der generativen Grammatik sollen zunächst kurz umrissen, anschließend die Kritikpunkte und neuen Ansatzpunkte aufgezeigt werden.

3.1.1 Theorie der Generativen Grammatik

Die generative Grammatik zielt auf eine Beschreibung der Operationen, die Sätze generieren. Auch wenn CHOMSKY (1965) als der Vater dieser Grammatiktheorie gilt, liegen die Grundlagen bei HARRIS (1952). Dieser offerierte „eine formale Analyse der grammatischen Struktur von Texten auf distributioneller Grundlage und ohne Zuhilfenahme semantischer Informationen.“ (Elsen 2014, S. 115) CHOMSKY nimmt diese Grundgedanken auf und verbindet sie mit der Analyse grammatischer Transformationen der deskriptiven Grammatik. Mit seinen Überlegungen zielte er auf eine Kernbeschreibung innerhalb der Phrasenstrukturen ab. Auch die Frage, wie Sprecher:innen zwischen grammatischen und ungrammatischen unterscheiden, wird mithilfe des Grundverständnisses zur Spracherzeugung beantwortet (vgl. Elsen 2014, S. 117f.; Bremer/Müller 2021, S. 22f.). Die Aufgabe der Linguistik ist, die grundlegenden Eigenschaften sprachlicher Strukturen zu eruieren und Theorien zu etablieren. Diese sollen unabhängig von den jeweiligen Einzelsprachen Bestand haben, weshalb sie auch als Universalgrammatik bezeichnet wird. Das Grammatikmodell beruht auf drei Ansprüchen. Aufgestellte Explikationen sollen beobachtungs-, beschreibungs- und erklärungsadäquat sein, woraus eine Auseinandersetzung mit der Oberflächenstruktur der Sprache resultiert, und die angenommenen Regeln auf die strukturelle Abhängigkeiten beschränken (vgl. Elsen 2014, S. 120, 127; Bremer/Müller 2021, S. 23).

Aus diesen Grundlagen entwickelten sich Annahmen und Prämissen, die ZIMA in ihren Überlegungen treffend zusammenfasst:

- (1) Sprache ist angeboren (Nativismus).
- (2) Unser Gehirn ist modular aufgebaut und Sprache konstituiert ein eigenständiges Kognitionsmodul (Autonomiehypothese).
- (3) Das Sprachwissen – die Kompetenz – umfasst (ausschließlich) jene grammatischen Regeln, über die alle grammatischen Sätze einer Sprache ableitbar (=generierbar) sind.
- (4) Der Untersuchungsgegenstand der Sprachwissenschaft ist die Kompetenz, d.h. das System kognitiv verankerter grammatischer Regeln.
- (5) Die Methode zur Untersuchung der Kompetenz sind Grammatikalitätsurteile.
- (6) Grammatische Regeln sind bedeutungsleer. Semantik spielt deshalb für Grammatikalitätsurteile keine Rolle.
- (7) Die Studie der Performanz, also des tatsächlichen Sprachgebrauchs konkreter SprecherInnen, ist ein sinnloser Irrweg, denn sie ist fehlerbehaftet und liefert keinen direkten Zugang zur Kompetenz. (Zima 2021, S. 10)

Auch wenn die Grundthesen stark verkürzt und vereinfacht wurden, rahmen sie die Theorie der Generativen Grammatik ein. Die Unterscheidung zwischen Kompetenz und Performanz ist notwendig, um die Allgemeingültigkeit der Theorien über alle Sprachen zu erreichen. Nach CHOMSKY werden Bedeutungen als nicht relevante Sprachfacetten angesehen, was in der jüngeren Grammatikbetrachtung kritisiert wurde. Eine vollständige Beschreibung der Modellbestandteile kann in dieser Arbeit nicht geleistet werden, weshalb an dieser Stelle noch auf die Einführung von PHILIPPI (2008) *Einführung in die generative Grammatik* und CHOMSKY (1965) *Aspects of the Theory of Syntax* zur Vertiefung verwiesen werden soll.

3.1.2 Kritikpunkte

Bereits in den frühen Auseinandersetzungen mit CHOMSKYS Gedanken kam Kritik an der generativen Grammatiktheorie vor allem an der intransparenten Erhebung von Sprachdaten auf. Methodisch wurde mit Grammatikalitätsurteilen gearbeitet, um Entscheidungen, ob eine Konstruktion grammatisch richtig oder falsch ist, zu belegen.

Tatsächlich haben zahlreiche Studien zu Grammatikalitätsurteilen gezeigt, dass es hier große methodische Schwächen gibt. Dazu gehört, dass die Urteile von unterschiedlichen SprecherInnen oft nicht übereinstimmen. Was also für den einen Sprecher oder die eine Sprecherin ein syntaktisch korrekter Gebrauch ist, ist es manchmal für andere nicht. (Zima 2021, S. 17)

Die subjektiven Urteile der Sprecher:innen über die grammatische Korrektheit sind drei maßgeblichen Faktoren unterworfen. Die Betrachtung ist zunächst abhängig von der Verwendung im eigenen sprachlichen Umfeld. Das sprachliche Umfeld wiederum wird bedingt durch die Sozialisation, regionalen Einflüssen und dem Bildungsstand der Person. Des Weiteren sind diese Urteile durch die schriftsprachlich orientierte Normvorstellung geprägt. Welche Position die gesprochene Sprache mit ihren (eigenen) grammatischen Strukturen einnimmt, bleibt weitestgehend undefiniert. Als dritter Punkt sei noch die Bewertung des Spracherwerbs zu erwähnen (vgl. Zima 2021, S. 18).

Zentral für seine weitere Theorie wie für sämtliche generative Richtungen wurde die Annahme, dass Strukturen und Kategorien wie Nomen oder Verb zu unserer gemeinsamen kognitiven Grundausstattung gehören, damit universell und damit angeboren sind. (Elsen 2014, S. 122)

Wichtige Bestandteile des Sprachwissens sind damit angeboren und können intuitiv angewendet werden. Diese Perspektive auf den Spracherwerb bedingt eine Bewertung ausgehend von der Erwachsenengrammatik, welche der Komplexität des kindlichen Spracherwerbs nicht gerecht werden kann. ELSEN verweist auf die Arbeiten von MÜLLER (2010), welcher die Annahmen zum Nativismus widerlegt hat (vgl. 2014, S. 122).

Die Kritik an der fehlenden Betrachtung der Sprachkompetenz sollte später zu Gegenmodellen des Generativismus führen. Die Annahme, dass Syntax und Semantik unabhängig voneinander quantifizierbar sind, verlangt autonom beschreibbare syntaktische und semantische Rollen (vgl. Welke 2019, S. 21). Diese Annahmen lassen jedoch semantische und pragmatische Einflüsse auf die Sprachäußerung außer Acht. Die Rolle der Äußerungsfrequenzen, welche erheblichen Einfluss auf sprachliche Wissensstrukturen aufweisen, finden in dieser Grammatikbetrachtung keinen Raum. Das Modell als beobachtungs-, beschreibungs- und erklärungsadäquat aufrechtzuerhalten, gelingt nur, wenn Phänomene, die nicht in die gefundenen Regeln passen, als unpassende Beispiele ausgeschlossen werden.

Das trifft auch auf die in dieser Arbeit thematisierte Konstruktion zu. Betrachtet man die oberflächliche syntaktische Struktur des Phänomens Artikelwort vor Anthroponym und schließt dabei die semantischen Betrachtungen von der Analyse aus, muss man die

Unvereinbarkeit zwischen Artikel und Eigennamen feststellen. Da Eigennamen inhärent bestimmt sind, bleibt die Verwendung des Artikels zum Ausdruck der Definitheit aus (vgl. Ackermann 2018, S. 11). Wie bereits in den vorherigen Kapiteln erläutert wurde, kann diese Betrachtung allerdings nicht ausreichend sein, da das Vorkommen in ganz Deutschland nachgewiesen wurde und unterschiedliche Funktionen erst mit der Betrachtung des Kontextes und der Bedeutung differenzierbar wurden. Die alleinige Analyse der Performanz ergibt an dieser Stelle ein unzureichendes Bild zur Konstruktion, weswegen eine vollständige Beschreibung angestrebt wird.

3.1.3 Folgen für die Phänomenbetrachtung

Für die Auseinandersetzung mit der Konstruktion reicht eine Beschreibung mit den Grundthesen der generativen Grammatik nicht aus, weswegen die alternative Konstruktionsgrammatik zur Charakterisierung genutzt wird. Die Konstruktionsgrammatik verwendet einen sprachgebrauchsbezogenen Ansatz, welchen WELKE folgendermaßen beschreibt:

Denn sprachgebrauchsbezogen ist die *competence* nicht eine (zufällige) Fähigkeit (Kompetenz) an sich, sondern eine Fähigkeit zur *performance*. Folglich kann man aus sprachgebrauchsbezogener Sicht diese Fähigkeit nicht beschreiben (und erklären), ohne zu beschreiben, wie die Tätigkeit funktioniert, für die die Fähigkeit die Grundlage ist. (2019, S. 23, Markierungen im Original)

Die Konstruktionsgrammatik basiert auf den Annahmen der Kognitiven Linguistik. Diese betrachtet Sprache als „Ausdruck einer spezifischen kognitiven Fähigkeit des Menschen“ (Schwarz 2008, S. 40). Ausgehend von den neurobiologischen Grundlagen werden sprachliche Äußerungen als kognitive Aktivität und Fähigkeiten gesehen. Die Kognitive Linguistik geht von einem erweiterten Kompetenzbegriff aus, bei welchem das Kenntnissystem mit den entsprechenden Kompetenzen zur Realisierung von Mechanismen definiert wird (vgl. Schwarz 2008, S. 43).

Mit diesen Grundlagen ermöglicht sich die Beschreibung von Bedeutungen in den jeweiligen Verwendungskontexten und somit eine gebrauchsbasiert linguistische Arbeitsweise. Die konstruktionsgrammatischen Chancen werden im nächsten Kapitel beleuchtet.

3.2 Grundlagen der Konstruktionsgrammatik

Die Konstruktionsgrammatik umfasst alle Ansätze, welche auf der Kognitiven Linguistik fußen. Sie begreift Sprache nicht nur als mentales Phänomen, sondern sprachliche Strukturen als emergent. Die zentralen Bausteine dieser Grammatik bilden Konstruktionen, welche gelernt, nicht-kompositionell und konventionalisiert definiert werden. LASCH und ZIEM (2013) erweitern diese Definition um die zugrundeliegenden Prinzipien: Konstruktionen sind damit nicht-kompositionelle und konventionelle Form-Bedeutungspaare mit einem kognitiv gestalteten Charakter, sie sind konstruierte Einheiten konzeptueller Natur, welche kontextgebunden im Sprachgebrauch auftreten (2013, S. 77). Eine ausführliche Beschreibung legen LASCH/ZIEM in der Einführung vor, weswegen diese nur verkürzt vorgestellt werden (Abbildung 13):

Konventionalität	Konventionelle lexikalische Bedeutung determinieren nicht vollständig aus der konventionellen Bedeutung des Idioms
Kognitivität	Notwendigkeit von kognitiven Kategorisierungsleistungen, welche aus Metaphern und Weltwissen motiviert werden
Konstruktivität	Sprachliche Einheiten als komplexe Einheiten von Vielheit, hohe Auftretensfrequenz führt zu geringeren Verarbeitungsaufwand
Konzeptualität	Sprachliches Wissen ist nicht-konzeptuell, jeder Wissensaspekt kann assoziiert werden
Kontextualität	Konstruktionen entstehen im Sprachgebrauch, angemessene Analyse nur unter Einbezug des Kontextes

Abbildung 13 Fünf K-Prinzipien der Konstruktionen (vgl. Ziem/Lasch 2013, S. 79-88)

Bereits in den frühen Arbeiten von LAKOFF (1980; 1987) und GOLDBERG (1995) zur Kognitiven Linguistik wurden Form und Bedeutung als Instanz definiert, von der die semantischen Eigenschaften nicht getrennt werden können. Allerdings wird hier noch zwischen sprachlichem Wissen und dem Weltwissen unterschieden. Dieser Ansatz kann aus gebrauchsbasierter Perspektive nicht gehalten werden:

Aus gebrauchsbasierter Perspektive stellen nicht Konstruktionen, sondern Konstrukte den zentralen Phänomenbereich dar, da sie sich von Konstruktionen durch ihre direkte Beobachtbarkeit unterscheiden: Während Konstrukte in Korpora lokalisiert werden können, sind Konstruktionen aus diesen Daten lediglich rekonstruierbar. (Willich 2022, S. 37)

CROFT konkretisierte Annahmen zur Bedeutungsseite der Konstruktion und nimmt ein weiteres Begriffsverständnis für *Bedeutung* an. Die Bedeutung wird dabei als Funktion

der Konstruktion verstanden, welche die Eigenschaften der Äußerungssituationen bzw. des Diskurses sowie der pragmatischen Situationen der Kommunikationsteilnehmenden inkludieren (vgl. Croft 2001, S. 19).

Damit ergibt sich die übliche Darstellung der Konstruktion. Die Formseite beinhaltet phonologische, morphologische und syntaktische Eigenschaften, die Bedeutung verbindet semantische, pragmatische und diskursfunktionale Dispositionen. Die übliche Darstellung der Konstruktionsstruktur verdeutlicht das Verhältnis, welches zwischen Form und Konstruktionen besteht (hier die Variante von ZIMA 2021):

Abbildung 14 Struktur der Konstruktionen (Zima 2021, S. 225)

Zwischen Form und Bedeutung besteht eine symbolische Verbindung. Die formseitige Beschreibung der Konstruktion wurde bereits in Kapitel 2.3 beschrieben. In dieser Arbeit wird sich vordergründig mit der Bedeutung sowie den Beziehungen zu den konzeptuellen Wissens Ebenen auseinandergesetzt.

3.2.1 Umfang des Bedeutungsbegriffs

Die semantische Betrachtung definiert Bedeutung als „eine in bestimmte Weise feste, über die konkrete Verwendungen hinaus fixe Bedeutsamkeit sprachlicher Zeichen“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 2004, S. 154). Bedeutung umfasst demnach mehrere Facetten des Begriffs und geht über die lexikalische Bedeutung hinaus. Die Dichotomie zwischen sprachlicher Kompetenz und Performanz definierte bereits CHOMSKY (1986), allerdings unter den Begriffen E-Sprache und I-Sprache. Der extensionale Sprachbegriff (E-Sprache) bezieht sich auf die Performanz und damit die akute Sprechsituation und den Gebrauch des Wissens in konkreten Sprechsituationen (vgl. 1986, S. 19ff.). Im Gegensatz dazu versteht CHOMSKY unter I-Sprachen die individuellen Wissensstrukturen und damit die Kompetenz, Sprachkenntnisse und verfügbares, sprachliches Wissen zu verwenden (vgl. Linz 2002, S. 38f.). Ausgehend von diesen ersten Überlegungen entwickelten sich die Unterscheidungen zwischen Bedeutungen und

Mitbedeutungen. Letztere steht für Bedeutungskomponenten, die nicht direkt an der sprachlichen Äußerung erkennbar sind. Die Komponenten müssen über Sprachregeln erschlossen werden, sind systematisch gespeichert und zeigen die spezifische Qualität. (vgl. Pohl 1999, S. 186f.) Die verschiedenen Repräsentationen sind in Abbildung 15 dargestellt.

Abbildung 15 Repräsentation der Mitbedeutungen (vgl. Pohl 1999, S. 187)

Wortbedeutung hingegen stehen nach KONERDING (1999) für die unanalysierten, elementaren Einheiten eines sprachbezogenen Systems von mentaler Repräsentation (vgl. S. 24f.).

Neben diesen inhaltlichen Unterschieden zwischen den zwei Ebenen definiert ROELCKE weiterhin semantische Stabilität bzw. Flexibilität. Lexeme sind dann semantisch stabil, wenn weitere Interpretationen nicht möglich sind oder nur eine exakte Bedeutung vorliegt. Sind Bedeutungen jedoch weiter interpretierbar, sind sie semantisch flexibel. Sprecher:innen und Rezipient:innen selektieren aus den Interpretationen die passende aus. (vgl. 2004, S. 138)

Der Begriff der Bedeutung steht demnach in einem engen Bezug zum Wissen der jeweiligen Sprecher:innen und Rezipient:innen. Die kognitive Semantik beschäftigt sich genau mit diesem Verhältnis und untersucht die Beziehung zwischen mentalem Lexikon und konzeptuellem Wissen.

3.2.2 Kognitive Semantik

Die Konstruktionsgrammatiken verbindet die Interessen von semantischen Fragestellungen, weswegen man sie in erster Linie als Bedeutungstheorie bezeichnen kann. (vgl. Lasch/Ziem 2011, S. 1) Allerdings stellt die semantische Beschreibung funktionaler Konstruktionen immer noch eine größere Herausforderung dar. Eine ausführlichen Auseinandersetzung zur Rolle der Semantik in der Konstruktionsgrammatik bietet WIL-

LICH (2022), welcher eine Konstruktionssemantik als semantische Erweiterung der gebrauchsbasierten Kognitiven Linguistik entwickelt und vorstellt.

Eine der wichtigsten Grundlagen für die Darstellung von sprachlicher Kommunikation und dem einhergehenden Wissen ist das Organon-Modell von BÜHLER (1999):

Abbildung 16 Organonmodell nach Bühler⁶

BÜHLER schreibt dazu:

Das Dreieck umschließt in einer Hinsicht weniger als der Kreis (Prinzip der abstraktiven Relevanz). In anderer Richtung wieder greift es über den Kreis hinaus, um anzuzeigen, daß [sic!] das sinnlich Gegebene stets eine apperzeptive Ergänzung erfährt. Die Linienscharen symbolisieren die semantischen Funktionen des (komplexen) Sprachzeichens. Es ist Symbolkraft seiner Zuordnung zu Gegenständen und Sachverhalten, Symptom (Anzeichen, Indicium) kraft seiner Abhängigkeit vom Sender, dessen Innerlichkeit es ausdrückt, und Signalkraft seines Appells an den Hörer, dessen äußeres oder inneres Verhalten es steuert wie andere Verkehrszeichen. (1999, S. 28)

Sprachliche Zeichen verortet BÜHLER immer in einer Kommunikationssituation. Die kognitive Semantik greift diesen Ansatz auf und beschäftigt sich mit semantischen Phänomenen als Untersuchungsgegenstand. Ziel dieser Erforschungen ist die Beschreibung und Erklärung der Organisation und Funktionsweise menschlicher Kognition (vgl. Schwarz 1994, S. 9f.). Um Erkenntnisse über den Zusammenhang von Sprache und Denken adäquat zu untersuchen, werden Konstruktionen in ihrem Gebrauchsumfeld erforscht. Eine Trennung zwischen Sprache und Kognition wird abgelehnt, vielmehr ist die Sprachfähigkeit ein Nebenprodukt der kognitiven Fähigkeiten (vgl. Zima 2021, S. 29).

⁶ Bild heruntergeladen unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Organon-modell-svg-version.svg> (heruntergeladen am 04.03.2022).

Die Zusammenführung von Kognition und Semantik spiegelt vor allem die nordamerikanische Tradition in der Sprachwissenschaft Ende der 1970er wider, die davon ausgeht, dass sprachliche Strukturen allgemeinen kognitiven Mechanismen und Wahrnehmungsprozessen unterliegen und damit Sprache nicht von diesen Zusammenhängen abgekoppelt werden kann. (Thiering 2018, S. 8)

Mit der Untersuchung von Bedeutung geht eine Beschäftigung mit dem Wissensbegriff einher. GANSEL definiert Wissen als „kognitive Zusammenfassungen von Objekten und/oder Erscheinungen und ihren Merkmalen“ (2004, S. 92). Aus diesen gebrauchsbasierten Konzepten entwickeln sich kognitive Gerüste. Diese Wissensrahmen (Gansel 2004) sind notwendig, um individuelle Erfahrungen zu strukturieren und zu interpretieren. Aus dem Sprachgebrauch werden Konstruktionen als abstrahierte Schemata aufgefasst, die alle diese persönlichen Erkenntnisse des Sprachgebrauchs einschließen (vgl. Imo/Lanwer 2020, S. 3). Die wichtigste Voraussetzung für die Entwicklung von Konstruktionen ist die Fähigkeit zur Kategorisierung. Sprecher:innen müssen gemeinsame Merkmale bzw. Ähnlichkeiten zum einen erkennen können, zum anderen müssen diese anschließend strukturiert werden.

Wir filtern also Details des Gebrauchskontexts heraus und beschränken uns für die Kategorisierung auf nur einige kategorisierungsentscheidende Merkmale. Demzufolge ist die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit selektiv einzusetzen, eine wesentliche Voraussetzung für Kategorisierungsentscheidungen. (Zima 2021, S. 43)

Diese Kategorisierungsleistungen erzeugen einen Kontext, unter dem Kommunikation stattfindet. „Im Prozess der Kommunikation müssen Sprecherin und Hörer nun das je eigene Bedeutungswissen aktivieren“ (Bubenhofner 2009, S. 48). Das Bedeutungswissen tritt nach BUBENHOFNER zweiteilig auf. Individuen können auf mögliche Kontextualisierungsmöglichkeiten der Aussagen zugreifen und können weiterhin Erwartungen zu den Kontextualisierungsmöglichkeiten der Rezipient:innen formulieren (vgl. 2009, S. 48). ZIMA beschreibt Bedeutungen nicht nur als Konzeptualisierungen, sondern ergänzt das Verhältnis zwischen Subjekt (Sprachbenutzer:in) und Objekt (beschriebene Gegenstände, Situationen). Sprecher:innen setzen sich demnach immer in ein Verhältnis zu einer Situation (vgl. Zima 2021, S. 190). Diese Facetten fasst ROELCKE (2004) unter dem Begriff Kotext. Produzent:innen und Rezipient:innen verfügen über einen individuellen Kontext, der in einen gemeinsamen Kotext einmünden kann (Abbildung 17).

Abbildung 17 Modell sprachlicher Kommunikation (Roelcke 2004, S. 139)

Da keine Kommunikation ohne den Kotext stattfindet, steht jede sprachliche Äußerung unter diesem Aspekt. Ähnlich dazu stehen Konstruktionen in einem individuellen, sprachlichen System, welches ein Teil eines gemeinsamen Sprachsystem von Produzent:innen und Rezipient:innen ist. Die Systeme funktionieren beidseitig. Jedes Individuum beeinflusst mit der sprachlichen Gestaltung den Kotext der Konstruktion, welche in das individuelle sowie gemeinsame sprachliche System übergeht (vgl. Roelcke 2004, S. 139f.).

Das stellt die Konstruktionssemantik nach WILLICH vor zwei Herausforderungen. Einerseits besteht der Anspruch, die gesamte Breite der Konstruktionen abzudecken, andererseits sollen unterschiedliche semantische Phänomene einheitlich erfasst werden (vgl. 2022, S. 38f.). Bereits LANGACKER (1987) beschrieb die Unausführbarkeit der Trennung zwischen sprachlichem und nicht-sprachlichem Wissen (vgl. S. 154ff.). Bedeutungen befinden sich damit in einem Spannungsfeld, das sich aus einer Profilstruktur und einer Basis in konzeptueller Abhängigkeit zusammensetzt. Das Profil steht für die hervorgehobenen Teilstrukturen eines Konzepts, die Basis meint den inhärenten Teil der Bedeutung und damit die hintergründliche Domänenstruktur (vgl. Zima 2021, S. 64f.). Die zusammenhängenden Konzeptualisierungsgebiete werden als Domäne bezeichnet, aus denen sich Wissensnetzwerke etablieren. Diese sind für die kontextsierten Interpretationen der Konstruktionen notwendig.

Dabei eröffnen Konzepte den Zugang zu einer Domäne, weil die Nennung des Konzepts automatisch Teile dieses Wissensnetzwerks aktiviert. Diese Aktivierung ermöglicht es, mit geringerem kognitiven Aufwand weitere Konzepte innerhalb der Domäne oder damit verwobener Domänen zu aktivieren. (Zima 2021, S. 67; nach Langacker 1987, S. 161)

Mit der Bedeutung eines Wortes werden gleichzeitig Wissensnetzwerke an einer bestimmten Stelle aktiviert. Die Berührung des Netzwerkes stimuliert andere Objekte oder Erfahrungen mit. Da sich Domänen überlappen, bilden sie zusammen eine Domänenmatrix, wie in Abbildung 18 dargestellt. Die sprachliche Einheit (Profil P) steht im Zentrum der Domänenstruktur, um diese steht die Basis (B). Die unterschiedlichen Domänen (d' , d'' und d''') überlappen Profil und Basis.

Abbildung 18 Domänenstruktur (Zima 2021, S. 66)

Die Untersuchung der semantischen Eigenschaften zieht somit eine Beschäftigung mit den kognitiven Strukturen nach. Wie mehrfach angedeutet, nimmt die gebrauchsbasierte Kognitive Linguistik die Überlegungen der Kognitiven Semantik auf.

3.2.3 Gebrauchsbasierte Kognitive Linguistik

Die gebrauchsbasierte Kognitive Linguistik beschäftigt sich mit der Frage nach der Zuordnung und Strukturierungen sprachlicher Phänomene. Als wichtigste Voraussetzung für die Verwendung von Sprachstrukturen wird dabei das menschliche Abstraktionsvermögen und das Erkennen von Ähnlichkeiten betrachtet. Die Kategorisierungsleistung beschreibt ZIMA als basale kognitive Fähigkeit, die auf die Sprachstrukturen Einfluss nimmt. Damit verschiebt sich der Fokus auf die Semantik, die Funktion der Konstruktionen liegt in der Bedeutungssituation (vgl. 2021, S. 44). Aus diesen Überlegungen formuliert ZIMA anschließend vier Grundprämissen des Bedeutungsbegriffs. Bedeutungen sind nicht-autonom und enzyklopädisch, gebrauchsbasiert und erfahrungsbasiert, inhärent dynamisch und flexibel sowie perspektiviert. Die zusammengefassten Grundprämissen wurden in die folgende Tabelle zusammengefügt:

Autonomie/Enzyklopädie	Keine vollständig arbiträren sprachlichen Strukturen, untrennbar mit außersprachlichen Lebenserfahrungen verbunden
Gebrauchs-/Erfahrungsbasiertheit	Entrenchment durch häufige Verwendungsfrequenz, Aktivierung von Gebrauchsstrukturen durch Spracherfahrung
Inhärente Dynamik/Flexibilität	Polysemie als natürlicher Prozess, neue Bedeutungen leiten sich von konventionalisierten Bedeutungen ab
Perspektiviertheit	Keine objektive Wiedergabe der Welt

Abbildung 19 Grundprämissen des Bedeutungsbegriffs (vgl. Zima 2021, S. 46-56)

Diese Grundprämissen basieren auf den Annahmen, dass für die Verfestigung von Bedeutungen kognitive Mechanismen aus dem Sprachgebrauch notwendig sind. Die wiederkehrenden Elemente werden als mentale Schemata eingepägt. Voraussetzung für den Aufbau von Schemata ist die Erkennung von Mustern und Ähnlichkeiten. Schemata werden im Sprachgebrauch detailreicher instanziiert, Instanziierung und Schema bedingen sich wechselseitig und weisen Analogien auf. Die Beziehung von Schema und Instanziierung stellt ZIMA dar (Abbildung 20) und schreibt dazu, dass schematische Konstruktionen aus den konkreten Gebrauchereignissen abstrahiert werden. (vgl. Zima 2021, S. 184-187)

Das Schema legt erneute Instanziierung vor. Einige Instanziierung können prototypisch stehen, sie verfügen über zahlreiche Gemeinsamkeiten mit anderen Kategoriemitgliedern. Der Prototyp sowie die Instanziierung stehen in einer Ähnlichkeitsrelation.

Abbildung 20 Schema-Instanziierungs-Beziehung im Netzwerkmodell (Zima 2021, S. 186)

Das Modell gilt als „Herzstück des gebrauchsbasierten Modells der Kognitiven Linguistik“ (Zima 2021, S. 187).

Für die Untersuchung dieser Netzwerkstrukturen und die Bedeutung sprachlicher Konstruktionen müssen diese in natürlichen, verwendungsbasierten Umgebungen studiert werden, weswegen sich die Korpuslinguistik anbietet. Durch die Betrachtung der praktischen Ausführung kann über die sprachliche Performanz die entsprechende Kompetenz untersucht werden (vgl. Perkuhn/Keibel/Kupietz 2012, S. 11).

4 Methodisches Arbeiten am Korpus

Entsprechend der Forderung, sprachliche Phänomene gebrauchsbasiert zu betrachten, wird auch die Verwendung der Artikelwörter vor Anthroponymen entsprechend analysiert. In der Darstellung des Forschungsstandes wurden bereits die Erhebungen von BELLMANN und ELSPAß/MÖLLER vorgestellt. Diese haben mithilfe von Fragebögen vor allem die regionale Verbreitung sowie die typischen Verwendungskontexte untersucht.

4.1 Vorüberlegungen: Untersuchungen an gesprochener Sprache

Die Konstruktion wird immer wieder als Phänomen der gesprochenen Sprache beschrieben. Auch wenn diese These als widerlegt angesehen werden kann, sind dennoch Faktoren wie die Häufigkeit, Verwendungskontexte, Kommunikationsstrukturen und Phänomenvarianten im verbalen Umfeld von Interesse. Aus diesem Grund wird in der nachfolgenden Überlegung eine Korpusanalyse durchgeführt. Nach den Beschreibungen des Korpus und dem methodischen Vorgehen werden anschließend die Ergebnisse vorgestellt und konstruktionsgrammatisch betrachtet.

4.1.1 Gesprochene Sprache in der Linguistik

Der Anspruch, Phänomene möglichst gebrauchsbasiert zu betrachten, stellt die Frage, in welcher Umgebung Sprachäußerungen authentisch sind. Zum einen kann argumentiert werden, dass in jedem Kontext Sprache authentisch verwendet wird, zum anderen gibt es erhebliche Unterschiede in den Kommunikationssituationen. Privatheit und Öffentlichkeit, Adressierung und Varietät differenzieren neben der Schriftsprache auch die verbale Sprachverwendung. Lange galten die schriftlichen Quellen als die vorrangige Möglichkeit, Sprache methodisch auszuwerten. Durch die Zunahme an technischen Werkzeugen wie Tonaufnahmegeräten rückte auch verbale Sprache in den Fokus linguistischer Betrachtungen. Die Bezeichnung von geschriebener und gesprochener Sprache suggeriert, dass beide auf eigenen Sprachsystemen basieren und komplementär zueinander auftreten (vgl. Schwitalla 2003, S. 19). Diese Vermutung begründet sich auf den Unterschieden zwischen den beiden Verwendungsformen. BEHAGHEL (1927) beschrieb die charakteristischen Merkmale der gesprochenen Sprache zuerst. In der Einführung zur gesprochenen Sprache fasst SCHWITALLA die Erkenntnisse vom BEHAGHEL treffend zusammen:

Betonung und Satzmelodie, das Lauter- und Leiserwerden der Stimme, die Art, wie man redet, ob ‚mit leiser gleichgültiger Stimme oder mit starkem Nachdruck‘, die Verstärkung des Gesprochenen mit dem, wie wir heute sagen, Nonverbalen, die Implizitheit und Knappheit der Äußerungen im Vergleich mit dem vom Sprecher Gemeinten und auch vom Hörer Verstandenen, das notwendig vorausgesetzte Wissen von den Redeumständen, das syntaktisch Reihende und wörtlich Wiederholende – all das hatte Behaghel gut beobachtet und dazu auch die Übergänge zwischen Sprechen und Schreiben bemerkt. (Schwitalla 2003, S. 18)

Zusätzlich ist das methodische Vorgehen bei der Analyse der gesprochenen Sprache problematisch, da der Untersuchungsgegenstand nur durch ihr Gegenstück – schriftlich – betrachtet werden kann. Dadurch wird die verbale Sprachverwendung ausgehend von der schriftlichen Sprache untersucht, wodurch eine neutrale Anschauungsweise nicht gegeben ist (vgl. Schwitalla 2003, S. 20). In dieser Arbeit wird terminologisch von der gesprochenen Sprachverwendung geschrieben, wenn es sich um die konkrete verbale Äußerung handelt.

Die gesprochene Sprachverwendung unterscheidet sich in vielen Punkten von der Schriftsprache. SCHWITALLA (2003) führt als grundsätzliche Unterschiede die zumeist räumliche Anwesenheit der Sprecher:innen und Hörer:innen, die Arbeitsweise des Gedächtnisses, die Variabilität und Normiertheit, Gedankenbildung und Bedeutungskonstitutionen auf.

Die Anwesenheit und Involviertheit der Sprecher:innen und Hörer:innen ist einer der größten Unterschiede zur Schriftsprache. Sie fordert eine Interaktion zwischen mindestens zwei Personen, die in lebensweltlichen Zusammenhängen kommunizieren. Sind diese auch räumlich gegenwärtig, können Reaktionen durch Mimik und Gestik die Kommunikationssituation beeinflussen, leiten und unterstützen. Sind sendende und hörende Parteien nicht im gleichen Raum (bspw. bei Telefonaten), wird die Kommunikation erschwert (vgl. Schwitalla 2003, S. 31f.).

Eine weitere wichtige Rolle spielt das menschliche Arbeitsgedächtnis. Verbale Äußerungssituationen sind um ein Vielfaches schneller als schriftliche Kommunikationssituationen, was Hörer:innen vor die Herausforderung stellt, die Informationen zu erfassen und zu strukturieren. Sprechen ist ein schneller, automatischer Prozess, der parallel auf unterschiedlichen Ebenen (morphologisch, semantisch, syntaktisch, phonologisch) stattfindet. „Da unser Arbeitsspeicher zeitlich begrenzt ist, kommt es beim Sprechen immer darauf an, den Hörer unmittelbar in die Gegenwart der Mitteilungsabsicht zu nehmen.“ (Schwitalla 2003, S. 29) Anders als in der schriftsprachlichen Verwendung ist es nicht möglich, das Gehörte noch einmal durchzugehen. Durch die Verwendung von

Strukturierungshilfen (relativ kurze Satzkonstruktionen, Verbzweipositionen, usw.) wird den Hörer:innen die Informationsaufnahme erleichtert (vgl. Schwitalla 2003, S. 28f.).

Anders als in der Schriftsprache können Sprachbenutzende im Verbalen auf mehr Realisierungsmöglichkeiten zurückgreifen und sind nicht durch die graphemischen Bestandteile gerahmt:

Kein Laut gleicht dem anderen, ob ein [t] besonders stark oder schwach, behaucht oder nicht, etwas weiter vorne oder weiter hinten an den Alveolen artikuliert wird, macht keinen Unterschied für die Lauterkennung, solange der phonemische Unterschied zum /d/ gewahrt bleibt. (Schwitalla 2003, S. 34)

Diese Variabilität ist vor allem in Dialekten und Mundarten erkennbar, aber auch in anderen Verwendungssituationen wird die Vermittlung von emotionalen Inhalten durch Abweichungen zur Sprachnorm durch beispielsweise vulgäre Ausdrücke unterstützt. Diese können zwar auch in der geschriebenen Sprachverwendung vorkommen, Rechtschreibwerke und Grammatiken bewerten diese jedoch als *umgangssprachlich* (vgl. Schwitalla 2003, S. 34).

Auch Korrekturen sind in der gesprochenen Sprachverwendung sehr üblich und verdeutlichen die Bearbeitungen im Gedankengang der sprechenden Person. Zwischengespräche, Wiederaufnahmen von Ideen oder spezifische Nachträge sind im Gesprochenen durchaus gebräuchlicher als in der Schriftsprache (vgl. Schwitalla 2003, S. 35).

Der fünfte Unterschied, den SCHWITALLA benennt, geht mit dem vorherigen einher. Mit dem fortlaufenden Aufbau der Bedeutung durch die sprachliche Realisierung können die hörenden Personen die Herstellung der Aussage nachvollziehen. Durch Nachfragen, nachdrückliches Hervorheben oder Erklären wird die Bedeutung näher konstituiert.

Diese fünf Elemente unterscheiden zwar die Schriftsprache und die gesprochene Sprachverwendung, zeigen jedoch auch auf, dass sie vielmehr Ausdrucksmöglichkeiten kognitiver Prozesse sind, die an ihre Verwendungsräume angepasst sind. Diese Strukturen der Angepasstheit sind seit Jahren von besonderem Interesse für die linguistische Forschung.

Die Vielzahl der Verwendungssituationen erschweren es, eine einheitliche Sprache ähnlich dem schriftlichen Sprachstandard zu definieren. Dieses bezeichnet die Leitvarietät, die alle anderen Varietäten wie Mundarten, Dialekte und Soziolekte überspannt (vgl. Butterworth/Hahn/Schneider 2018, S. 4). Bei den Betrachtungen von Interaktions- und Korpusanalysen der deutschen Forschungsgemeinschaft wurde deutlich, dass es

einen überregionalen Standard (überregionale Leitvariante) geben muss, diese aber andere Eigenschaften aufweisen sollte als der geschriebene Standard:

Trotz dieser Standardorientierung sind bestimmte spezifische mündliche Konstruktionen [...] sehr frequent, dabei aber in keiner Weise auffällig: Sie sind in der Face-to-Face-Interaktion funktional und unmarkiert, obwohl sie keine strukturelle Entsprechung im *Geschriebenen* haben. (Butterworth/Hahn/Schneider 2018, S. 21, Markierungen im Original)

Die sich aufdrängende Frage muss demnach lauten, welche Phänomene der gesprochenen Sprache in die Standardvarietät fallen und damit einen Anspruch erheben, im gesamten Sprachgebiet geläufig zu sein und inwieweit diese im Schriftdeutschen Niederschlag finden. Um die Konstruktion zielführend erläutern zu können, ist die Auswahl geeigneter Sprachmaterialien von größter Wichtigkeit.

Die hier beschriebenen Kriterien unterscheiden die gesprochene Sprache nicht nur von der Schriftsprache, sie sind zentrale Eigenschaften. Da Konstruktionen als Form-Bedeutungspaare verstanden werden und die Formseite die phonologischen Eigenschaften umfasst, nimmt die verbale Realisierung einen wichtigen Bestandteil ein. Die Forschung zur gesprochenen Sprachverwendung und die Arbeit an Phänomenen aus dem Mündlichen stehen noch am Anfang. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Prosodie, welche seit jeher zwar ein Thema mit langer linguistischer Forschungstradition ist, die Rolle zur Grammatik und Sprache selbst wurde allerdings eher aberkannt. Im Folgenden soll die Relevanz der Prosodie näher betrachtet werden.

4.1.2 Prosodie und gesprochene Sprachverwendung

Unter Prosodie definiert SCHWITALLA ein komplexes Symbolsystem, welches unterschiedliche Phänomenbereiche (Akzent, Tonhöhe, Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit, Pausen, Färbung) umspannt und in lokalen oder globalen Ausdehnungen auftreten kann (vgl. 2003, S. 56). Die Facetten der Prosodie treten dabei immer zusammen auf. Lange wurden prosodische Merkmale als nicht-sprachliche Elemente verstanden, die rein symptomhaft und affektiv wirken. Prosodische Einheiten werden von den Sprecher:innen verwendet, um die Informationen akustisch zu organisieren und wichtige Elemente in einer Struktur hervorzuheben (vgl. Pavlova 2021, S. 2). Die gesprochene Sprachverwendung funktioniert damit aktiv durch die Prosodie, woraus sich die Frage stellen lässt, ob es im Schriftlichen ebenfalls Elemente zur Strukturierung gibt. Satzzeichen ordnen Informationen und lassen eine Fokussierung zu, stimmen aber nur selten

mit den gesprochenen Mustern überein. PAVLOVA beschreibt die Verbindung zwischen Prosodie und Syntax treffend:

Die Prosodie ist keine Entität, die beim Artikulieren einer Phrase oder einer Aussage nachträglich wie von oben „aufgesetzt“ würde, sie gehört vielmehr zur Erschließung von Syntax und Semantik und wird beim stillen Lesen (innere Sprache) im Bewusstsein aktiviert. Wir artikulieren eine Aussage in unserem Bewusstsein, auch wenn wir diese nicht laut aussprechen. (2021, S. 9)

Die Prosodie unterstützt demnach die kognitive Erfassung gesprochener Informationen, weshalb sie als Element der Konstruktion betrachtet werden muss. Der Vorreiter der Kognitiven Grammatik LANGACKER (2001) betont die Relevanz der prosodischen Phrasierung und definiert sie als integralen Bestandteil der grammatischen Ordnungsstrukturen (Imo/Lanwer 2020, S. 3). Fasst man Konstruktionen als kognitive Einheiten, welche als Schemata aus dem Sprachgebrauch verstanden werden mit einer assoziativen, symbolischen Verbindung zwischen Form und Seite, kann die Prosodie dem Teilbereich der Formseite zugeordnet werden. Da die gesprochene Sprache kein neutrales Medium ist, treten mehrere strukturierende Elemente zusammen auf. Nach IMO/LANWER handelt es sich bei Konstruktionen um schematische Verfestigungen mit wiederkehrendem Gebrauchsmuster, wenn sich „Eigenschaften als charakteristische, rekurrente Merkmale sprachlicher Konstruktionen erweisen“ (2020, S. 6). Die Prosodie sollte dabei jedoch nicht als Konstruktionsmerkmal betrachtet werden, sondern vielmehr als interaktionales Kontextualisierungsmittel, welches reflexiv im situationalen Kontext auftritt. Diese Schlussfolgerung ziehen IMO/LANWER aus der Beobachtung der prosodischen Mittel. Sie sind stark kontextabhängig, hochgradig variabel, selten in einigermaßen stabilen Funktionen belegt und treten häufig mit anderen Signalisierungsmitteln zur Bedeutungskonstitution auf (2020, S. 18).

Die Betrachtung der prosodischen Eigenschaften ist demnach von großer Relevanz, um eine gebrauchsbasierte Beschreibung zu erreichen. Prosodische Mittel verändern die Wahrnehmung des Gesagten, indem sie Kohäsion und Kooperativität anzeigen, Absichten, Emotionen und Involviertheit signalisieren und die Gesprächsatmosphäre beeinflussen (vgl. Imo/Lanwer 2020, S. 13). Neben diesen Faktoren, welche die mündlichen Informationen in sozialer Hinsicht modifizieren, markieren Mittel wie der Akzent und Intonationsverläufe den inhaltlichen Schwerpunkt der Aussage. Mit der Setzung einer Akzentuierung wird der rhematische Bereich der Äußerung hervorgehoben (vgl. Schwitalla 2003, S. 58–61).

Die Ausführungen zur Prosodie zeigen den deutlichen Mehrwert einer vollständigen und gebrauchsorientierten Betrachtung. Vorwiegend schriftlich vorkommende Sprach-

verwendungen werden in den neueren Grammatikansätzen korpuslinguistisch untersucht. Für die gesprochenen Sprachverwendungen reicht es demnach nicht, Transkriptionen herzustellen, um diese dann kongruent zum Vorgehen bei schriftlichen Phänomenen auszuwerten. Die ursprünglichen auditiven Materialien müssen umfassend phonologisch und damit auch prosodisch ausgewertet werden. Demnach ist es von Vorteil, über die entsprechenden auditiven Mitschnitte verfügen zu können. Basierend auf den Vorüberlegungen wurde die Auswahl der Materialien getroffen.

4.1.3 Auswahl des Sprachmaterials

Grundlage für die Erhebung von geeignetem Sprachmaterial waren demnach mehrere Prämissen:

- a. Die Konstruktion soll in der gesprochenen Sprachverwendung untersucht werden, weshalb auditives Material notwendig ist.
- b. Das Sprachmaterial soll gebrauchsbasiert sein.
- c. Die Erhebung sollte einen hohen Anteil aktueller, spontaner Gespräche beinhalten.
- d. Für das methodische Vorgehen sollen sowohl audio(-visuelle) Aufnahmen als auch die entsprechenden Transkriptionen vorliegen.
- e. Die Erhebungen sollten von mehreren Sprecher:innen stammen, welche eine Vielzahl von Herkunft, sozialen Status und Bildungsmilieus repräsentieren.
- f. Das Material sollte frei zugänglich und öffentlich einsehbar sein.

Diese Anforderungen grenzen die Beschaffung geeigneter Materialien ein. Vor allem Punkt c und f stehen konträr zueinander und erschweren die Auswahl. Bereits vorhandene Korpora wie die Datenbank für gesprochenes Deutsch (DGD) des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim bieten umfassende Angebote mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Allerdings haben diese den Nachteil, dass zu großen Teilen Aufnahmen aus dem universitären bzw. wissenschaftlichen Umfeld stammen (Abbildung 21 Ausschnitt aus der Auswahl an Korpora der DGD⁷). Das widerspricht sich mit der Erhebungsprämisse e, weshalb von einer Verwendung abgesehen wurde.

⁷ Übersicht über den Korpus-Bestand der DGD online unter: https://dgd.ids-mannheim.de/dgd/pragdb.dgd_extern.sys_inv?v_session_id= (letzter Zugriff 15.02.2022).

Korpuskennung	Korpusname	Erhebungszeitraum	Beschreibung
AD	Australiendeutsch	1966-1973	Interviews, Erzählungen und Bildbeschreibungen von und mit vorwiegend älteren Frauen und Männern, deren Familien z. T. schon seit drei Generationen in Südastralien leben
BB	Deutsche Mundarten: Kreis Böblingen	1965-1970	Erzählungen und Unterhaltungen von und mit Sprechern unterschiedlichen Alters aus dem Kreis Böblingen
BETV	Belgische TV-Debatten	2012	Videaufzeichnungen von Fernsehsendungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG) zu Wahldebatten anlässlich der Kommunalwahlen in Belgien 2012
BR	Biographische und Reiseerzählungen	1985-1990	In der DDR aufgezeichnete Erzählungen und Interviews von und mit jungen Männern und Frauen
BW	Berliner Wendekorpus	1992-1996	Interviews mit 30 Ostberlinern und 26 Westberlinern (Frauen und Männer) im Alter von 19 bis 55 Jahren über die Themen Mauerfall 1989 sowie individuelle, soziale und wirtschaftliche Aspekte des Alltagslebens im Zeitraum 1992 bis 1995
DH	Deutsch heute	2006-2008	Aufnahmeaktionen im Rahmen des Spracherhebungsprojekts Deutsch heute, wobei von jedem Sprecher das gleiche Material in bis zu 10 unterschiedlichen Sprechsituationen erhoben wurde, u.a. Lesesprache, Interview, Maptask.

Abbildung 21 Ausschnitt aus der Auswahl an Korpora der DGD

Aufgrund der ungeeigneten vorhandenen Korpora wurde eine eigenen Datengrundlage für eine deduktive Untersuchung erstellt. Dabei können die relevanten Kategorien definiert, analysiert und entsprechende Hypothesen verifiziert werden (vgl. Bubenhofer 2009, S. 17).

Geeignete Sprachmaterialien, die allen gestellten Prämissen gerecht werden, sind Sprachnachrichten. Dabei handelt es sich um digital erzeugte Audio-Postings, die in verschiedenen mobilen Messenger-Kommunikationsdiensten ausgetauscht werden. Daneben können in den Messengern private Personen schriftliche Nachrichten, Bilder, Musik, Dokumente, Kontakte und sogar Standortdaten teilen. Eine vollständige Betrachtung der Untersuchungsfacetten zu Messengerdiensten kann und soll hier nicht geboten werden, empfohlen sei aber die aktuelle Auseinandersetzung von MOSTOVAIA (2021), in welcher Kurznachrichtendienste in ihrer Funktion und Wirkung erläutert werden.

4.1.4 Sprachnachrichten und Telegram

Die Sprachnachricht ist somit eine von vielen Möglichkeiten der Kommunikation, die Messenger bieten. Neben dem Eingabefeld für schriftliche Nachrichten befindet sich ein Symbol, mit welchem eine Aufnahme über das Telefonmikrofon gestartet wird. Nach Beendigung der Aufnahme wird die Nachricht verschickt, die empfangende Person hat ab dem Erhalt dieser die Möglichkeit, die Mitteilung anzuhören. Sprachnachrichten sind damit nicht simultan, sondern immer asynchron. Diese Zeitverzögerung entsteht mindestens durch den doppelten Zeitaufwand durch Aufnahme und Abspielen, zwischen beiden Prozessen kann aber auch eine größere Zeitspanne liegen.

Die Beschäftigung mit diesen Nachrichten bietet nach KÖNIG/HECTOR zwei Vorteile für die Verwender:innen. Zum einen reicht die Vielfalt der Inhalte von spontanen Einfällen bis zu ausführlichen Schilderungen, die im Privaten oder in der Öffentlichkeit aufge-

nommen und nur von der sendenden oder mehreren Personen angesprochen werden können. Zum anderen kann die Prosodie als Kontextualisierungsressource eine Möglichkeit für die Untersuchung der Interaktionsmodalität bieten. (vgl. König/Hector 2017, S. 21)

Durch die Möglichkeit, mehrere Personen in einen Gruppenchat einzuladen, in welchem die gleichen Möglichkeiten zur Kommunikation bestehen, werden Nachrichten einem größeren Publikum zugänglich gemacht. Die größten Gruppen dafür bietet der Anbieter *Telegram*. Diese App entwickelte 2013 Pavel Durov mit dem Ziel, einen sicheren und geschützten Messengerdienst anbieten zu können, dessen Inhalte nicht staatlich eingesehen werden können:

In response to these circumstances, Durov developed Telegram with an emphasis on encryption and privacy, integrating diverse communication capacities, such as groups with unlimited members, voice call, polls, and channels for broadcasting public messages to large audiences. (Akbari/Gabdulhakov 2019, S. 223)

Mit diesen Voraussetzungen wurde die App schnell in Russland und Iran populär, bekam dadurch aber den Vorwurf, Kriminalität und Terrorismus zu unterstützen (vgl. Akbari/Gabdulhakov 2019, S. 227). Zusammen mit dem einfach gestalteten Aufbau und dem Versprechen zu Datenschutz und Privatheit überzeugte *Telegram* schnell Millionen von Nutzer:innen, 2021 schätzungsweise 500 Millionen weltweit (vgl. Dettwiler/Fulterer 2021). In den letzten zwei Jahren wurde die App immer wieder in den Nachrichten thematisiert. Die *Neue Züricher Zeitung* schreibt beispielsweise: „Was haben Verschwörungstheoretiker, Oppositionelle und Terroristen gemeinsam? Sie nutzen Telegram“ (Thier 2020). Mitte Mai 2020 begannen die ersten Demonstrationen gegen die Auflagen zur Eindämmung der Coronapandemie, in zahlreichen Städten sammelten sich tausende Menschen (vgl. Deutschlandfunk 2020) – organisiert über *Telegram*. In unterschiedlichen Gruppen werden Aufrufe zu Demonstrationen, Meinungen und „alternative“ Inhalte ausgetauscht. Mit der zunehmenden Radikalisierung in größeren Gruppen werden immer wieder Forderungen laut, die App stärker zu regulieren. Auch wenn die Bundesregierung seit 2018 mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) gegen Gewalt und Hass vorgeht, greift dies nicht bei Messengerdiensten zur Individualkommunikation. Da Telegram jedoch Gruppen mit bis zu 20.000 Personen zulässt, die noch dazu öffentlich einsehbar sind, muss hier die Frage nach der Grenze zur Öffentlichkeit definiert werden (vgl. Kühl 2021). Die öffentliche Einsehbarkeit bietet für die Erhebung von privater Schriftlichkeit große Potentiale. Für diese Betrachtung wurden ebenfalls Chatgruppen des Messengerdienst *Telegram* verwendet und die Sprachnachrichten exportiert. Die Administrator:innen haben die Möglichkeit, die Grup-

pen privat zu halten und damit nicht öffentlich einsehbar zu lassen, sie können des Weiteren den Export von Inhalten unterbinden (vgl. Telegram 2021). Die Nachrichten sind demnach freiwillig veröffentlicht. Der Zugriff auf Sprachnachrichten, welche in öffentlich einsehbaren Gruppen ausgetauscht werden, kann allen aufgestellten Prämissen gerecht werden.

Tabelle 3 Prämissen der Untersuchung - Vorteile von Telegram

Prämisse	Telegram
Die Konstruktion soll in der gesprochenen Sprachverwendung untersucht werden, weshalb auditives Material notwendig ist.	Sprachnachrichten stehen mit überwiegend gesprochenen Inhalten.
Das Sprachmaterial soll gebrauchsbasiert sein.	Die Sprachnachrichten haben in Gruppen zwar unterschiedliche Funktionen, sind aber überwiegend zur direkten Kommunikation gedacht.
Die Erhebung sollte einen hohen Anteil aktueller, spontaner Gespräche beinhalten.	Wie oben bereits geschildert, dienen Messengerdienste zur privaten Kommunikation. Der Anteil der spontanen Nachrichten ist daher sehr hoch.
Für das methodische Vorgehen sollen sowohl audio(-visuelle) Aufnahmen als auch die entsprechenden Transkriptionen vorliegen.	Die auditiven Nachrichten liegen durch den Export aus den Gruppen vor, die Transkription muss jedoch noch angefertigt werden.
Die Erhebungen sollten von mehreren Sprecher:innen stammen, welche eine Vielzahl von Herkunftsn, sozialen Status und Bildungsmilieus repräsentieren.	Durch die dynamischen Gruppenstrukturen sind die Nachrichten von mehreren Personen ⁸ aufgenommen, jedoch nie von allen Gruppenmitgliedern.
Das Material sollte frei zugänglich und öffentlich einsehbar sein.	Die Ersteller:innen können entscheiden, ob ihre Gruppen öffentlich einsehbar sind. Ist das der Fall, können alle Inhalte von Benutzer:innen der App legal eingesehen werden.

Die Verwendung der Sprachnachrichten bietet sich dementsprechend für eine Analyse von Phänomenen der gesprochenen Sprachverwendung an. Auch Sprachnachrichten aus anderen Messengerdiensten würden sich absolut anbieten, diese sind aber meist nicht öffentlich einsehbar, weshalb von dieser Beschaffungsmöglichkeit abgesehen wurde.

⁸ Natürlich kann nicht garantiert werden, dass die unterschiedlichen Personen eine Diversität vertreten, da die Hintergründe nicht ermittelt werden können.

Auf *Telegram* gibt es eine unüberschaubare Anzahl an Gruppen mit unterschiedlichen Größen, weshalb hier eine Auswahl getroffen werden muss.

4.1.5 Auswahl der Gruppen und Erhebung

Da es leider keine geeignete Anwendung gibt, mit der gezielt nach Gruppen auf *Telegram* gesucht werden kann, musste die Auswahl über die interne Suchfunktion betrieben werden. Die Desktopversion bietet eine begrenzte Suchmöglichkeit, über welche das Extrahieren gewünschter Nachrichten vereinfacht wird. In Abbildung 22 wurde die Suchleiste rot gekennzeichnet.

Über diese können alle öffentlich geschalteten Gruppen mit Hilfe des Titels gefunden werden. Um möglichst viele Sprachnachrichten mit Anthononymkonstruktionen zu finden, beschränkte sich die Suche zunächst auf Themengebiete, in denen viel über Menschen gesprochen wird. Dabei bieten sich Gruppen über Sportthemen, Politik und Medien an. Gruppen zu ähnlichen Themen sind meist durch Verlinkungen und Weiterleitungen miteinander vernetzt. Inwieweit sich diese für die Aufnahme in das Korpus lohnen, muss jedoch wieder einzeln geprüft werden.

Insgesamt wurden aus 14 Gruppen Sprachnachrichten exportiert. Eine Darstellung über den Entscheidungsprozess jeder einzelnen Gruppe kann an dieser Stelle nicht vorgestellt werden, weshalb ein Auswahlverfahren nachfolgend exemplarisch beschrieben wird. Die verwendeten, thematischen Recherchebegriffe befinden sich in der unten aufgeführten Tabelle (Tabelle 4, Seite 51).

Aufgrund der zunehmenden Demonstrationen gegen die Pandemieauflagen und den steigenden Zuwachs in den zugehörigen Chatgruppen wurde der Suchbegriff *Sachsen* ausgewählt. Die Demonstrationen wurden meist regional (bzw. stadtgebunden) organisiert, weswegen dieser Begriff eine Vielzahl von Gruppen aufgezeigt:

Abbildung 22 Telegram Bedienoberfläche mit Suchleiste, Ergebnisse des Suchbegriffs „Sachsen“

Alle gefundenen Gruppen sind öffentlich einsehbar. Um die Gruppen zu lesen oder Inhalte herunterzuladen, ist kein Beitritt notwendig. Entscheidend für die Auswahl war die Anzahl der Sprachnachrichten. Diese kann über die Kanalinformationen eingesehen werden:

Abbildung 23 Kanal- bzw. Gruppeninfos der Gruppen „Freie Sachsen“⁹ (links) und „Sachsen Gruppe“ (rechts)

⁹ Freie Sachsen: <https://t.me/freiesachsen> (letzter Zugriff 10.03.2022).

Es wurden nur Gruppen ausgewählt, die eine hohe Zahl an Sprachnachrichten aufweisen, was auf die „Sachsen Gruppe“ zutrifft. Neben der Anzahl der Sprachnachrichten war auch deren Länge entscheidend. In einigen Gruppen befanden sich überlange Aufnahmen¹⁰, die sich als podcastähnliche Formate erwiesen und somit nicht der Spontanitätsprämisse entsprechen. Auch wenn der Anspruch der umfassenden spontanen Sprachverwendung nicht gestellt werden kann, da nicht alle Aufnahmen angehört werden konnten, wurden Gruppen mit einer überwiegenden Anzahl an überlangen Aufnahmen aus der Betrachtung ausgeschlossen.

Über die weiteren Einstellungen der Gruppen konnten demnach anschließend die entsprechenden Sprachnachrichten exportiert werden. Die Chats der ausgewählten Gruppen wurden mithilfe der integrierten Exportfunktion der Telegrammanwendung heruntergeladen. Die gesammelten Sprachnachrichten werden dabei mit einer fortlaufenden Identifikationsnummer in einem Unterordner abgelegt. Die entsprechenden Audiodateien können anschließend weiterverarbeitet werden.

Auf diese Weise wurden 14 Gruppen zu verschiedenen Inhalten ausgewählt, eine Übersicht über die Mitgliederanzahlen, die Anzahl der Sprachnachrichten sowie die inhaltliche Ausrichtung ist in Tabelle 4 aufgeführt.¹¹

¹⁰ Die meisten Aufnahmen in den Gruppen entsprechen einer Länge von maximal fünf Minuten, die überwiegende Anzahl bleiben unter einer Minute. Überlange Sprachnachrichten sind deshalb Aufnahmen über 20 Minuten.

¹¹ Die dargestellten Daten stammen vom 10./11. November 2021. Informationen wie die Anzahl der Mitglieder und Sprachnachrichten, die öffentliche Einsehbarkeit sowie die Inhalte der Gruppe ändern sich allerdings sehr schnell, weshalb wenige Wochen nach dem Herunterladen die Informationen bereits abweichen können. Für diese Aufstellung werden deshalb die Informationen zum Stand des Exportes verwendet.

Tabelle 4 Ausgewählte Telegramgruppen

Nr.	Name	Ausrichtung	Abonnet:innen	Anzahl Sprachnachrichten	Gesamtdauer Audiodateien
1	Brandenburg steht auf	Corona-Pandemie Politik Demonstrationen	683	184	07:20h
2	Formel 1	Rennsport	289	37	0:20h
3	Freunde der Fotografie	Hobby Fotographie	282	289	03:19h
4	Gartenbaucenter	Corona-Pandemie Politik Demonstrationen	1691	218	18:11h
5	Mission: Gesundheit - Hund & Katz	Heimtiere Tiergesundheit	9101	199	03:50h
6	Kochen & Backen Rezepte	Rezepte Küchentipps	774	174	01:14h
7	Mission: Gesundheit – Mensch	Gesundheit Corona-Pandemie medizinischer Austausch	7684	132	04:06h
8	Mission: Gesundheit – News & Aktion	Gesundheit Corona-Pandemie	1868	351	22:30h
9	Sachsen Gruppe	Corona-Pandemie Verschwörungstheorien Politik	2261	2379	72:51h
10	Schwarzmarkt Germany	Rabattcodes Shopping	29578	58	00:19h
11	SG Dynamo Dresden	Fußball Dynamo Dresden Fangemeinschaft	753	156	02:51h
12	UNBLOGD	„alternative Nachrichten“ Verschwörungstheorien	44196	332	08:15h
13	VolksRohr 21	„Befreiung der BRD“ Verschwörungstheorien Corona-Pandemie	18	5694	135:04h
14	Weltfrieden 2020	„alternative Nachrichten“ Verschwörungstheorien, Esoterik	15230	995	97:19h
		Gesamt:	114408	11198	377:29h

Insgesamt wurden aus diesen 14 Gruppen mit einer Gesamtzahl an Abonnet:innen von über 110.000 Personen insgesamt 11.198 verschiedenen Sprachnachrichten erhoben. Für die weiteren korpuslinguistischen Untersuchungen sind nun Transkriptionen notwendig. Im nachfolgenden Kapitel wird das Vorgehen beschrieben.

4.2 Linguistische Untersuchungen

Nachdem das Material entsprechend den aufgestellten Prämissen beschafft werden konnte, schließen sich nun die linguistischen Betrachtungen an. Neben den Transkriptionen der Aufnahmen waren noch die Erstellung der Korpora sowie die anschließende Untersuchung und Gliederungen der Ergebnisse notwendig.

4.2.1 Transkription der Aufnahmen

Die gesammelten Sprachnachrichten entsprechen einer Gesamtdauer von über 370 Stunden, welche unmöglich händisch transkribiert werden konnten. Für die Bearbeitung der Gesamtheit des erfassten auditiven Materials war deshalb eine automatische Transkription unumgänglich. Kommerzielle Angebote zur automatischen Transkription sind in der Regel sehr kostenintensiv (vgl. Amberscript 2021) oder begrenzen das Transkriptionskontingent so stark, dass diese nicht für die Bearbeitung der gesammelten Sprachnachrichten geeignet sind.

Eine Möglichkeit zur automatischen Transkription bietet Google mit der kostenlosen *Speech Recognition API*. Diese Schnittstelle wurde in eine eigens für die Arbeit erstellte Software integriert. Das verfasste Python-Programm *MemoTrans*¹² teilt die betreffenden Dateien nach Bedarf in Segmente und gibt sie an die *Speech Recognition API* von Google weiter. Die transkribierten Inhalte werden anschließend in eine Textdatei zusammengefügt. Zwischen den einzelnen Sprachnachrichten werden Satzmarkierungen erzeugt. Der jeweilige Dateiname wird darin als Metainformation gespeichert. Darüber können später die transkribierten Texte auf die Audiodatei zurückgeführt werden. Sind alle Aufnahmen transkribiert, speichert das Programm die Verschriftlichungen ab. Damit sind die Dateien für eine weitere korpuslinguistische Verarbeitung¹³ bereit (vgl. Sahlbach 2021).

Ein klarer Vorteil dieses Programms ist die beschleunigte Bearbeitungszeit. Pro Stunde Audiomaterial benötigt die Anwendung ca. zehn Minuten, um eine vollständige Transkription anzufertigen. Das *Speech Recognition API* arbeitet sehr gut und erkennt daneben diverse Varietäten. Fehlende Begriffe oder unsaubere Stellen müssen aber händisch nachgetragen werden. Mit dieser Methode wurden die Sprachnachrichten aus den ausgewählten Gruppen transkribiert. Im nächsten Abschnitt werden die ersten Bearbeitungen am Sprachmaterial erläutert.

¹² Das Programm *MemoTrans* ist frei zugänglich. Eine Anleitung zur Verwendung befindet sich auf GitHub (<https://github.com/notaTeapot/MemoTrans>). Die Anwendung wurde mir von Vasco Berl zur Verfügung gestellt, welchen ich an dieser Stelle noch einmal meinen Dank aussprechen möchte.

¹³ Eine ausführliche Beschreibung der Arbeitsmethode sowie der Funktion des Programmes kann über <https://lingdrafts.hypotheses.org/2282> nachvollzogen werden.

4.2.2 Korpuslinguistische Bearbeitung

Die erstellten Textdateien konnten nun in gewohnter Weise korpuslinguistisch untersucht werden. Durch die große Anzahl an Sprachnachrichten wurden die Textdateien nicht zusammengefügt, sondern separat betrachtet. Das ermöglichte, die Anzahl der word types und word tokens zu ermitteln, um so einen Überblick über die Komplexität der Gruppen zu erhalten. Die Dateien wurden mit *sketch engine* bearbeitet, einer Onlineanwendung zu Analyse größerer Textdateien. Diese Anwendung ist das führende Programm zur Korpusabfrage und -verwaltung, welches vom Forschungsunternehmen *lexical computing* entwickelt wurde und weltweit in linguistischen Fragestellungen verwendet wird (vgl. 2022). Der Vorteil der *sketch engine* ist die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Bearbeitungswerkzeuge und die übersichtliche Bedienbarkeit.

Mithilfe eines *Part-of-Speech-Taggers (POS)* wurde die morphosyntaktische Annotation durchgeführt und in einem ersten Schritt die Anzahl der Eigennamen festgehalten (Tabelle 5).

Tabelle 5 Erste Auswertung der Gruppen

Nr.	Name (Gruppenlink)	Ausrichtung	Abonnett: innen	Anzahl Sprach- nachrichten	Gesamt- dauer Audi- odateien	word types	word token	Anzahl NE ¹⁴	Anteil NE am Korpus
1	Brandenburg steht auf (https://t.me/roter_Adler)	Corona-Pandemie Politik Demonstrationen	683	184	07:20h	5.912	42.140	833	1,98%
2	Formel 1 (https://t.me/Formel1_DE)	Rennsport	289	37	0:20h	674	1.786	70	3,92%
3	Freunde der Fotografie (https://t.me/fotofreunde_gruppe)	Hobby Fotographie	282	289	03:19h	3.839	27.541	601	2,18%
4	Gartenbaucenter (https://t.me/gartenbauer17)	Corona-Pandemie Politik Demonstrationen	1.691	218	18:11h	11.324	86.562	2.543	2,94%
5	Mission: Gesundheit - Hund & Katz (https://t.me/MG_Hund_Katze)	Heimtiere Tiergesundheit	9.101	199	03:50h	4.206	26.454	273	1,03%
6	Kochen & Backen_Rezepte (https://t.me/kochenbacken)	Rezepte Küchentipps	774	174	01:14h	2.113	9.616	98	1,02%
7	Mission: Gesundheit – Mensch (https://t.me/MG_Mensch)	Gesundheit Corona-Pandemie medizinischer Austausch	7.684	132	04:06h	3.125	16.445	215	1,31%
8	Mission: Gesundheit – News & Aktion (https://t.me/MG_News_Aktion)	Gesundheit Corona-Pandemie	1.868	351	22:30h	12.435	124.676	2.084	1,67%
9	Sachsen Gruppe	Corona-Pandemie	2.261	2.379	72:51h	26.138	405.218	9.789	2,42%

¹⁴ Abkürzung für named entity (Eigennamen).

	(https://t.me/ganz_Sachsen_Erwacht)	Verschwörungstheorien Politik							
10	Schwarzmarkt Germany (https://t.me/schwarzmarktGermanyReloadet)	Rabattcodes Shopping	29.578	58	00:19h	760	2.106	60	2,85%
11	SG Dynamo Dresden (https://t.me/sgdynamo)	Fußball Dynamo Dresden Fangemeinschaft	753	156	02:51h	3.516	26.584	614	2,31%
12	UNBLOGD (https://t.me/unblogd)	„alternative Nachrichten“ Verschwörungstheorien Politik	44.196	332	08:15h	7.057	67.710	704	1,04%
13	VolksRohr 21 (https://t.me/SOSVolksRohr21)	„Befreiung der BRD“ Verschwörungstheorien Corona-Pandemie	18	5.694	135:04h	33.836	779.566	12.195	1,56%
14	Weltfrieden 2020 (https://t.me/weltfrieden_20202021)	„alternative Nachrichten“ Verschwörungstheorien, Esoterik	15.230	995	97:19h	26.003	685.839	7.291	1,06%
Gesamt			114.408	11.198	377:29h	140.938	2.302.243	37.370	

Insgesamt wurde aus den Gruppen eine Gesamtzahl von 2,3 Millionen Token erhoben. Für die Untersuchung wurde das Tool *concordance* verwendet, bei dem eine Vielzahl von Suchoptionen angeboten wurden. Die gefundenen Ergebnisse werden in ihrem Verwendungskontext angezeigt. Mit der CQL (Corpus Query Language) können tiefergehende und komplexe grammatische Strukturen untersucht werden (vgl. 2015). *Sketch engine* führt für jede angebotene Sprache ein *tagset*, auf dem alle unterscheidbaren Wortarten aufgeführt werden. Leider wird keine Unterteilung für Eigennamen getroffen, vielmehr werden dem *tag* NE alle Namen und Eigennamen zusammengefasst (vgl. Durrell et al. 2012, S. 10). Eine genauere Unterteilung zwischen Anonymen, geographischen Namen usw. wird durch das *Part-of-Speech-Tagging* nicht erfasst.¹⁵ *Sketch engine* beziffert die Treffsicherheit des tagging auf 98 % (sketch engine 2018). Ungenauigkeiten können entsprechend der Beschreibung bei falsch geschriebenen Wörtern, seltenen Verwendungen, Interjektionen und Mehrdeutigkeiten auftreten. Neben den benannten tagging-Schwierigkeiten, die in der Ergebnisliste gefunden wurden sowie der fehlenden Spezifizierung der Eigennamen, sortierte die *sketch engine* auch Kompositionen mit Namen aus, welche ebenfalls kein Part des beschriebenen Phänomens sind (siehe Abbildung 24, Seite 57; Im Beispiel 9 wird der Korpusbeleg „der Merkel-Lügen-Lappen“ aufgeführt. Diese Komposition zählt nicht zur Phänomenkategorie und wird nicht mitbetrachtet). Mit dieser Exaktheit reizt die Anwendung den technisch möglichen Rahmen aus. Die Ergebnisse befinden sich zwar in einem sprachtechnologisch ausreichenden Rahmen, jedoch muss für die sprachwissenschaftliche Betrachtung nachgearbeitet werden. (vgl. Perkuhn/Keibel/Kupietz 2012, S. 62)

Auch wenn die Zuordnung sehr gut arbeitet, sei noch einmal darauf hingewiesen, dass kein Anspruch auf Akkuratheit bestehen kann. Die automatische Transkription der Sprachnachrichten kann aufgrund des Umfangs nicht bereinigt werden, weswegen Fehler in den Textdateien in die *sketch engine* übernommen wurden. Des Weiteren bedeutet die Fehlerquote nicht nur, dass andere Wortarten fälschlicherweise als Eigennamen erkannt werden, sondern auch Eigennamen anderen Wortarten zugeordnet werden. Damit sind die Ergebnisse nicht vollständig, was aber die Untersuchung des Phänomens nicht beeinträchtigt. Diese Arbeit soll einen ersten Einblick in die Facetten der Konstruktionen bieten, für eine vollständige Erörterung müssen diese Fehler noch behoben werden.

Um die 37.000 Ergebnisse folgerichtig zu sortieren, wurden anschließend die Korpora nach der Konstruktion „Artikel vor Eigennamen“ durchsucht. Über *concordance* und die

¹⁵ Für die Suche wurde das tagset [tag="N.Name.*"] verwendet.

CQL wurden zunächst die *namend entities* aufgerufen. Anschließend konnte über die Filterfunktion nach allen Ergebnissen mit einem Artikelwort in Frontstellung nachgeschaut werden.¹⁶

Die gefundenen Korpusbelege wurden gesichtet und entsprechend der Phänomenbeschreibung ausgewählt. Auffällig waren dabei gruppenspezifisch schwankenden Eigennamen, welche in den Korpora gefunden wurden. Je nach Thematiken mussten sehr viele der gefundenen Ergebnisse aussortiert werden, in Abbildung 24 findet sich beispielsweise kein Treffer, bei dem ein Artikelwort vor einem Anthroponym steht:

1	<input type="checkbox"/>	🔍	0_2_52516430990...	nir die ganze Szenerie angeguckt und dann kommen auch die decorona	Hipster kennt er die die die Maske am Hals tragen oder jetzt gr
2	<input type="checkbox"/>	🔍	1_2_52516430990...	ng ohne Zulassung gucken im Meggle Kanal Telefonat mit der STIKO	da sagt die Frau von der STIKO es gibt weder eine Zulassung
3	<input type="checkbox"/>	🔍	1_2_52516430990...	eggle Kanal Telefonat mit der STIKO da sagt die Frau von der STIKO	es gibt weder eine Zulassung für den Erwachsenen Impfstoffe
4	<input type="checkbox"/>	🔍	3_2_52516430990...	iben das war schlimmer als walking dead im Anschluss in den Edeka	reinzugehen und sich diesen ganzen Wahnsinn da reinzuziehe
5	<input type="checkbox"/>	🔍	3_2_52516430990...	it Freude mit Harmonie und zeigt das mal jedem bei jeder der Corona	gläubig ist ist genau in dieser depressiven Stimmung ist genau
6	<input type="checkbox"/>	🔍	0_2_52516430990...	nir die ganze Szenerie angeguckt und dann kommen auch die decorona	Hipster kennt er die die die Maske am Hals tragen oder jetzt gr
7	<input type="checkbox"/>	🔍	1_2_52516430990...	ng ohne Zulassung gucken im Meggle Kanal Telefonat mit der STIKO	da sagt die Frau von der STIKO es gibt weder eine Zulassung
8	<input type="checkbox"/>	🔍	1_2_52516430990...	eggle Kanal Telefonat mit der STIKO da sagt die Frau von der STIKO	es gibt weder eine Zulassung für den Erwachsenen Impfstoffe
9	<input type="checkbox"/>	🔍	2_2_52516430990...	mme Sprüche von möglich ja das musste halt sein ja ja ja der Merkel	Lügen lappen.de musst dich heute so manchen verbal mal net
10	<input type="checkbox"/>	🔍	2_2_52516430990...	i Sachen bei Word auf der Grenze darauf ja ja ja alles von der EU	genau bestimmt hier ist die Grenze da geht der Coronavirus ni
11	<input type="checkbox"/>	🔍	2_2_52516430990...	d so aufgewacht ich habe mich da mit einigen unterhalten der HP	die verschiedenen ansichtspunkte über Deutschland aber sie €
12	<input type="checkbox"/>	🔍	3_2_52516430990...	iben das war schlimmer als walking dead im Anschluss in den Edeka	reinzugehen und sich diesen ganzen Wahnsinn da reinzuziehe
13	<input type="checkbox"/>	🔍	3_2_52516430990...	it Freude mit Harmonie und zeigt das mal jedem bei jeder der Corona	gläubig ist ist genau in dieser depressiven Stimmung ist genau

Abbildung 24 Ausschnitt aus den Korpusbelegen (Gruppe 13, ART+EN, unsortiert)

Diese Gruppe weist wie alle anderen Gruppen zum Thema Coronapandemie eine Anhäufung des Begriffes Corona in den Korpora auf (in Gruppe 13 allein 158-mal). Diese Ergebnisse wurden entsprechend aussortiert. Auch bei den gefundenen Artikelwörtern musste nachgeprüft werden. Die ausgegebenen Ergebnisse umfassen Indefinit- und Definitartikel, erkennen jedoch nicht, ob ein Artikel als Relativpronomen verwendet wird. Da diese Fälle nicht zu dem zu untersuchenden Phänomenbereich gehören, wurden sie ebenfalls aussortiert. Auch hier sei angemerkt, dass kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht, da auch hier nicht garantiert werden kann, dass alle Artikel erkannt wurden. Auch reduzierte Artikelwörter sowie die Verschmelzung von Artikeln mit Präpositionen wurden nicht erkannt, kommen aber in der gesprochenen Sprachverwendung vor (vgl. Vogel 2009, S. 78f.).

Die ausgewählten Belege wurden aus der *sketch engine* im xlsx-Format heruntergeladen, um weitere Bearbeitungen durchzuführen. Die finale Anzahl der Belege wird in Tabelle 6 aufgeschlüsselt:

¹⁶ Gebrauchte Filterfunktion: filter [tag="ART.*"] (-1..kwic,+KWIC), das geschilderte Vorgehen wurde entsprechend bei allen vierzehn Gruppen durchgeführt.

Tabelle 6 Aufstellung der finalen Korpusbelege

Gruppennummer	Gesamtdauer Audiodateien	word token	Anzahl NE	Anzahl ART ¹⁷ +NE (all)	Anzahl ART+ANTH ¹⁸
1	07:20h	42.140	833	128	19
2	0:20h	1.786	70	7	3
3	03:19h	27.541	601	75	1
4	18:11h	86.562	2.543	457	50
5	03:50h	26.454	273	31	2
6	01:14h	9.616	98	5	0
7	04:06h	16.445	215	46	12
8	22:30h	124.676	2.084	344	64
9	72:51h	405.218	9.789	1.527	260
10	00:19h	2.106	60	2	0
11	02:51h	26.584	614	106	40
12	08:15h	67.710	704	108	12
13	135:04h	779.566	12.195	1.898	358
14	97:19h	685.839	7.291	1.033	240
Gesamt	377:29h	2.302.243	37.370	5.767	1061

Insgesamt wurden mit dieser Erhebung 1061 Belege für das Phänomen Artikel vor Anthroponym gefunden. Nach der weiteren Sichtung wurden noch vereinzelt nicht zugehörige Ergebnisse gefunden und aussortiert.

4.2.3 Zusammenfassung

Die Erhebung von Sprachmaterial aus Telegramgruppen eröffnet eine Vielzahl an Betrachtungsmöglichkeiten. Mit geeigneten Gruppen können ohne großen technischen Aufwand ausgedehnte Datenmengen von unterschiedlichen Erzeuger:innen erhoben werden, um sie anschließend zu analysieren. Neben den Textnachrichten lassen sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Nachrichten exportieren.

Für die Untersuchung an gesprochener Sprache bietet sich die Betrachtung der Sprachnachrichten an. Diese werden meist sehr spontan erstellt, sind unterschiedlicher Länge sowie Inhalte und werden anschließend von Personen angehört. Mit der techni-

¹⁷ Abkürzung für Artikel.

¹⁸ Abkürzung für Anthroponym.

schen Möglichkeit, die Sprachnachrichten automatisch zu transkribieren, wird der Arbeitsaufwand erheblich minimiert.

Auch wenn die Erhebung von Sprachmaterial aus Telegrammgruppen eine Reihe von Vorteilen bietet, müssen einige Faktoren berücksichtigt werden. Zu den Erzeuger:innen und deren persönlichen Hintergründen wie Sozialisierung und Herkunft konnte nur wenig Informationen gefunden werden. Für eine Untersuchung an Varietäten sind die Sprachnachrichten deshalb weniger geeignet.

Die automatische Transkription der Sprachnachrichten ist ein absoluter Gewinn für den Arbeitsprozess, garantiert aber keineswegs vollständige und fehlerfreie Ergebnisse. Für ausführlichere Arbeiten mit der Google Schnittstelle *Speech Recognition API* müsste eine Untersuchung zur aktuellen Genauigkeit der Spracherkennung durchgeführt werden. Die Anwendung ist lernfähig und passt sich den Entwicklungen des Wortschatzes an, was beispielsweise an der Erkennung der *STIKO* verdeutlicht wird (siehe Abbildung 24). Probleme gibt es auch bei der Bestimmung von Satzzeichen. Der Syntax der gesprochenen Sprachverwendung verfügt über losere Strukturen, die die Erkennung erschweren. Dennoch setzt die Transkriptionsanwendung kein einziges Komma, was in Abbildung 25 erkennbar ist.

Allergie Plan heute auch noch vergessen den dem manchen sehr ja auch noch </s><s> ich habe das war jetzt nicht gerade zur Hand nur dieser kallergi Plan der ist sogar in irgendeinem Bundesgericht Bundesverfassungsgericht Beschluss ist da irgendwo mit erwähnt ich habe so viele Urteile müsste ich echt ein bisschen Gurken aber das ist schon eingepflegt das ist schon definitiv sattelfest gerade dieser Plan also im Bundesverfassungsgericht und irgendein Urteil ist das ja so eine sowas wie eine Verherrlichung von diesem kallergi da und die **Merkel** und wichtige sogenannten Schein Politiker oder wie sich diese Affen dann länderregierung spielen die sind da auch in so ein Vereinsvorstand coudenhove-kalergie Verein oder Gremium und das da hocken sie mit drin da hocken die alle mit drin die die Entscheidung zu treffen haben Pocken da drin und haben sich

Abbildung 25 Ausschnitt aus den Ergebnissen, Gruppe 13

Für die Betrachtung der syntaktischen Strukturen in der gesprochenen Sprache ist demnach diese Art der Transkription ungeeignet.

Weiterhin sollte beachtet werden, dass sprach- bzw. varietätsspezifische Eigenheiten wie Wortkreuzungen, zusammengezogene Wörter und die Weglassung einzelner Bestandteile nicht erfasst werden.

Als letzter Punkt müssen noch die verschiedenen Gruppeninhalte benannt werden. Aktuell gibt es eine große Zahl an Gruppen, in denen Diskussionen über die Coronapandemie geführt werden. Wie bereits in zahlreichen Artikeln öffentlich beschrieben (vgl. Kühl 2021), werden in den Gruppen verschiedenste Diskussionen geführt, die im Rahmen des NetzDG auf anderen Plattformen gesperrt werden. Für die Anmeldung und Teilnahme in den Gruppen ist es nicht notwendig, eine Telefonnummer zu hinterlegen, weswegen Inhalte unter Pseudonym oder komplett anonymisiert gesendet wer-

den können. Dementsprechend finden sich viele Nachrichten mit Verschwörungstheorien, Verleumdungen und „alternativen“ Nachrichten in den Gruppen.

Daneben ändern sich die Zusammenstellungen und Inhalte recht schnell. Gruppen lösen sich auf, werden nicht mehr regelmäßig verwendet oder von Personen mit pornographischen Inhalten bespielt. Gruppe 13 („Volksrohr“) umfasste im November 18 Teilnehmende und annähernd 5.600 Sprachnachrichten. Knappe drei Monate später sind es noch 17 Personen, eine aktive Benutzung ist noch erkennbar, jedoch wurden fast alle Sprachnachrichten gelöscht. Langfristige Untersuchungen sollten gegen diese Risiken abgewogen werden.

Dennoch soll an dieser Stelle das erhebliche Potential der Methode zur Erhebung sprachlicher Materialien noch einmal akzentuiert werden. Die in den Gruppen ausgetauschten Sprachnachrichten bieten einen weiteren Zugang zur gesprochenen Sprache, die Privatheit der Aufnahmen ähnelt dem Sprachgebrauch in Gesprächen. Damit können Sprachnachrichten zu bereits vorhandenen Korpora ergänzend zur Untersuchung herangezogen werden.

4.3 Kategorisierung der Korpusbelege

Die Menge der gefundenen Korpusbelege erforderte eine weitere Gruppierung. Beim Nachsortieren der ersten Ergebnisse der *sketch engine* fiel bereits auf, dass verschiedene Variationen der Konstruktion im Korpus feststellbar sind. Teilweise wurde die Konstruktion am Anfang einer Nachricht gebraucht, werden mit Rufnamen oder Familiennamen verwendet oder treten mit Indefinit- oder Definitartikel auf. Bei dieser erneuten Bearbeitungen fielen noch einige wenige falsch übernommene Korpusbelege auf, weswegen die korrigierte und finale Aufstellung folgendermaßen aussieht. Mit diesen Zahlen wurden die anschließenden Erhebungen durchgeführt.

Tabelle 7 Finale Aufstellung der Korpusbelege

Gruppennummer	Anzahl ART+ANTH	Anzahl ART+ANTH (korrigiert)
1	19	14
2	3	3
3	1	1
4	50	47
5	2	2
6	0	0
7	12	12
8	64	53
9	260	247
10	0	0
11	39	39
12	12	12
13	358	345
14	240	221
Gesamt:	1060	996

4.3.1 Konstruktion mit Indefinitartikel

Zur Segmentierung der Belege wurden zunächst drei Kategorien entworfen. Zuerst wurden die Artikelwörter untergliedert. Da diese Arbeit die Konstruktion des definiten Artikels vor Anthroponymen untersucht, ist dieser Aspekt des Korpus leider außen vor. Die gefundenen Belege sollen hier dennoch kurz vorgestellt werden.

Im Korpus wurden 74 Belege mit Indefinitartikel ausfindig gemacht, was einem Anteil von 7% am Gesamtkorpus entspricht. Betrachtet man die Anthroponyme genauer und sortiert die Ergebnisse nach Rufnamen, Familiennamen oder Gesamtnamen, zeigt sich, dass die meisten Belege mit dem vollen Namen (GN) stehen (35). In 19 bzw. 20 Belegen steht der Indefinitartikel mit dem Familiennamen (FN) oder Rufnamen (RN), dargestellt in Abbildung 26.

Abbildung 26 Verteilung der verwendeten Anthroponyme mit Indefinitartikel

Eine Betrachtung der entsprechenden Konstruktionen sollte definitiv angestrebt werden, um die verschiedenen Anthroponymverwendungen hinsichtlich ihrer Bedeutungsunterschiede zu erklären.

4.3.2 Konstruktionen mit Definitartikel

Die Gruppe der Definitartikel stellt den größten Anteil der Ergebnisse dar. Die über 900 gefundenen Belege wurden ähnlich wie die Indefinitartikel zunächst nach den verwendeten Anthroponymen untergliedert.

Abbildung 27 Verteilung der verwendeten Anthroponyme mit Definitartikel

Mit Rufnamen stehen 497 Belege (54%), mit Gesamtnamen 219 (24%) und Familiennamen 206 (22%). Eine typische Verwendung der Definitartikel vor dem Rufnamen findet sich in Beispiel (31)¹⁹:

(31) Außerdem gibt es heute Abend das live mit *der Katja* da geht es unter anderem auch wahrscheinlich um den Widerstand.

In diesem Fall wird auf *Katja* Bezug genommen, eine Person, die den Teilnehmenden der Telegrammgruppe bekannt ist und am Abend einen Livestream teilen wird, in dem es um den Widerstand gehen soll.

Einen Beispielsatz für die Verwendung mit dem Familiennamen ist Satz (32)²⁰:

¹⁹ Auszug aus Gruppe 1., die Auswahl erfolgte zufällig.

²⁰ Auszug aus Gruppe 9.

(32) Ich wollte mal fragen wie sieht's denn aus mit dem Ermächtigungsgesetz *die Merkel* hat gerade ein Live-Interview bei Rottenburg.

Die sprechende Person nimmt in diesem Abschnitt Bezug auf die damalige amtierende Bundeskanzlerin *Angela Merkel* und einem Interviewauftritt, in dem neue Pandemieauflagen bekannt gegeben wurden. Der volle Name wurde auf den Nachnamen reduziert, dennoch ist eine Zuordnung zum:zur Namenstragenden offenkundig.

Im dritten Fall wird der komplette Name verwendet:

(33) So bitte mal alle *den Attila Hildmann* unterstützen.²¹

Der Satz bezieht sich auf einen veröffentlichten Beitrag von *Attila Hildmann*, den die Gruppenmitglieder unterstützen sollen.

Neben der Kategorisierung nach den verwendeten Anthroponymen ist eine weitere Einteilung möglich. Die Personen stehen in unterschiedlichen Beziehungen zu den Diskussionen in den Gruppen. Im Satz (31) wird *Katja* angeführt, die scheinbar den Teilnehmenden bekannt oder ebenfalls Mitglied ist. Der Name *Katja* gibt des Weiteren keine Garantie, ob die gemeinte Person bürgerlich ebenfalls diesen Namen trägt. Es könnte sich ebenso um ein Pseudonym handeln. Ganz anders verhält es sich im Beispiel (32). Die gemeinte Person *Angela Merkel* ist nicht an den Meinungs austauschen der Gruppe beteiligt. Sie ist als Bundeskanzlerin jedoch eine Person der Öffentlichkeit, weshalb das Wissen um sie als gegeben vorausgesetzt wird. Beispiel (33) eröffnet eine dritte Kategorie. Die Person *Attila Hildmann* ist zwar mittlerweile weiten Teilen der Öffentlichkeit geläufig, weswegen ähnlich wie bei *Angela Merkel* von Kenntnissen über ihn ausgegangen wird. Anders als *Angela Merkel* gehört *Attila Hildmann* jedoch zum erweiterten Umfeld der Telegramgruppen, die sich mit der Corona-Pandemie beschäftigen, sodass (unter Umständen) einige Mitglieder mit ihm in direktem Kontakt stehen.

Die genannten Personen können also in unterschiedlichen Verhältnissen zum Diskurs stehen. Neben den drei bereits genannten Kategorien gibt es einige Fälle, in denen die sprechende Person sich selbst beschreibt:

(34) Liebe Mitmenschen am Mikrofon ist *der Johannes* ich begrüße euch ganz herzlich.²²

Die Sprachnachricht wird von *Johannes* selbst in die Gruppe gestellt und mit dieser Begrüßungsfloskel eingeleitet. Dieser Beleg gehört in die vierte Kategorie. Damit sind die genannten Personen entweder gruppenintern (Beispiel ((31)), im erweiterten Radius der Diskussion (Beispiel ((33)), komplett außen vor (Beispiel ((32)) oder selbstbezeichnend (Beispiel ((34))).

²¹ Auszug aus Gruppe 9.

²² Auszug aus Gruppe 4.

Die Kategorien verteilen sich folgendermaßen in den Korpusbelegen:

Abbildung 28 Position der Person zur Gruppe

In den Korpusbelegen befinden sich 49 Belege, in denen die Konstruktion selbstbezeichnend fungiert (5%). In 379 Belegen wird auf Personen außerhalb der Telegramgruppen verwiesen (41%). Die Kategorien *intern* und *erweitert* sind unter Vorbehalt zu betrachten, da nicht immer sichergestellt werden kann, ob die benannte Person Mitglied der Telegramgruppe ist oder nicht. Dementsprechend können sie auch zusammengefasst werden, wodurch sich ein Gesamtanteil von 54% ergibt (494 Belege). Für eine nähere Beschäftigung mit dieser Facette des Phänomens müssen weitere Untersuchungen ausgeführt werden.

Nimmt man die unterschiedlichen Verwendungen der Anthroponyme sowie die Position der angesprochenen Personen zusammen, ergibt sich folgendes Bild:

Abbildung 29 Position der Person und verwendetes Anthroponym

Über 90% der Ergebnisse, bei denen das verwendete Anthroponym selbstbezeichnend wirkt, stehen mit Rufnamen. Es wurden dagegen nur drei Fälle gefunden, die mit vol-

lem Namen stehen. Die Konstruktion mit Familiennamen konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.

Anders verhält es sich bei Personen, die außerhalb des Diskurses der Telegramgruppen stehen. Der Nachname wird bei der Hälfte der Belege verwendet, der komplette Name wird in 34% Belege herangezogen, am seltensten hingegen steht die Konstruktion mit Rufnamen.

Der größte Anteil der Korpusbelege allerdings beinhaltet Personen, die zum internen oder erweiterten Gruppenumfeld zählen. Die Verteilung der Anteile ähnelt den Resultaten der selbstbezeichnenden Kategorie, die meisten genannten Personen werden mit Rufnamen beschrieben, beide Namen finden sich in 82 Belegen. Auch hier ist die Verwendung des Nachnamens am seltensten zu finden.

Nach diesen Kategorisierungen ergibt sich ein vielseitiges Feld der Betrachtungsmöglichkeiten für die Konstruktion. Nach der zusammenfassenden Darstellung der Ergebnisse werden die Punkte in der Ergebnisbetrachtung erörtert.

4.3.3 Zusammenfassung der Kategorisierung

Die Korpusbelege wurden in drei Kategorien gruppiert. Da diese Arbeit die Verwendung der definiten Artikelwörter untersucht, wurden die Belege mit dem Indefinitartikel abgesondert. Auch wenn der Anteil bei 7% liegt und damit weit unter der Verwendungshäufigkeit des Definitartikels, sprechen die gefundenen Belege dennoch für gesichertes Auftreten im Sprachgebrauch.

In einem zweiten Schritt wurden die Anthroponyme unterschieden. Auch wenn die Differenzierung in Ruf- und Familiennamen in der aktuellen Forschung umstritten ist, wurden diese Unterteilungen aus praktischen Gründen gewählt. Der amtliche Gesamtname ist im Deutschen in der Regel zweiteilig. Auf der nicht-amtlichen Ebene stehen die Spitz- bzw. -Kosenamen, die auf Basis von Rufnamen oder Kosenamen gebildet werden (vgl. Nübling/Fahlbusch/Heuser 2012, S. 106). Die Trennung zwischen Spitz- und Rufnamen bzw. Spitz- und Familiennamen kann bei dieser Form der Materialerhebung nicht gehalten werden. Durch die Möglichkeit, mit Pseudonym oder komplett anonymisiert aufzutreten, werden die Namensklassen verschoben, woraus sich folgendes Bild ergibt und ein erweitertes Verständnis entsteht:

Abbildung 30 Gewählte Aufgliederung der Gesamtnamen anhand des Korpus

Den Nutzen dieser Auftrennung der Anthroponyme zeigt sich bereits in den unterschiedlichen Ergebnissen. Wie in Abbildung 27 dargestellt, wurden die meisten Korpusbelege mit Rufnamen gefunden. Rufnamen sind die persönlichsten und individuellsten Namen, gegenteilig dazu steht der Familienname als Personengruppenonym (vgl. Nübling/Fahlbusch/Heuser 2012, S. 108f., 144). Der Familiennamen ermöglicht des Weiteren eine deutlichere Zuordnung zu einer Person mit ihrem Telegramaccount. Die Kenntnisse über die entsprechenden Personen und die Form der gegebenenfalls vorhandenen Anonymisierung ist für die Bedeutungsbeschreibung der Konstruktion relevant. Daran anschließend wurden die verwendeten Namen hinsichtlich ihrer Position zur Diskussion in der Sprachnachricht und zum geäußerten Inhalt geordnet. Die zunächst getroffene Klassifizierung in interne Mitglieder und Personen aus dem erweiterten Zugehörigkeitskreis erwies sich als schwierig, da eine Mitgliedschaft in der Gruppe nicht immer sicher ausgeschlossen werden konnte. Personen, die in keiner persönlichen Verbindung zu den Gruppen stehen, wurden als extern klassifiziert. Dabei wurden Unterschiede zwischen den Gruppen ersichtlich. Die Gruppen, die sich politisch positionieren und über die Corona-Pandemie kommunizieren, nehmen öfters auf Politiker:innen Bezug. Dies ändert sich aber mit dem Inhalt, in Gruppe 11 (siehe Tabelle 5) wird dagegen auf Personen aus der politischen Öffentlichkeit weniger Bezug genommen, dafür aber auf Sportpersönlichkeiten:

(35) Wir können schimpfen auf *den Marco Hartmann der Marco Hartmann* ist ein Kämpfer ein Kämpfer vorm Herrn.

In diesem Ausschnitt befinden sich gleich zwei Belege der Konstruktion. *Marco Hartmann* war bis 2021 Fußballspieler bei SG Dynamo Dresden, die Sprachnachricht bewertet seinen Einsatz während eines Spiels (vgl. Geisler 2021).

Knapp 50 Belege wurden gefunden, in denen die Sprecher:innen sich mit der Konstruktion vorstellen. Diese Verwendungsweise stellt einen interessanten Sonderfall da. Auch wenn der Anteil am Gesamtkorpus nicht bedeutsam groß ist, eröffnet die Kategorie einen weiteren Bedeutungsansatz. Zur Erleichterung der Untersuchung wurden die Ergebnisse kategorisiert.

5 Auswertung der Ergebnisse

Die Ergebnisse aus den korpuslinguistischen Überlegungen sollen nun mit den konstruktionsgrammatischen Theorien verbunden werden. Ein Anspruch auf eine vollständige Betrachtung aller Korpusbelege kann und soll in dieser Arbeit nicht erhoben werden. Die Konstruktionen, die mit Indefinitartikel stehen, werden, wie bereits erklärt, aus der Erarbeitung ausgeschlossen. Die meisten Belege des Korpus stehen mit Rufnamen (insgesamt 54%, siehe Abbildung 27), weswegen diese in der Auswertung erörtert werden.

5.1 Die Konstruktion [DEF+RufN] – extern

Zunächst soll die Kategorie Konstruktion [DEF+RufN] betrachtet werden, bei denen die benannten Personen außerhalb der Telegramgruppen stehen. Zur Untersuchung wurden Auszüge aus Gruppe 4 (Gartenbaucenter) und Gruppe 7 (Mission Gesundheit: Mensch) herangezogen. Die verwendeten Namen sind aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen.

- (36) Unter Trump hatten wir vier Jahre keine Kriege und *der Joe*, dem guten Menschenretter, dem Sozialisten im sozialen toben die Krisenherde und Kriege wieder auf Hochtouren.
- (37) Sie bekommen Geld von *der Angie* und deswegen machen sie ihren Job.
- (38) Und bei 1live haben sie eine Nachricht von dem oder auch beim Radio Münstertal haben sie eine Nachricht von *dem Michael* noch abgespielt bezüglich Kriegsrecht und sowas.

Die Semantik der Konstruktion geht über die Wortbedeutung des Namens hinaus. Die Anthroponyme stehen stellvertretend für bestimmte Eigenschaften und Bedeutungsinformationen.

In Kapitel 2.3.3 (Der expletive Gebrauch im Norden) wurde auf WERTH (2014) verwiesen, welcher die Verwendung des Artikels vor Anthroponymen im Norden vor allem in denunzierenden Kontexten verortet. Diese denunzierende Verwendung wird im Beispiel (36) deutlich. Die sprechende Person nimmt auf Joe Biden²³ Bezug und bewertet die Regierungsfähigkeit im Vergleich zu Donald Trump, dem vorherigen Präsidenten. Die Ironie wird zum einen durch den Einschub „dem guten Menschenfreund“ verdeutlicht, andererseits aber auch durch die Konstruktion gestützt. Mit dem Wechsel der Präsidentschaft in den USA änderte sich der Kurs der Coronapolitik in den USA, indem Impfangbote vorangetrieben wurden, um die Pandemie einzuschränken (vgl. Kößler

²³ 46. Präsident der Vereinigten Staaten.

2021). Diese Politik wird in den Gruppen verurteilt, weswegen Joe Biden als Antagonist zur sprechenden Person gesehen werden kann. Diese abwertende und negative Bewertung der Produzent:in ihm gegenüber wird über die Konstruktion zu den rezipierenden Personen transportiert und etabliert entsprechende Wissensdomänen (Abbildung 31, in rot dargestellt). Diese lagern sich zusätzlich zum bereits vorhandenen Wissen zu Joe Biden an (blau dargestellt), welche sich aus den individuellen Auseinandersetzungen mit den Medien etablieren. In Abbildung 31 wurden dementsprechend mögliche Wissensdomänen angegliedert, jede verfügt über persönliche Strukturen.

Abbildung 31 Mögliche Wissensdomänen zu Joe Biden

Mit der Verwendung des Rufnamens werden verschiedene Domänen aktiviert, die sich mit dem Anthroponym offenbaren. Die Domänen sind entsprechend erfahrungsbasiert und individuell unterschiedlich. Mit dem Gebrauch des Artikels vor dem Namen wird bei der referierende Person nicht nur die inhaltliche Domäne aktiviert, sondern auch die entsprechende Bewertung bzw. die Distanz zum konzeptuellen Inhalt. Dies wird durch die Verwendung des Rufnamens noch unterstützt. Rufnamen werden nur von Personen verwendet, die in einem engen, persönlichen Verhältnis zueinanderstehen. Die sendende Person kann Joe Biden jedoch nicht persönlich kennen, weswegen die Konstruktion hier verwendet wird, um die eigene Kompetenz in der Kenntnis zur Person darzustellen. Die rezipierenden Personen wissen damit, welche Wissensdomänen sie aktivieren müssen, um die Aussage zu verstehen. Durch die häufige Verwendung des Namens in denunzierenden Kontexten verfestigt sich durch das zunehmende Entrenchment die Konstruktion und wird als Schema abgespeichert.

Ähnlich agiert auch die Konstruktion *die Angie* in Beispiel (37). Mit der Verwendung des medial und humoristisch angewandten Spitznamens von Angela Merkel wird die (angebliche) Kenntnis der Person unterstrichen. Auch hier wird wieder die Distanz zwi-

schen sendender Person und Angela Merkel verdeutlicht. Die Verwendung des Spitznamens führt zu einer Herabsetzung der Politikerin.

Beispiel (38) nimmt auf Michael Wendler Bezug. Seine Einordnung zum Gruppengeschehen gestaltet sich allerdings schwierig. Durch Äußerungen in den sozialen Netzwerken zum Pandemiegeschehen fiel er wieder auf (vgl. FAZ 2021), steht jedoch durch seine Prominenz über den Gruppen. Dieses Beispiel wurde ausgewählt, um eine Verwendung der Konstruktion anzugeben, in der die aufgebaute Relation zur benannten Person einen positiven Rahmen aufbaut.

An den verwendeten Beispielen wird die Domänenstruktur der Bedeutungen erkennbar. Durch gehäufte Verwendung werden Domänen gefestigt und gehen in das geteilte Wissen über. Die entsprechenden Domänen werden zur Primärdomäne und damit zum prominenten Teil des Wissens (vgl. Zima 2021, S. 67).

Die entsprechenden Personen befinden sich außerhalb des Gruppengeschehens und sind im gesellschaftlichen Kontext bekannt. So könnte man annehmen, dass die Primärdomäne in Beispiel (36) die US-Präsidentschaft ist, jedoch wird deutlich, dass in der Gruppe diese Domäne durch andere überlagert wird.

Im nächsten Abschnitt werden die Ergebnisse betrachtet, in denen Personen aus den erweiterten oder internen Gruppenumfeld in der Konstruktion verwendet werden.

5.2 Die Konstruktion [DEF+RufN] – intern/erweitert

Für die zweite zu untersuchenden Kategorie wurden Beispielbelege aus der Gruppe 9 (Sachsendgruppe) ausgewählt.

(39) Ja lieber Frank meine Einschätzung zu den Videos von *der Jenny*, also es handelt sich auf jeden Fall und eindeutig um Schüsse.

(40) Ich komme gerade nicht drauf aber da muss *der Uwe* wirklich mal aufräumen das geht gar nicht.

(41) Ich glaube an die [Andi] heißt der Mann von *der Kathrin* der hat es auch vorgelesen.

Anders als in der Gruppe zuvor sind die Personen außerhalb der Gruppe nicht bekannt. Die Namen stehen im erweiterten bzw. internen Gruppendiskurs, es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass jede:r Teilnehmende diese kennt. Dennoch wird mit der verwendeten Konstruktion Bedeutung transferiert. In Beispiel (39) wird von *Jenny* berichtet, deren Videos mindestens für das Gruppenmitglied *Frank* bekannt sind. Da diese Nachricht für alle Mitglieder sichtbar ist, können so auch andere den Inhalt nachvollziehen. Die Gruppenteilnehmenden sammeln entweder über länge-

re Zeit – falls die Person mehrmals angesprochen wird – oder einmalig Wissen an, welches sich in Domänen verfestigt. Ähnlich funktioniert auch Beispiel (40). Inhalt der Sprachnachricht war die Diskussion um den Ausschluss einiger Mitglieder, die negativ aufgefallen sind. *Uwe* ist der Gruppenbetreuer, der über die Möglichkeit des Ausschlusses verfügt. Anhand der restlichen Sprachnachricht können Rezipient:innen dieser Wissensdomäne erschlossen werden. Der Definitartikel gibt auch hier wieder das Signal, dass auf erfahrungsbasierte Domänen angespielt wird. Es handelt sich also in Beispiel (39) nicht um irgendeine Jenny aus der Gruppe, sondern um *die Jenny*, die entsprechende Videos geteilt hat. Ähnlich verhält es sich in Beispiel (41), auch hier wird mit der Konstruktion [DEF+RufN] auf eben jene *Kathrin* angespielt, deren Mann die gemeinte Nachricht vorgelesen hat.

Die gefundenen Ergebnisse könnten eine interessante Untersuchung zu den Unterschieden zwischen Personen bieten. Einige Mitglieder der entsprechenden Gruppen sind Teilnehmende des Gespräches, andere gehören wiederum zum erweiterten Gruppenumfeld. Dafür müssten allerdings die Gruppen genauer inspiziert und ebenfalls die Textnachrichten zur Untersuchung herangezogen werden, damit die Bezugnahmen genauer erkannt werden können.

5.3 Die Konstruktion [DEF+RufN] – selbstbezeichnend

Die dritte und letzte hier betrachtete Gruppe wurde bei der Zusammenstellung der Korpora nicht erwartet. Einige Sprachnachrichten enthielten Konstruktionen, in denen sich die Sprecher:innen vorstellten und dabei die Konstruktion mit Definitartikel wählten. Auch diese Beispiele stammen alle aus einer Gruppe (Gartenbaucenter, Gruppe 4):

(42) Guten Abend zusammen hier ist noch mal *der Alexander* vom telegram Kanal[...].

(43) Ja hallo Frank ist *die Sandra* aus Zwickau.

(44) Seid herzlich begrüßt liebe Mitmenschen am Mikrofon ist *der Jannis* und ich wende mich dieses mal explizit an alle Mitwirkenden der von den Nazis 1948 installierten Menschenrechts Verbrecherorganisation mit Namen BRD und oder Bundesrepublik Deutschland.

Die Verfasser:innen verwenden die Konstruktion zur Vorstellung am Beginn der Sprachnachricht, seltener befinden sie sich am Ende der Nachricht (Beispiel aus Gruppe 9, Sachsengruppe):

(45) Also in diesem Sinne bleibt friedlich bleibt sauber aber verändert mit uns gemeinsam die ist zu lang in diesem Sinne bei [bye] der Steffen.

Die Konstruktion unterscheidet sich funktional wenig von den Beispielen aus dem internen/erweiterten Gruppenumfeld, die Personen sind entsprechend ebenso einzuordnen. Allerdings ist hier die Verwendung der Konstruktion anders motiviert als in den Gruppen. Die Berücksichtigung des Netzwerkmodells von LANGACKER (1988) kann hier von einem Schema gesprochen werden. Die Konstruktion wird zu einer Schablone bzw. einer symbolischen Einheit des Sprachinventars (vgl. Zima 2021, S. 184). Die Schablone [DEF+RufN] wird dabei im Sprachgebrauch kognitiv verankert. Die Verwendung der Konstruktion aktiviert dabei ebenfalls entsprechende Wissensdomänen. Das Beispiel (42) handelt von *Alexander*. Er sendet regelmäßig Sprachnachrichten in die Gruppen, ein Großteil dieser beginnt mit ähnlichen Einleitungen. Die Zuhörer:innen kennen den Produzent, mit der Konstruktion werden entsprechenden Wissensdomänen aktiviert. Im Beispiel (43) stellt sich Sandra der Gruppe vor und nennt gleich ein Attribut, das mit ihr steht: sie ist *die Sandra* aus Zwickau. Ähnlich funktioniert auch das Beispiel (44), *Jannis* beginnt die Nachricht mit der Vorstellung seiner selbst. Durch die Aussage nach der Vorstellung verdeutlicht er seine Meinung zur Bundesrepublik Deutschland, die als Wissensdomäne von den Rezipient:innen abgespeichert werden können.

Nach der Vorstellung der verschiedenen Untergruppen der Ergebnisse wird die Konstruktion im Allgemeinen erörtert.

5.4 Zusammenfassende Betrachtung

Nach der Ausführung der einzelnen Konstruktionsergebnisse sollen diese nur zusammengefasst werden. Zunächst wird der Konstruktionscharakter erörtert und anschließend die deiktische Funktion des Artikels vorgestellt. Die Rolle der Prosodie wird zum Schluss dargestellt.

5.4.1 Die Konstruktion als Zugang zum Wissensnetzwerk

Bei der Erörterung der einzelnen Konstruktionen wurde bereits deutlich, dass auf unterschiedliche Art und Weise Auskunft über die entsprechenden kognitiven Strukturen gegeben wird. Alle Sprachbenutzer:innen verfügen über Wissensdomänen, die erfahrungsbasiert aufgebaut und bei entsprechender Aktivierung abgerufen werden können. Aufbau und Aktivierung sind dabei von Konstruktionen geleitet, welche als kognitive Schemata aus dem Sprachgebrauch abstrahiert werden. Die Konstruktion [DEF+RufN] aktiviert auf unterschiedliche Arten Wissensdomänen. Die schematische Darstellung

(Abbildung 32), basierend auf dem Kommunikationsmodell von ROELCKE (2004), stellt diese Funktion dar:

Abbildung 32 Modell Konstruktion [DEF+RufN]

Produzent:innen und Rezipient:innen verfügen über erfahrungsbasiertes Kontextwissen (oben) und Kenntnisse über das Sprachsystem (unten). Zwischen diesen individuellen Wissensdomänen befindet sich das gemeinsame (sprachliche) Wissen, welches aus der gemeinsamen Kommunikationsumgebung geschöpft wird. In den untersuchten Beispielen wäre das die Telegramgruppe. Die einzelnen Bereiche gehen ineinander über, weswegen die Grenzen mit einer unterbrochenen Linie abgebildet wurden. Die Konstruktion wird als Teil einer größeren Nachricht von der produzierenden Person an den/die Rezipient:in versendet und steht entsprechend zwischen den beiden. Alle Beteiligten verfügen über individuelle kognitive Strukturen, die im gemeinsamen Kontext aufgebaut wurden oder individuell vorhanden sind. Mit der Verwendung des Rufnamens werden die gesamten vorhandenen Wissensdomänen aktiviert, die rezipierende Person muss entsprechend selbst die notwendige Domäne zum Verstehen der Nachricht herausfinden. Wird allerdings der Definitartikel vor den Rufnamen verwendet, ändern sich die aktivierten Wissensdomänen. Der Definitartikel grenzt die betreffenden kognitiven Bereiche auf diejenigen ein, die den gemeinsamen Kontext betreffen. Die eigenen Erfahrungen der rezipierenden Person können zwar ebenfalls angesprochen werden (gestrichelte Linie), diese sind aber zum Verstehen der Konstruktion weniger zuträglich. Um die Konstruktion und die anschließende Nachricht zu verstehen, ist es demnach notwendig, die Domänen zu aktivieren, die in einem gemeinsamen Kontext mit dem/der Produzent:in entstanden sind. Zusätzlich kann dieser Hinweis durch eine prosodische Akzentierung des Artikels verstärkt werden.

Um beispielsweise die Bedeutung der Aussage in Beispiel (36) (Unter Trump hatten wir vier Jahre keine Kriege und *der Joe*, dem guten Menschenretter, dem Sozialisten im sozialen toben die Krisenherde und Kriege wieder auf Hochtouren.) vollständig nach-

vollziehen zu können, muss die rezipierende Person über das Wissen verfügen, dass Joe Biden gemeint ist und dieser in der Gruppe als Gegenspieler zu den Forderungen der Telegramgruppe steht. Die ironische Lesart des nachfolgenden *dem guten Menschenfreund* offenbart sich den zuhörenden Personen nur durch dieses Wissen. In anderen Kontexten könnte dies auch als wohlwollende Ergänzung verstanden werden. Auch in den anderen Kategorien funktioniert die Konstruktion ähnlich, der große Unterschied ist allerdings der geringere Umfang der vorhandenen Wissensdomänen. Die in Beispiel (39) angesprochene Jenny kann im gesamten Kontext nur einmal vorkommen, dennoch wird mit dieser Verwendung Wissen aufgebaut, welches den Rezipient:innen bewusst ist. Je häufiger diese abgerufen wird, desto stabiler wird die Verbindung. Diese Funktion des Artikelwortes beschreibt DIESEL als Diskursdeixis. Darunter versteht er den Hinweis auf eine Verbindung zwischen zwei Propositionen, die anschließend den Hintergrund für nachfolgende Äußerungen bilden (vgl. 1999, S. 101). Die deiktische Funktion kann somit inhaltlicher Natur sein, sie kann aber auch weitere Situierungen nach sich ziehen, wie im nachfolgenden Abschnitt vorgestellt.

5.4.2 Verweisfunktion der Konstruktion

Neben dem Hinweis auf die gemeinte Wissensdomäne zu der Konstruktion wird eine weitere Funktion deutlich. Mit dem Gebrauch des Artikels vor dem Anthroponym verweist die produzierende Person auf eine andere Person. Bereits in den Arbeiten von BÜHLER wird die deiktische Funktion des Artikels beschrieben:

Wenn die historische Tatsache, daß [sic!] die Artikel aller bekannten Artikelsprachen aus dem Bestand der Zeigewörter hervorgegangen sind und in ihrer Keimphase dem anaphorischen Gebrauch der Zeigewörter am nächsten standen, sinngemäß aufgehoben werden soll in einer Theorie vom Artikel, dann gilt es zu erwägen, in welchem Ausmaß auch heute noch die Fügung Artikel + Nennwort ein Zeigement enthält. (Bühler 1999, S. 313)

GALLMANN benennt bei den Funktionen von Artikelwörtern und Pronomina (Determinativen) ebenfalls die zeigende bzw. verweisende Rolle dieser Wortart (vgl. 2016a, S. 247). Auch AHRENHOLZ (2007) greift diesen Gedanken auf und verweist auf BRAUNMÜLLER (1977), der bei der Verwendung der Artikelwörter eine direkte deiktische Verwendung erkennt (vgl. S. 121). Weiter geht AHRENHOLZ auf EHRLICH (1989) ein, der neben der von DIESEL (1999) angesprochenen Diskursdeixis auch die objektdeiktische Funktion erkennt. Die Objektdeixis dient „der Orientierung des Hörers und stellt eine Neufokussierung und Refokussierung dar“ (Ahrenholz 2007, S. 98). Der Artikel

verweist demnach auf ein anderes Objekt und charakterisiert die Distanz zwischen Sprachproduzent:in und bezeichneter Person. Die Betonung der Distanz funktioniert beidseitig:

(46) Das ist *die Laura*, die wir kennen – immer mit einem guten Rat zur Stelle.

(47) So eine wie *die Laura* brauchen wir wirklich nicht noch im Betrieb!

Während in Beispiel (46) mit der Verwendung des Artikels das nahe Verhältnis zu *Laura* betont wird, verdeutlicht Beispiel (47) die Distanz zwischen Sprecher:in und angesprochener Person. Diese Distanz ist hier eher emotionaler Art, Beispiel (47) bringt klar die Abneigung gegen die Person zum Ausdruck.

Eine andere Distanzierung erfolgt in dem oben beschriebenen Beispiel (37) aus dem Korpora:

(37) Sie bekommen Geld von *der Angie* und deswegen machen sie ihren Job.

Hier wird zusätzlich zur Betonung der emotionalen Distanz zu Angela Merkel auch eine wertende Distanz aufgebaut. Die sprechende Person verdeutlicht nicht nur die emotionale und verstandesmäßige Distanz zwischen ihm und der ehemaligen Kanzlerin, sondern statuiert auch die gesellschaftliche Position der Person – nämlich unter ihm. Verstärkt wird diese Verwendung noch durch den Gebrauch des Spitznamens.

SpottN[amen] fördern die Gruppenintegration der SpottN-Kenner und -Verwender. Dabei sind es meist sozial Tieferstehende, die sozial höherstehenden Autoritätspersonen SpottN[amen] verleihen und dadurch die soziale Hierarchie nivellieren. (Nübling/Fahlbusch/Heuser 2012, S. 177)

Diese Lokalisierungen sind subjektiver Natur. „Sie sind subjektiv in demselben Sinne, wie jeder Wegweiser eine ‚subjektive‘, d. h. nur von einem Standort aus gültige und fehlerfrei vollziehbare Angabe macht“ (Bühler 1999, S. 106). Es erfolgt somit nicht nur eine Verortung der genannten Person, sondern auch der sendenden Person.

Abbildung 33 Deixis der Artikelwörter

Wie in Abbildung 33 dargestellt, verortet der Artikel die sprechende Person in der Kommunikationssituation. Um die Person ordnen sich die verschiedenen Umfelder, die nah, erweitert und extern sein können. Die umliegenden Reichweiten sind nicht klar voneinander zu trennen, dargestellt durch die unterbrochene Rahmung. Der Artikel gibt den Hinweis, dass es sich um eine bestimmte Beziehungsrelation handelt, in welcher die angesprochene Person steht und verortet sie im Diskurs. Die hier gewählten vier Bereiche orientieren sich an den gefundenen Belegen aus der Untersuchung. In einer ausführlichen Betrachtung der deiktischen Artikelfunktion können sich daher andere Kategorien ergeben.

Unterstrichen wird die verweisende Rolle der Artikel auch optisch oft durch Zeigegesten (vgl. Bühler 2019, S. 119). Die Prosodie kann einen verweisenden Charakter unterstreichen, weswegen sich an dieser Stelle eine produktive Verbindung ergeben kann.

5.4.3 Rolle der Prosodie

Eine prosodische Untersuchung kann hier nur in groben Zügen vorgestellt werden, da eine umfassende Erörterung im Rahmen dieser Abschlussarbeit nicht geleistet werden kann. Dass eine verbindende Betrachtung von Prosodie und Kognitiver Linguistik für eine umfassende Beschreibung notwendig ist, wurde bereits in Kapitel 4.1.2 vorgestellt. Die hier aufgegriffenen Transkriptionen befinden sich im Anhang (Kapitel 7.2).

Exemplarisch sollen an dieser Stelle oben verwendete Korpusbelege untersucht werden. Beispiel (37) stammt aus Gruppe 7 „Mission Gesundheit: Mensch“. In der Sprachnachricht werden die Teilnehmenden in der Gruppe begrüßt und eine kurze Vorstellung der Inhalte vorgetragen. Die gesamte Sprachnachricht ist 11:26 min lang, weswegen

hier nur der Ausschnitt von Minute 2:54 bis 3:34 betrachtet wird (siehe Anhang, 7.2.1). In diesem befindet sich der ausgewählte Korpusbeleg. Dabei wird deutlich, dass der Artikel vollständig und ungekürzt ausgesprochen wurde, die Betonung liegt auf dem nachfolgenden Rufnamen.

Beispiel (39) wurde ebenfalls für die Vorstellung der Prosodie ausgewählt (siehe Anhang 7.2.2), dieser Beleg stammt aus der „Sachsendgruppe“. Auch hier handelt es sich um einen Ausschnitt aus der Sprachnachricht, in der ein Video und die zu hörenden Schüsse erläutert werden. Auch hier ist erkennbar, dass der verwendete Definitartikel nicht verkürzt verwendet wird. Der nachfolgende Rufname wird wiederum betont.

Bei der dritten Transkription handelt es sich um Beispiel (43). Diese Sprachnachricht stammt aus der Gruppe 4 „Gartenbaucenter“ (siehe Anhang 7.2.3). Die Verfasserin Sandra erklärt, dass es in Zwickauer Lebensmittelläden zu Lieferengpässen kommen würde. In dieser Nachricht erfährt man die Herkunft der Person anhand der Aussage (Zwickau), die Aussage ist auch dialektalisch eingefärbt. Der Definitartikel wird hier in einer verkürzten Weise vor dem Rufnamen verwendet.

Die drei Beispiele verdeutlichen die unterschiedlichen Gebrauchsweisen des Artikels im gesprochenen Sprachgebrauch. Die Prosodie dient nach IMO/LANWER als Kontextualisierungsmittel und verändert die Wahrnehmung der Aussage (vgl. 2020, S. 13). Die Betrachtung der Prosodie kann die Beschreibung der Konstruktion komplettieren, kann jedoch hier fehlt.

6 Abschlussbemerkung

In dieser Arbeit wurde die syntaktische und semantische Funktion des Artikels vor Anthroponymen untersucht. Bei der Beschreibung wurde deutlich, dass sowohl die Artikelwörter als auch die Eigennamen in der tradierten Grammatikbeschreibung unzureichend beschrieben werden. Die Darstellung des Artikelworts als reines syntaktisches Merkmal wird der Wortart nicht gerecht. Ähnlich verhält es sich bei den Eigennamen. Diese stehen in einem engen Verhältnis zur Semantik und Pragmatik sowie den kognitiven Strukturen der Sprachverwender:innen, welche die generative Grammatik nur ansatzweise beleuchtet.

Um eine zielführende Beschreibung der Konstruktion zu erreichen, wurde eine Untersuchung auf den Grundlagen der Kognitiven Linguistik durchgeführt. Ausgehend von dem Ansatz, dass Sprachwissen und Weltwissen untrennbar miteinander verknüpft sind und aus dem Sprachgebrauch kognitiv verankert werden, wurde eine gebrauchsbasierte Korpusanalyse durchgeführt.

Da die Konstruktion vor allem in der gesprochenen Sprachverwendung anzutreffen ist, wurde deshalb eine Untersuchung an realistischen Materialien angestrebt. Das ermöglicht zusätzlich die Betrachtung der prosodischen Gestaltungen der Nachricht. Einen Zugang zu spontanem Sprachmaterial von verschiedenen Sprecher:innen bietet dabei Telegram. Über verschiedene Gruppen wurden große Mengen an Sprachmaterial erhoben. Für diese Häufung musste eine automatisierte Transkriptionsmöglichkeit gefunden werden, die möglichst preiswert und mit hoher Geschwindigkeit arbeitet. Die Lösung bot ein eigens für diese Arbeit entwickeltes Skript, das die Aufgabe zielführend übernahm. Die ersten Ergebnisse offenbarten eine große Menge an Korpusbelegen, bei denen der Definitartikel vor Eigennamen steht. Da bei der Zuordnung der Wortarten keine genauere Unterteilung zwischen den Eigennamen getroffen wurde, mussten die Ergebnisse händisch sortiert werden, was die Fehlerquote deutlich senkte.

Die gewonnenen Belege wurden anschließend aufgearbeitet und kategorisiert. Die Erwartungen an die Ergebnisse wurden weit übertroffen. Nicht nur die Menge der Belege lag weit über den Vermutungen, auch die Qualität der Transkriptionen und die verschiedene Zusammensetzung der Konstruktion offenbarten die verschiedenen Gebrauchsweisen.

Mit diesen Belegen wurde die Konstruktion abschließend beschrieben. Dabei wurde vor allem die deiktische Funktion der Artikelwörter hervorgehoben. DIESEL (1999) aufgreifend konnte zum einen die Diskursdeixis vorgestellt werden. Mit dem Definitartikel aktiviert die sendende Person die notwendige Wissensdomäne, die für die Bedeu-

tungerschließung notwendig ist. Die entsprechende Funktion wurde angelehnt an das Kommunikationsmodell von ROELCKE (2004) entwickelt (vgl. Abbildung 32).

Die Konstruktion weist außerdem eine Objektdeixis auf. Die Verwendung des Artikels stellt einen räumlichen Verweis dar. An AHRENHOLZ (2007) anschließend, der ausführlich die deiktischen Funktionen der *dies*-Formen beschreibt, vermögen auch die *d*-Formen über eine lokale Orientierungsoption.

Damit konnte belegt werden, dass der Artikel nicht nur über eine kasus- bzw. genusmarkierende Funktion verfügt, sondern auch deiktische Eigenschaften innehält. Das spezielle Beispiel zeigt aber nicht nur die Vorteile einer kognitivlinguistischen Grammatik, es hinterfragt eine ganze Wortart. Die Artikelwörter werden schon länger kritisch betrachtet, die Trennlinie zu den Pronomen wird jedoch nur inkonsequent hinterfragt. Das stellt auch GALLMANN (2016a) in der DUDEN Grammatik fest. Hier bedarf es einer unvoreingenommenen linguistischen Erhebung. Die Kognitive Linguistik bietet dafür einen erfolgversprechenden Ausgangspunkt. Entsprechend der Theorien der Kognitiven Linguistik können sprachliche Konstruktionen als Subsysteme der Kognition nur aus der individuellen Erfahrung geschöpft werden. Je häufiger die Konstruktionen verwendet werden, desto fester sind sie im Sprachgebrauch fixiert.

Die Arbeit ermöglichte einen alternativen und zielführenden Zugang für die Erschließung der Konstruktion. Dennoch konnten nicht alle Ziele erreicht werden. Auf eine Betrachtung der gefundenen Belege mit Indefinitartikel (ein/eine/ein) wurde komplett verzichtet, erste Überlegungen wurden bereits von mir in einer Seminararbeit vorgelegt. Die Fokussierung auf den Definitartikel lag nicht nur an der notwendigen Reduktion, sie markieren auch die größte Gruppe der Ergebnisse. Nach der ersten Differenzierung konnten auch die verwendeten Anthroponyme aufgeteilt werden.

In der Auswertung wurde lediglich auf die größte Ergebnisgruppe – die der Rufnamen – eingegangen. Die Betrachtung der Konstruktionen, die mit Familiennamen oder Gesamtnamen stehen, sollte in nachfolgenden Untersuchungen ergänzt werden. Auch die Rolle der Prosodie, die nach IMO und LAWNER (2020) ein entscheidender Gesichtspunkt in der Zusammenwirkung von Form- und Bedeutungsseite darstellt, konnte nur in Ansätzen eingebracht werden. Der Mehrwert der Einbeziehung der Prosodie in die gebrauchsbasierte Untersuchung sprachlicher Phänomene wird durch diese Arbeit jedoch hervorgehoben.

Die Erhebung gesprochener Sprachmaterialien soll an dieser Stelle noch einmal explizit befürwortet werden. Die übliche defensive Herangehensweise an diese Kategorie der Verwendung bremst das Potential zu einer umfassenden Beschreibung sprachlicher Phänomene. Mit zunehmendem technischen Fortschritt wird der Zugang und die

Verarbeitung erleichtert, womit die Arbeit an gesprochenen sprachlichen Materialien entlastet wird. Dafür ist allerdings eine moderne Perspektive auf die Unterschiede zwischen Schriftsprache und gesprochener Sprache notwendig. Linguistische Analysen, die von den Grundlagen der schriftsprachlichen Erhebungen auf verbale Phänomene blicken, verwehren den Blick auf die unterschiedlichen Gebrauchsweisen von Sprache. Dabei bietet die Konstruktionsgrammatik den Vorteil des Anspruchs auf eine vollständige Beschreibung sprachlicher Strukturen und kann die unzureichenden Überlegungen der generativen Grammatikbeschreibung ausgleichen. Als empirische Wissenschaft zur zielführenden Registrierung der Basis der Konstruktion Sprache bietet die Konstruktionsgrammatik die Chance, die Komplexität nicht außer Acht zu lassen (vgl. Ziem/Lasch 2013, S. 9). Diese Ambition ermöglicht eine zielführende Beschreibung verschiedener Sprachphänomene wie dieser, um so weiter eine Dechiffrierung von Konstruktionen anzustreben.

7 Anhang

7.1 Korpusbelege

Um den Umfang des Anhangs nicht zu sprengen, können nicht alle Belege hier aufgeführt werden. Hier sind nur die Ausschnitte aufgeführt, in denen die ausgewählten Bei-

spiele zu finden sind, auch diese sind nur in den Ausschnitten aufgeführt, die *sketch engine* zur Verfügung gestellt hat. Um die methodische Arbeit transparent zu gestalten, können die Daten online über folgenden Link <https://t1p.de/yxrp7> über einen beliebigen Browser abgerufen werden. Alternativ kann der Ordner auch über den QR-Code mit einem mobilen Endgerät (Smartphone oder ähnliches) geöffnet werden.

In dem Ordner befinden sich die kompletten Transkriptionen der Sprachnachrichten im txt-Format, eine Übersicht aller Belege in Tabellenform sowie die Audiodateien näher betrachteten Belege (31-45).

7.1.1 Belege mit Definitartikel

Beispiel (31)

Gruppe 1 (Brandenburg steht auf)	0_audio_132@23-02-2021_13-34-49
<p>sich eine Reihe hinter dem wo sie gerade eben noch drei Meter Abstand gehalten haben ich will damit nur sagen das ist ein Idiotentest der stattfindet und über 90% der Menschen fallen durch </s><s> ja das kann ich ein Stück weit verstehen dass es zu lang ist aber manchmal muss man halt ein bisschen mehr sagen als nur geht auf die Straße und macht Matt und so weiter ja ich kann die Garde versuchen ein kürzeres Video zu dem Thema zu machen aber das wird sicher noch ein paar Tage dauern </s><s> außerdem gibt es heute Abend das live mit der</p>	
<p>Katja</p>	
<p>da geht es unter anderem auch wahrscheinlich um den Widerstand da werden wir noch mal darüber reden und zwar mit einigen anderen Leuten </s><s> wartet und wir haben dann noch mal wieder Personalien und irgendwelche Ansprachen gehalten und dann kam der eine Polizist zu mir und sagte setzen Sie sich jetzt in ihr Auto wo kommen sie ja ich sag ja aus dem Nachbardorf fahren sie auf direktem Wege in nach Hause sie haben hier ich weiß ihre Platzverweise oder Platzverbot oder sowas sagte jedenfalls bis morgen früh um sechs Uhr dürfen Sie den Wald nicht betreten bitte sei mir nichts</p>	

Beispiel (32)

Gruppe 9 (Sachsengruppe)	0_audio_1736@16-11-2020_20-03-21
<p></s><s> so jetzt frage ich mal eine Runde Grüße guten Abend liebe Kämpfer und Kämpferin</p>	

gegen Corona ich wollte mal fragen wie sieht's denn aus mit dem Ermächtigungsgesetz die
Merkel
hat gerade ein Live-Interview bei Rottenburg und das sagt die nur was von der Kontakt Beschränkung und hin und her und es stimmt alles gar nicht die wollen doch ein Ermächtigungsgesetz beschließen dass die Grundrechte komplett weg sind das ist da eigentlich ab heute oder Mittwoch Betens beschlossen oder ist schon abgetan ja also klärt mich dazu mal auf bitte danke </s><s>

Beispiel (33)

Gruppe 9 (Sachsengruppe)	0_audio_1092@20-07-2020_14-55-51
</s><s> so bitte mal alle den	
Attila	
Hildmann unterstützen denn deine Worte zu Volker Pack dem Pädophilen normal macht der jetzt ein Skandal daraus dass er gesagt er würde die Todesstrafe für Volker Beck aber Volker Beck hat Crystal Meth gekauft um es einem 14-jährigen zu geben als Bezahlung für sexuelle Dienste das ist nachgewiesen da hat man ihn erwischt wir beim Crystal Meth kaufen haben die Bullen erwischt das war ja nicht für ihn erlebt der Koks damit bezahlt der die Strichjungen und ich kann voll und ganz verstehen das Attila Hildmann fordert die Todesstrafe für Pädophile deswegen lasst ihn einen Kommentar da ich bin zwar	

Beispiel (34)

Gruppe 4 (Gartenbaucenter)	0_audio_126@15-07-2021_17-46-52
</s><s> du dich schon von der BD abgemeldet seid ihr herzlich willkommen alle lieben Mitmenschen am Mikrofon ist der	
Johannes	
ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Frage die ich mir immer wieder gestellt wird das ist diese Frage hast du die schon von der BRD abgemeldet und ich muss euch sagen ich kenne eigentlich keinen Bereich wo soviel Unfug kommuniziert wird wie in diesem Kontext deswegen ganz sachlich die Situation wir haben gültiges Recht gültiges Recht ist das was völkerrechtlich oder auf Ebene Menschenrechte Bestand hat an dass wir uns halten können der unterschied von gültigem Recht zu all den kriminellen Machenschaften ist dass es halt auf einer hohen Ebene theoretisch eingeklagt werden kann dass es	

Beispiel (35)

Gruppe 11 (SG Dynamo Dresden)	0_audio_70@18-06-2020_10-20-20
oder ja den Vertrag Schmidt dann wäre das vielleicht auch anders geworden denke ich mal in der in der Hinrunde aber wo ich wirklich enttäuscht bin ist von dem Fußballer weil er sein Po-	

tenzial was er wirklich hat überhaupt noch nicht gezeigt hat also für einen Champions League Spieler der gegen Dortmund gespielt hat mit love ja Park ist das auf jeden Fall viel zu wenig viel zu wenig und da kann sein was will auch mit Verletzungen andere haben auch Verletzungen aber die reißen sich dann in Arsch auf und ich muss das sagen wir können schimpfen auf den

Marco

Hartmann der Marco Hartmann ist ein Kämpfer ein Kämpfer vom Herrn durch die ganzen Verletzungen hat er sich nicht zurückschrecken lassen immer wieder gekommen das muss man den Jungen aus dem Eichsfeld lassen das ist ja ein thüringisches im Thüringer Weg und das muss man ihm auf jeden Fall lassen dass er immer wieder zurückgekommen ist und na ja und das getreue wenn man dann z.b. indem sie dir ja du musst ja wissen sowieso lachen wo der ein dann bei glaube ich zweiten IGA im Stall bei Facebook Likes sagt ja er möchte ich jetzt verabschieden auf immer

7.1.2 Belege [DEF+RufN] – extern

Beispiel (36)

Gruppe 4 (Gartenbaucenter)	0_audio_115@24-06-2021_10-38-36
beiden an der Macht der seit dem linken die Gutmenschen die sozialen wieder an der Macht sind floriert wieder der Kinderhandel darüber wird auch in den amerikanischen Medien ganz offen diskutiert 1 Reporterin im Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender Fox Lincoln die sozialen sind wirklich Menschenfreunde sie sichern den Kinder Nachschub werden Kindererschänder und für die Pädophilen endlich sind Sozialisten wieder an der Macht und auf der anderen Seite sind sie wieder für die ganzen Kriege die im Moment Toten verantwortlich unter Trump hatten wir vier Jahre keine Kriege und der	
Joe	
dem guten menschenretter dem Sozialisten im sozialen toben die Krisenherde und kriege wieder auf Hochtouren </s><s> ungetreue Internet verstarb er auf dem Weg nach Jerusalem und dann sind seine Ritter mit dem toten Leichnam von Barbarossa weitergezogen und die Spur seines Leichnams die verlor sich dann im Wüstensand Palästinas an dieser Stelle geht die rote Warnlampe an Jerusalem und Palästina heißt nicht zwangsläufig mittlerer Osten sondern wir haben zahllose Hinweise die uns ja vermuten lassen dass diese Orte sich auf heiligem Boden in unserem Land befinden also deswegen immer vorsichtig	

Beispiel (37)

Gruppe 7 (Mission Gesundheit: Mensch)	25235836378188600000
wir verantwortlich für diese Art der Verbindung und das war unser Ziel und wir finden es wundervoll zu sehen was daraus entsteht im welche Dynamik also das war das zum Thema Eigen-	

verantwortung und Verantwortung zu meiner Person und eben auch zur Verantwortung was die Andrea betrifft und bitte schüttet sie da nicht zu zur dritten seid euch bewusst extrem bewusst dass unser lieber Staat und all seine Behörden von Anfang an da jetzt ein Auge drauf halten werden uns natürlich auch damit agieren ja das ist ja ihre Pflicht weil sie werden ja bezahlt ne sie bekomme Geld von der

Angie

und deswegen machen sie einen Job na also noch kriegen sie das Geld wenn sie jetzt bald verstehen dass sie auch diesen ganzen Geschehen Wasser draußen passiert zu Opfer fallen und eben keine Gehälter und keine Pension mehr kriegen und dann eben auch ihr Haus verlieren oder wie auch immer na ja dann werden Sie vielleicht dann auch mal anders agieren und reagieren #satire ja von daher auch da keine Böswilligkeit diesen sehen gegenüber sie machen halt mit ihren Job aber seid euch dessen bewusst dass die mitlesen drin sind und versuchen jetzt zu spalten wer euch in irgendeiner Art

Beispiel (38)

Gruppe 4 (Gartenbaucenter)	0_audio_94@19-05-2021_13-28-28
go all und dann schauen wir mal 23 Uhr könnte das zurzeit sein ist nur Mist ist nun Gefühl also mach's gut </s><s> meine Liebe eine Frage ich habe gerade einen Anruf bekommen und zwar hat 1LIVE und Radio Münsterland heute morgen zwischen 8 Uhr und 9 Uhr oder sagen wir mal zwischen 8 Uhr und 10 Uhr gesagt dass sie am Donnerstag etwas verkünden werden sie könnten allerdings nicht sagen was genau denn das wüssten sie noch nicht und bei 1live haben sie eine Nachricht von dem oder auch beim Radio Münsterland haben sie eine Nachricht von den	
Michael	
noch abgespielt bezüglich Kriegsrecht und sowas ich kann dir das nicht sagen ich versuche das die ganze Zeit hier raus zu bekommen aber ich finde die passende Sendung nicht ich glaube ihr seid der technischen bisschen versierter als ich das bin also ich habe die Nachricht selber nicht gehört aber die Nachricht von dem den kenn ich selbst ja den habe ich selber kennengelernt also ich kenne ihn persönlich und deswegen weiß ich dass es stimmt also bei 1live ist da die Nachricht gekommen und von Radio Münsterland jetzt weiß ich allerdings nicht ob das auf den normalen	

7.1.3 Belege [DEF+RufN] – intern/erweitert

Beispiel (39)

Gruppe 9 (Sachsendgruppe)	0_audio_2636@04-11-2021_23-42-51
kommt was so passiert ich weiß aus der Uniklinik in Essen gab's im Moment viele Fälle von Herzproblemen bei jungen Leuten es ist verrückt und Fakt es auch egal wo in jedem Bereich hier bei uns ist es wirklich dass sie überall gerade alle krank sind und die Party noch arbeiten	

werden total verheizt das einfach nur noch erschreckend erschreckend ja ich frage mal in welchem Krankenhaus sie liegt frag mal eben nach dass ich so das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm ich frage mal </s><s> ja lieber Frank meine Einschätzung zu den Videos von der

Jenny

also es handelt sich auf jeden Fall und eindeutig um Schüsse man kann zwar sagen es ist mal wieder irgendeine Übung es gibt tatsächlich bei der Bundeswehr also auch eine sogenannte Nacht Schuss oder Nacht Schießübung die halte ich aber für ausgeschlossen weil wir ja noch heute abend ausgerechnet die Meldungen von den H60 Hubschrauber und außerdem Blackhawks und der P3 Orion dort oben in dem Gebiet gemeldet bekommen haben man muss auch bedenken die haben um auch nicht einen unfassbar großes militärisches aufkommen in Deutschland nicht nur in einzelnen Städten sondern deutschlandweit ja

Beispiel (40)

Gruppe 9 (Sachsendgruppe)	0_audio_1920@24-11-2020_04-02-24
---------------------------	----------------------------------

wenn nur beleidigen kann und keinen konstruktiven Beitrag dazu bringt oder generell auf Fragen antwortet sorry den kann ich nicht ernst nehmen ne also es geht gar nicht </s><s> der tut uns leitet hat in die Spucke verschlagen </s><s> mit zu viel Gegenwehr war nicht zu rechnen </s><s> jetzt kommt die erste Dame der erste Firmen Vertreterin von donegan die haben viele testbetriebe </s><s> und damit sind ganz besonders die Admins hier gemeint ne hier wie heißt der da oben ich habe den Namen schon wieder vergessen weil ich ihn einfach nicht ernst nehmen kann ich komme gerade nicht drauf aber da muss der

Uwe

wirklich mal aufräumen das geht gar nicht </s><s> Film Marco dass du auch da bist ich warte nur auf meine Beantwortung meiner Frage was aus mich was mich so dermaßen Luminati macht und dass man mich auch kriegen wird weil Gott das über aussprechen weil es so falsch ist aber lustig er sagt er ist immer da getan ist bald Furz und dann ist das Thema durch </s><s> ja genau das meine ich ja auch die Fragen die Steve gestellt hat da kam mir keine konstruktive Antwort drauf außer Beleidigungen wie Spaß du und so wo sind wir denn hier im Kindergarten

Beispiel (41)

Gruppe 9 (Sachsendgruppe)	1_audio_2203@15-12-2020_21-43-40
---------------------------	----------------------------------

genial inszenieren gibt es nichts was nicht Trigger sind es sind alles alles alles Träger ja und ja ich verstehe es auch lange her sein auch gesagt er hat aufgegeben die Dinge analysieren zu wollen ja das Problem habe ich nicht da weil ich überall erkenne wo die Triggerpunkte sind es wird ihn nicht wiederzuerkennen ich meinte Lockdown jetzt dieser geniale und dann muss ich euch was Vorlesen des habe ich zwar schon vorgelesen das habe ich aus Kathrins Kanal das ist da aber jetzt weiß ich wieder seinen Namen nicht ich glaube an die heißt der Mann von der

Kathrin
<p>der hat es auch vorgelesen aber ich muss euch noch mal vorlesen weil es ist einfach so unglaublich ja das ist wirklich wirklich unglaublich also da geht so um der um den um die Badische Zeitung in gebe ich so Reporter Ziegler hat das geschrieben Badische Zeitung also entgegen von Freiburger sopanen ja geradezu Baden-Württemberg unterschreiben Sie richtig aber verspätet hat er Lockdown auf die Beschleunigung der Ausbreitung des Virus Frau jetzt notgedrungen die Vollbremsung des öffentlichen Lebens in Deutschland die Entscheidung für einen Haken Lockdown ist richtig sie war gut</p>

7.1.4 Belege [DEF+RufN] – selbstbezeichnend

Beispiel (42)

Gruppe 4 (Gartenbaucenter)	0_audio_16@14-01-2021_00-51-20
</s><s> guten Abend zusammen hier ist noch mal der	
Alexander	
<p>vom telegram Kanalfahrt uns doch die versprochene zweite Sprachnachricht von heute und wir müssen uns mal über den Coronavirus unterhalten und den den covid-19 also es ist so dass jetzt ja wohl entweder sind schon alle Grenzen geschlossen der Sylter Bild sie will sie jetzt schließen fest auf das schon getan hat und falls man bei ihm ja nie in die Ankündigung kommt ja manchmal schneller als ddddd die Durchsetzung kommt ja dann schneller als die Ankündigung erfolgt ist also auf jeden Fall wird ist oder wird jetzt die Grenze zum Fang von Frauen Bayern aus ins Ausland geschlossen die</p>	

Beispiel (43)

Gruppe 4 (Gartenbaucenter)	0_audio_206@16-10-2021_10-52-52
</s><s> ja hallo Frank ist die	
Sandra	
<p>aus Zwickau erstmal vielen lieben Dank für deine Aufklärung der Arbeit ich gebe dir nur ganz kurz mal eine Info durch in der Hoffnung dass die Leute die bei deinem Kanal oder in deinem Kanal sind das noch mit höheren ich weiß dass viele Zwickauer mit dabei sein ich war heute im Edeka einkaufen und ich habe ihn sehr guten Kontakt zu der stellvertretende Filialeiterin und sie hat zu mir gesagt wir sollen den Bürgern bescheid sagen dass sie sich jetzt mit Lebensmittel komplett eindecken sollen weil sie Lieferengpässe haben sie bekommen nicht mehr das an Lebensmittel und Hygieneartikel wie</p>	

Beispiel (44)

Gruppe 4 (Gartenbaucenter)	0_audio_154@22-08-2021_02-23-04
<p></s><s> Nachricht an die Kinderschänder an die Kriegs und Menschenrechtsverbrechen der Nazi BRD und Andi Konz telis Söldner Truppe seid herzlich begrüßt liebe Mitmenschen am Mikrophon ist der</p>	
Jannis	
<p>und ich wende mich dieses mal explizit an alle Mitwirkenden der von den Nazis 1948 installierten Menschenrechts Verbrecherorganisation mit Namen BRD und oder Bundesrepublik Deutschland ich habe eine Reihe von neuen Informationen erhalten die ich hiermit weitergeben möchte dieses Audio wendet sich an alle da reden wir von mehreren Millionen Figuren die sich ein Berufsleben lang ja verbrochen haben an freien Menschen unschuldigen Menschen des deutschen Volkes dieses beinhaltet der grausamste Verbrechen an unseren Kindern beginnt mit kinderraub über pornographischer</p>	

Beispiel (45)

Gruppe 9 (Sachsengruppe)	2_audio_1379@31-08-2020_15-33-06
<p>diesem Sinne bleibt am Ball lasst euch nicht kaputt machen lassen euch auch nicht ablenken von irgendwas und macht weiter bilde die Gruppen die immer gab geht zu den Gruppen geht's den Demonstration sehen Kundgebung geht's in Gesprächskreisen ja erkundigt euch was ihr tun könnt aber immer eins friedlich so etwas was am Reichstag passiert ist ja diese Idiotie darf nie wieder geschehen ja wir schießen uns ins eigene Fleisch oder uns eigentlich nie also in diesem Sinne bleibt friedlich bleibt sauber aber verändert mit uns gemeinsam die ist zu lang in diesem Sinne bei der</p>	
Steffen	
(leer)	

7.2 Transkriptionen

7.2.1 Beispiel (37)

Beispiel (37) Start: 02:54

02:54 SO
02:55 drittens
02:56 Seid euch BEWUSST
02:57 (---) .hh
02:58 extrem
02:59 BEWUSST
03:00 dass (-)
03:01 <<all> unser lieber STAAt>
03:02 und all seine Behörden
03:03 von ANfang an
03:04 da jetzt ein AUge
03:05 drauf halten
03:06 WERden
03:07 UND (-)
03:08 natürlich auch DA:mit
03:09 AGieren
03:10 <<all> Ja> .hh
03:11 <<all> das ist ja ihre PFLICHT
03:12 weil sie werden ja beZAht ne
03:13 sie kommen ja GELD>
03:14 von der ANGIE und
03:15 deswegen machen sie ihren JOB h
03:16 No <<all> also noch
03:17 kriegen se das Geld> wenn
03:18 se jetzt bald verstehen .hh
03:19 dass sie auch
03:20 diesem ganzen
03:21 GeSCHEHEN was da
03:22 DRAUßen passiert zu
03:23 OPFER fallen und eben

03:24 << acc< KEINE GeHÄLTer und
 03:25 KEINE Pensionen mehr kriegen und
 03:26 dann eben auch ihr
 03:27 HAUS verlieren oder wie
 03:28 auch immer aber naja>
 03:29 .hhh
 03:30 <<rall> Dann werden sie
 03:31 VIELLeicht dann auch
 03:32 mal ANDERS (-)
 03:33 agieren und
 03:34 reagieren.>
 Ende 03:34

7.2.2 Beispiel (39)

Beispiel (39) Start 00:00

00:00 Ja lieber Frank
 00:01 ähh .hh
 00:02 meine Einschätzung
 00:03 zu den (-) Videos
 00:04 von der
 00:05 JENNY also es
 00:06 handelt sich auf JEDen Fall
 00:07 und EINdeutig um Schüsse.
 Ende 00:07

7.2.3 Beispiel (43)

Beispiel (43) Start 00:00

00:00 Ja HALLO Frank
 00:01 hier is de Sandra
 00:02 aus Zwickau
 00:03 erstmal vielen lieben
 00:04 Dank für deine

00:05 aufklärende

00:06 Arbeit

00:07 (---)

00.08 ähhm

Ende 00:08

7.3 Verzeichnisse

7.3.1 Telegramgruppen

Gruppe 1: „Brandenburg steht auf“ (Name zum 10./11.11.2021)

- Freie Brandenburger – Chat: https://t.me/roter_Adler (letzter Zugriff 10.03.2022)

Gruppe 2: „Formel 1“

- Formel 1: https://t.me/Formel1_DE (letzter Zugriff 10.03.2022)

Gruppe 3: „Freunde der Fotografie“ (Name zum 10./11.11.2021)

- Freunde der Fotografie D/A/CH: https://t.me/fotofreunde_gruppe (letzter Zugriff 10.03.2022)

Gruppe 4: „Gartenbaucenter“

- Gartenbaucenter: <https://t.me/gartenbaucenter17> (letzter Zugriff 10.03.2022)

Gruppe 5: „Mission: Gesundheit – Hund & Katz“

- Mission: Gesundheit – Hund & Katz: https://t.me/MG_Hund_Katze (letzter Zugriff 10.03.2022)

Gruppe 6: „Kochen & Backen Rezepte“

- Kochen & Backen_Rezepte: <https://t.me/kochenbacken> (letzter Zugriff 10.03.2022)

Gruppe 7: „Mission: Gesundheit – Mensch“

- Mission: Gesundheit – Mensch: https://t.me/MG_Mensch (letzter Zugriff 10.03.2022)

Gruppe 8: „Mission: Gesundheit – News & Aktion“

- Mission: Gesundheit – News & Aktion: https://t.me/MG_News_Aktion (letzter Zugriff 10.03.2022)

Gruppe 9: „Sachsen Gruppe“

- Sachsen Gruppe: https://t.me/ganz_Sachsen_Erwacht (letzter Zugriff 10.03.2022)

Gruppe 10: „Schwarzmarkt Germany“

- Schwarzmarkt Germany: <https://t.me/schwarzmarktGermanyReloadet> (letzter Zugriff 10.03.2022)

Gruppe 11: „SG Dynamo Dresden“

- SG Dynamo Dresden: <https://t.me/sgdynamo> (letzter Zugriff 10.03.2022)

Gruppe 12: „UNBLOGD“

- UNBLOGD: <https://t.me/unblogd> (letzter Zugriff 10.03.2022)
-

Gruppe 13: „VolksRohr 21“ (Name zum 10./11.11.2021)

- VolksRohr21 SPRACHCHAT SATIRE UND COMEDY:
<https://t.me/SOSVolksRohr21> (letzter Zugriff 10.03.2022)

Gruppe 14: „Weltfrieden 2020“ (Name zum 10./11.11.2021)

- Weltfrieden 2020 2021 2022: https://t.me/weltfrieden_20202021 (letzter Zugriff 10.03.2022)

7.3.2 Materialbearbeitung

Transkriptionsskript:

Berl, Vasco (2021): MemoTrans. GitHub: <https://github.com/notaTeapot/MemoTrans>
(letzter Zugriff 10.03.2022)

Korpusanalyse

Sketch engine: <https://www.sketchengine.eu/>

7.3.3 Abbildungen

Abbildung 1 Verwendung des Artikels vor Vornamen – Elspaß, Stephan/Möller, Robert (2012): Artikel+Vorname « atlas-alltagssprache. In: Atlas zur deutschen Alltagssprache. <https://www.atlas-alltagssprache.de/artikelvorname/> (letzter Zugriff 16.01.2022) 1

Abbildung 3 Umfang der Determinantien – Vater, Heinz (1984): Determinantien und Quantoren im Deutschen. In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 3 (1), S. 25. doi:10.1515/zfsw.1984.3.1.19 3

Abbildung 4 Aspekte der Grammatik der Eigennamen und Appellativen im Überblick – Ackermann, Tanja (2018): Grammatik der Namen im Wandel: Diachrone Morphosyntax der Personennamen im Deutschen. (= Studia Linguistica Germanica). Berlin/Boston: De Gruyter, S. 40f. 8

Abbildung 5 Bezeichnungsmodell Eigennamen und Appellativ – Ackermann, Tanja (2018): Grammatik der Namen im Wandel: Diachrone Morphosyntax der Personennamen im Deutschen. (= Studia Linguistica Germanica). Berlin/Boston: De Gruyter, S. 12. 11

-
- Abbildung 6** Auszug aus den Ergebnissen des DWDS Referenzkorpus – Korpustreffer für "\$p=ART #0 \$p=NE", aus dem aggregierten Referenz- und Zeitungskorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, https://www.dwds.de/r/?q=%24p%3DART+%230+%24p%3DNE&corpus=public&date-start=1465&date-end=2018&genre=Belletristik&genre=Wissenschaft&genre=Gebrauchsliteratur&genre=Zeitung&format=full&sort=date_desc&limit=10 (abgerufen am 19.01.2022). 14
- Abbildung 7** Artikelwörter bei Vornamen, geographische Verteilung – Bellmann, Günter (1990): Pronomen und Korrektur. Zur Pragmalinguistik der persönlichen Referenzformen. Berlin/New York: De Gruyter, S. 274. 17
- Abbildung 8** Erhebung von zu/zum/nach vor Vornamen – Elspaß, Stephan/Möller, Robert (2011): zu/zum/nach « atlas-alltagssprache. <https://www.atlas-alltagssprache.de/runde-3/f10c-e/> (letzter Zugriff 21.01.2022). 18
- Abbildung 9** Artikel vor Vorname, nahestehend – Elspaß, Stephan/Möller, Robert (2012): Artikel+Vorname « atlas-alltagssprache. In: Atlas zur deutschen Alltagssprache. <https://www.atlas-alltagssprache.de/artikelvorname/> (letzter Zugriff 16.01.2022) 19
- Abbildung 10** Artikel vor Vorname, entfernt – Elspaß, Stephan/Möller, Robert (2012): Artikel+Vorname « atlas-alltagssprache. In: Atlas zur deutschen Alltagssprache. <https://www.atlas-alltagssprache.de/artikelvorname/> (letzter Zugriff 16.01.2022) 19
- Abbildung 11** Klassifikationsleistungen bei Mehrfachbesetzungen – Nübling, Damaris (2015): Die Bismarck – der Arena – das Adler: Vom Drei-Genus- zum Sechs-Klassen-System bei Eigennamen im Deutschen: Degrammatikalisierung und Exaptation. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 43 (2), S. 306–344. doi:10.1515/zgl-2015-0016., S. 326 21
- Abbildung 13** Fünf K-Prinzipien der Konstruktionen – vgl. Ziem, Alexander/Lasch, Alexander (2013): Konstruktionsgrammatik: Konzepte und Grundlagen gebrauchsbasierter Ansätze. Berlin/Boston: De Gruyter. S. 79–88. 31
- Abbildung 14** Struktur der Konstruktionen – Zima, Elisabeth (2021): Einführung in die gebrauchsbasierte Kognitive Linguistik. 1. Auflage. Berlin/Boston: De Gruyter. S. 225 32
-

Abbildung 15 Repräsentation der Mitbedeutungen – vgl. Pohl, Inge (1999): Methodologisches zu semantischen Präsuppositionen. In: Pohl, Inge (Hg.): Interdisziplinarität und Methodenpluralismus in der Semantikforschung. (= Sprache - System und Tätigkeit 29). Frankfurt am Main: Peter Lang., S. 187).....	33
Abbildung 16 Organonmodell nach Bühler - https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Organon-modell-svg-version.svg (letzter Zugriff 04.03.2022)	34
Abbildung 17 Modell sprachlicher Kommunikation – Roelcke, Thorsten (2004): Stabilität statt Flexibilität? Kritische Anmerkungen zu den semantischen Grundlagen der modernen Terminologielehre. In: Pohl, Inge (Hg.): Stabilität und Flexibilität in der Semantik. (= Sprache - System und Tätigkeit 52). Frankfurt am Main: Peter Lang., S. 139.	36
Abbildung 18 Domänenstruktur – Zima, Elisabeth (2021): Einführung in die gebrauchsbasierte Kognitive Linguistik. 1. Auflage. Berlin/Boston: De Gruyter, S. 66.....	37
Abbildung 19 Grundprämissen des Bedeutungsbegriffs – vgl. Zima, Elisabeth (2021): Einführung in die gebrauchsbasierte Kognitive Linguistik. 1. Auflage. Berlin/Boston: De Gruyter, S. 46–56	38
Abbildung 20 Schema-Instanziierung-Beziehung im Netzwerkmodell – Zima, Elisabeth (2021): Einführung in die gebrauchsbasierte Kognitive Linguistik. 1. Auflage. Berlin/Boston: De Gruyter. 2021, S. 186.....	38
Abbildung 21 Ausschnitt aus der Auswahl an Korpora der DGD – DATENBANK FÜR GESPROCHENES DEUTSCH: https://dgd.ids-mannheim.de/dgd/pragdb.dgd_extern.sys_inv?v_session_id= (letzter Zugriff 10.03.2022)	45

7.3.4 Literaturverzeichnis

- Ackermann, Tanja (2018): Grammatik der Namen im Wandel: Diachrone Morphosyntax der Personennamen im Deutschen. (= *Studia Linguistica Germanica* 134). Berlin/Boston: De Gruyter.
- Ahrenholz, Bernt (2007): Verweise mit Demonstrativa im gesprochenen Deutsch Grammatik, Zweitspracherwerb und Deutsch als Fremdsprache. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Akbari, Azadeh/Gabdulhakov, Rashid (2019): Platform Surveillance and Resistance in Iran and Russia: The Case of Telegram. In: *Surveillance & Society* 17 (1), S. 223–231. doi:10.24908/ss.v17i1/2.12928.
- Behaghel, Otto (1927): Geschriebenes Deutsch und gesprochenes Deutsch. In: Behaghel, Otto (Hg.): *Von deutscher Sprache. Aufsätze, Vorträge und Plaudereien*. Lahr: Moritz Schauenburg. S. 11–34.
- Bellmann, Günter (1990): Pronomen und Korrektur. Zur Pragmalinguistik der persönlichen Referenzformen. Berlin/New York: De Gruyter.
- Bergmann, Rolf/Stricker, Stefanie/Pauly, Peter/Götz, Ursula (2005): Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. 4., überarb. und erw. Aufl. Heidelberg: Winter.
- Bisle-Müller, Hansjörg (1991): Artikelwörter im Deutschen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Braunmüller, Kurt (1977): Referenz und Pronominalisierung. Zu den Deiktika und Proformen des Deutschen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Bremer, Katharina/Müller, Marcus (2021): Sprache, Wissen und Gesellschaft. Eine Einführung in die Linguistik des Deutschen. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Bubenhof, Noah (2009): Sprachgebrauchsmuster. Korpuslinguistik als Methode der Diskurs- und Kulturanalyse. (= *Sprache und Wissen* 4). Berlin/Boston: De Gruyter.
- Bühler, Karl (1999): Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. 3. Aufl. Stuttgart: Lucius und Lucius.
- Bühler, Karl (2019): Sprachtheorie: • Das Organonmodell der Sprache • Sprechhandlung und Sprachwerk; Sprechakt und Sprachgebilde • Das Zeigfeld der Sprache und die Zeigwörter • Die Origo des Zeigfelds und ihre Markierung. In: Hoffmann, Ludger (Hg.): *Sprachwissenschaft*. Berlin/Boston: De Gruyter. S. 107–127. doi:10.1515/9783110588972-011.
- Butterworth, Judith/Hahn, Nadine/Schneider, Jan Georg (2018): Gesprochener Standard, da gibt es viel zu sagen. Ein Blick in das DFG-Projekt „Gesprochener Standard“. In: Albert, Georg/Diao-Klaeger, Sabine (Hg.): *Mündlicher Sprachgebrauch zwischen Normorientierung und pragmatischen Spielräumen*. Tübingen: Stauffenburg Verlag. S. 3–24.
- Chomsky, Noam (1965): *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge: Mass.
-

-
- Chomsky, Noam (1986): Knowledge of language. Its nature, origin, an use. New York, Westport, London: Praeger.
- Croft, William (2001): Radical Construction Grammar: Syntactic Theory in Typological Perspective. Oxford: Oxford University Press.
- Dettwiler, Gabriela/Fulterer, Ruth (2021): Threema, Signal oder Telegram: die besten Alternativen zum Whatsapp-Messenger. In: Neue Züricher Zeitung, <https://www.nzz.ch/technologie/telegram-signal-threema-die-besten-whatsapp-alternativen-ld.1596289#subtitle-telegram-der-protest-channel-second> (letzter Zugriff 18.02.2022).
- Deutschlandfunk (2020): COVID-19-Pandemie - Corona-Demonstrationen: Positionen und Protagonisten. In: Deutschlandfunk, <https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-pandemie-corona-demonstrationen-positionen-und-100.html> (letzter Zugriff 18.02.2022).
- Diessel, Holger (1999): Demonstratives. Form, function and grammaticalization. Amsterdam: John Benjamins.
- Durrell, Martin/Bennett, Paul/Scheible, Silke/Whitt, Richard J. (2012): The GerManC Corpus. https://www.sketchengine.eu/wp-content/uploads/GerManC_Documentation.pdf (letzter Zugriff 21.02.2022).
- Ehlich, Konrad (1989): Deictic expressions and the connexity of text. In: Conte, Maria-Elisabeth/Petöfi, János Sándor/Sözer, Emel (Hg.): Text and Discourse Connectedness. Amsterdam: John Benjamins. S. 33–52.
- Eisenberg, Peter (2013): Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 1 Das Wort. 4., aktualis. u. überarb. Aufl. Stuttgart: Metzler.
- Elsen, Hilke (2014): Linguistische Theorien. (= narr STUDIENBÜCHER). Tübingen: Narr.
- Elspaß, Stephan/Möller, Robert (2011): zu/zum/nach « atlas-alltagssprache. <https://www.atlas-alltagssprache.de/runde-3/f10c-e/> (letzter Zugriff 21.01.2022).
- Elspaß, Stephan/Möller, Robert (2012): Artikel+Vorname « atlas-alltagssprache. In: Atlas zur deutschen Alltagssprache. <https://www.atlas-alltagssprache.de/artikelvorname/> (letzter Zugriff 16.01.2022).
- Epstein, Richard (1993): The definite article: early stages and development. In: Marle, Jap van (Hg.): Historical linguistics 1991. (= Current Theories in Linguistic Theory). Amsterdam: John Benjamins. S. 111–134.
- Eroms, Hans-Werner (1988): Der Artikel im Deutschen und seine dependenzgrammatische Darstellung. In: Sprachwissenschaft 13, S. 257–308.
- FAZ (2021): Wegen KZ-Vergleich: RTL schneidet den Wendler aus der DSDS-Show. In: FAZ.NET, <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/rtl-schneidet-wendler-aus-der-dsds-show-17133461.html> (letzter Zugriff 05.03.2022).
-

-
- Gallmann, Peter (1997): Zur Morphosyntax der Eigennamen im Deutschen. In: Löbel, Elisabeth/Rauth, Gisa (Hg.): Lexikalische Kategorien und Merkmale. (= Linguistische Arbeiten 366). Tübingen: Max Niemeyer Verlag. S. 73–86.
doi:10.1515/9783110959970.73.
- Gallmann, Peter (2016a): Die flektierbaren Wortarten. In: Wöllstein, Angelika/Dudenredaktion (Hg.): DUDEN - Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. (= Der Duden in 12 Bänden, 4). 9. Aufl. Berlin: Dudenverlag. S. 149–578.
- Gallmann, Peter (2016b): Der Satz. In: Wöllstein, Angelika/Dudenredaktion (Hg.): DUDEN - Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. (= Der Duden in 12 Bänden, 4). Berlin: Dudenverlag.
- Gansel, Christina (2004): Semantische Referenz und Wirklichkeitskonstruktion: Zur Rolle von Prototypen und Stereotypen bei der Aushandlung der Bedeutung von Abstrakta. In: Pohl, Inge (Hg.): Stabilität und Flexibilität in der Semantik. (= Sprache - System und Tätigkeit 52). Frankfurt am Main: Peter Lang. S. 89–108.
- Geisler, Sven (2021): Hartmann spricht erstmals über das Ende bei Dynamo. In: Sächsische Zeitung, <https://www.saechsische.de/sport/fussball/verein/dynamo-dresden/marco-hartmann-interview-exklusiv-abschied-trennung-vertrag-karriereende-lehrer-trainer-ausbildung-5595308-plus.html> (letzter Zugriff 25.02.2022).
- Goldberg, Adele E. (1995): Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: University of Chicago Press.
- Harris, Zellig S. (1952): Discourse Analysis. In: Language 28 (1), S. 1–30.
doi:10.2307/409987.
- Heidolph, Karl Erich/Flämig, Walter/Motsch, Wolfgang (1981): Grundzüge einer deutschen Grammatik. Berlin: Akademie-Verlag.
- Hennig, Mathilde (Hg.) (2016): Duden: Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle: richtiges und gutes Deutsch. (= Der Duden in 12 Bänden, 9). 8., vollständig überarbeitete Auflage. Berlin: Dudenverlag.
- Heusinger, Klaus von (2010): Zur Grammatik indefiniter Eigennamen. In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik 38 (1), S. 88–120. doi:10.1515/zgl.2010.005.
- Imo, Wolfgang/Lanwer, Jens P. (2020): Prosodie und Konstruktionsgrammatik. In: Imo, Wolfgang/Lanwer, Jens P. (Hg.): Prosodie und Konstruktionsgrammatik. (= Empirische Linguistik 12). Berlin/Boston: De Gruyter. S. 1–34.
doi:10.1515/9783110637489-001.
- Kalverkämper, Hartwig (1978): Textlinguistik der Eigennamen. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Kohler, Michael: Wochenzeitung „Die Zeit“. Erfolg mit Qualität. In: Goethe Institut. <https://www.goethe.de/de/kul/med/20368182.html> (letzter Zugriff 05.02.2022).
- Kolde, Gottfried (1996): Nominaldetermination. Eine systematische und kommentierte Bibliographie unter besonderer Berücksichtigung des Deutschen, Englischen und Französischen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
-

-
- Konerding, Klaus-Peter (1999): Merkmale, Bedeutungspostulate, Prototypen, Schemata – Aspekte der Kompatibilität prominenter Modelle der Semantik. In: Pohl, Inge (Hg.): Interdisziplinarität und Methodenpluralismus in der Semantikforschung. (= Sprache - System und Tätigkeit 29). Frankfurt am Main: Peter Lang. S. 19–42.
- König, Katharina/Hector, Tim Moritz (2017): Zur Theatralität von WhatsApp-Sprachnachrichten. Nutzungskontexte von Audio-Postings in der mobilen Messenger-Kommunikation. In: Networx Nr. 79 79, doi:10.15488/2970.
- Kößler, Thilo (2021): Neue US-Corona-Strategie. Biden kämpft mit Tests, Impfen und Fakten gegen COVID-19. In: Deutschlandfunk, <https://www.deutschlandfunk.de/neue-us-corona-strategie-biden-kaempft-mit-tests-impfen-und-100.html> (letzter Zugriff 28.02.2022).
- Kühl, Eike (2021): Radikalisierung: Telegram, immer wieder Telegram. In: Die Zeit, <https://www.zeit.de/digital/internet/2021-12/telegram-radikalisierung-hass-regulierung-politik> (letzter Zugriff 18.02.2022).
- Lakhoff, George (1987): *Women, Fire, and Dangerous Things*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lakhoff, George/Johnson, Mark (1980): *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
- Langacker, Ronald W. (1987): *Foundations of Cognitive Grammar. Volume II*. Stanford: Stanford University Press.
- Langacker, Ronald W. (1988): A Usage-Based Model. In: Rudzka-Ostyn, Brygida (Hg.): *Topics in Cognitive Linguistics*. Amsterdam: John Benjamins. S. 127–161.
- Langacker, Ronald W. (2001): Discourse in Cognitive Grammar. In: *Cognitive Linguistics* 12 (2), S. 143–188. doi:10.1515/cogl.12.2.143.
- Lasch, Alexander/Ziem, Alexander (2011): Aktuelle Fragen und Forschungstendenzen der Konstruktionsgrammatik. In: Lasch, Alexander/Ziem, Alexander (Hg.): *Konstruktionsgrammatik III: Aktuelle Fragen und Lösungsansätze*. (= Stauffenburg Linguistik 58). Tübingen: Stauffenburg. S. 1–9.
- Linke, Angelika/Nussbaumer, Markus/Portmann, Paul R. (2004): *Studienbuch Linguistik*. (= Reihe Germanistische Linguistik 121 Kollegbuch). 5., erweiterte. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Linz, Erika (2002): *Indiskrete Semantik. Kognitive Linguistik und neurowissenschaftliche Theoriebildung*. München: Wilhelm Fink Verlag.
- Lyons, Christopher (1999): *Definiteness*. Cambridge: Cambridge Textbooks in Linguistics.
- Mill, John Stuart (1968): *System der deduktiven und induktiven Logik*. Aalen: Scienta Verlag.
- Mostovaia, Irina (2021): *Selbstreparaturen in der schriftlichen Interaktion: Eine kontrastive Analyse deutscher und russischer Kurznachrichtenkommunikation*. Berlin/Boston: De Gruyter.
-

-
- Müller, Stefan (2010): Grammatiktheorie. 1. Aufl. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
- Nübling, Damaris (2000): Auf der Suche nach dem idealen Eigennamen. In: Beiträge zur Namenforschung 35, S. 275–302.
- Nübling, Damaris (2015): Die Bismarck – der Arena – das Adler: Vom Drei-Genus- zum Sechs-Klassen-System bei Eigennamen im Deutschen: Degrammatikalisierung und Exaptation. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 43 (2), S. 306–344. doi:10.1515/zgl-2015-0016.
- Nübling, Damaris/Fahlbusch, Fabian/Heuser, Rita (2012): Namen. Eine Einführung in die Onomastik. Tübingen: Narr.
- Pavlova, Anna (2021): „Geh ruhig“: Die Rolle der Prosodie bei der Auflösung von Ambiguitäten. In: Lebende Sprachen 66 (1), S. 1–53. doi:10.1515/les-2021-0001.
- Perkuhn, Rainer/Keibel, Holger/Kupietz, Marc (2012): Korpuslinguistik. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.
- Philippi, Jule (2008): Einführung in die generative Grammatik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Pohl, Inge (1999): Methodologisches zu semantischen Präsuppositionen. In: Pohl, Inge (Hg.): Interdisziplinarität und Methodenpluralismus in der Semantikforschung. (= Sprache - System und Tätigkeit 29). Frankfurt am Main: Peter Lang. S. 185–204.
- Roelcke, Thorsten (2004): Stabilität statt Flexibilität? Kritische Anmerkungen zu den semantischen Grundlagen der modernen Terminologielehre. In: Pohl, Inge (Hg.): Stabilität und Flexibilität in der Semantik. (= Sprache - System und Tätigkeit 52). Frankfurt am Main: Peter Lang. S. 137–150.
- Russell, Bertrand (1918): The Philosophy of Logical Atomism (1918). In: Russell, Bertrand (Hg.): The Philosophy of Logical Atomism. Chigago and La Salle: Open Court. S. 35–155.
- Sahlbach, Veronika (2021): Sprachnachrichten automatisch transkribieren – ein Workflow. In: Linguistische Werkstattberichte. <https://lingdrafts.hypotheses.org/2282> (letzter Zugriff 02.03.2022).
- Schmuck, Mirjam/Szczepaniak, Renata (2014): Der Gebrauch des Definitartikels vor Familien- und Rufnamen im Frühneuhochdeutschen aus grammatikalisierungstheoretischer Perspektive. In: Debus, Friedhelm/Heuser, Rita/Nübling, Damaris (Hg.): Linguistik der Familiennamen. (= Germanistische Linguistik). Hildesheim: Olms. S. 97–138.
- Schwarz, Monika (1994): Kognitive Semantik – State of the Art und Quo vadis? In: Schwarz, Monika (Hg.): Kognitive Semantik/Cognitive Semantics. Ergebnisse, Probleme, Perspektiven. (= Tübinger Beiträge zur Linguistik 395). Tübingen: Narr. S. 9–24.
- Schwarz, Monika (2008): Einführung in die kognitive Linguistik. 3., vollst. überarb. und erw. Aufl. Tübingen ; Basel: Francke.
-

-
- Schwitalla, Johannes (2003): *Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung*. 2., überarb. Aufl. Berlin: Erich Schmidt.
- Skljarenko, Aleksej M. (1991): Zur Typologie des Artikels bei Onymen im Plural. In: *Namenkundliche Informationen* 59/60, S. 53–62.
- Sørensen, H. S. (1967): Meaning. In: *To Honor R. Jakobson VIII*, S. 1876–1889.
- Stein, Stephan (2010): Die Heulende Hütte und Verwandtes. Zum Status onymischer Wortgruppen zwischen Onomastik und Phraseologie. In: Pohl, Inge (Hg.): *Semantische Unbestimmtheit im Lexikon*. (= *Sprache - System und Tätigkeit* 61). Frankfurt am Main: Peter Lang. S. 45–76.
- Strawson, Peter Frederick (1998): On Referring. In: *Ostertag*, S. 135–160.
- Sturm, Afra (2005): *Eigennamen und Definitheit*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Telegram: Geschützte Inhalte, Löschen nach Datum, Geräteverwaltung und mehr. In: Telegram. <https://telegram.org/blog/protected-content-delete-by-date-and-more/de> (letzter Zugriff 19.02.2022).
- Thier, Jenni (2020): Was haben Verschwörungstheoretiker, Oppositionelle und Terroristen gemeinsam? Sie nutzen Telegram. Was die App von Whatsapp unterscheidet. In: *Neue Züricher Zeitung*, <https://www.nzz.ch/feuilleton/telegram-ein-messenger-fuer-oppositionelle-und-terroristen-ld.1579729> (letzter Zugriff 18.02.2022).
- Thiering, Martin (2018): *Kognitive Semantik und Kognitive Anthropologie*. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Vater, Heinz (1963): *Das System der Artikelformen im gegenwärtigen Deutsch*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Vater, Heinz (1984): Determinantien und Quantoren im Deutschen. In: *Zeitschrift für Sprachwissenschaft* 3 (1), S. 19–42. doi:10.1515/zfsw.1984.3.1.19.
- Vogel, Petra M./Rolf Thieroff (2009): *Flexion*. (= *Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik* 7). Heidelberg: Winter.
- Welke, Klaus (2019): *Konstruktionsgrammatik des Deutschen. Ein sprachgebrauchsbezogener Ansatz*. (= *Linguistik - Impulse & Tendenzen* 77). Berlin/Boston: De Gruyter.
- Werth, Alexander (2014): Die Funktion des Artikels bei Personennamen im norddeutschen Sprachraum. In: Debus, Friedhelm/Heuser, Rita/Nübling, Damaris (Hg.): *Linguistik der Familiennamen*. (= *Germanistische Linguistik* 225/227). Hildesheim: Olms. S. 139–174.
- Willich, Alexander (2022): *Konstruktionssemantik. Frames in gebrauchsbasierter Konstruktionsgrammatik und Konstruktikographie*. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Wimmer, Rainer (1973): *Der Eigenname im Deutschen. Ein Beitrag zu seiner linguistischen Beschreibung*. (= *Linguistische Arbeiten* 11). Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
-

-
- Witwicka-Iwanowska, Magdalena (2012): Artikelgebrauch im Deutschen. Tübingen: Narr.
- Ziem, Alexander/Lasch, Alexander (2013): Konstruktionsgrammatik: Konzepte und Grundlagen gebrauchsbasierter Ansätze. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Zifonun, Gisela (2009): Was lesen wir? Wo gehen wir hin? Zur Grammatik von Werktiteln und Gasthausnamen. In: Liebert, Wolf-Andreas/Schwimm, Horst (Hg.): Mit Bezug auf Sprache. Festschrift für Rainer Wimmer. Tübingen: Narr. S. 519–537.
- Zima, Elisabeth (2021): Einführung in die gebrauchsbasierte Kognitive Linguistik. 1. Auflage. Berlin/Boston: De Gruyter.
- o. A. (2015): CQL – Corpus Query Language | Sketch Engine.
<https://www.sketchengine.eu/documentation/corpus-querying/> (letzter Zugriff 21.02.2022).
- o. A. (2018): POS tags and part-of-speech tagging | Sketch Engine.
<https://www.sketchengine.eu/blog/pos-tags/> (letzter Zugriff 21.02.2022).
- o. A. (2021): Preisübersicht der automatischen und manuellen Services. In: Amberscript. <https://www.amberscript.com/de/preise/> (letzter Zugriff 19.03.2022).
- o. A. (2022): Word databases, lexicons and n-gram databases from Lexical Computing. In: Lexical Computing. <https://www.lexicalcomputing.com/lexical-computing/> (letzter Zugriff 21.02.2022).

7.4 Selbstständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, Veronika Sahlbach, die vorliegende Arbeit selbstständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt zu haben sowie alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, durch die Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht zu haben.

Dresden, 12.04.2022

Unterschrift